

المرصد العربي
للعلوم الاجتماعية

Arab Social
Science Monitor
Observatoire Arabe
des Sciences Sociales

Les Sciences Sociales dans le Monde Arabe

Formes de Presence

المرصد العربي
للعلوم الاجتماعية

Arab Social
Science Monitor
Observatoire Arabe
des Sciences Sociales

Les Sciences Sociales dans le Monde Arabe

Formes de Presence

2015

Émis par le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales

Bâtiment Alamuddin, 2^{ème} étage
Rue John Kennedy, Ras Beyrouth
Beyrouth, Liban

© **Decembre 2015**

Ce rapport est disponible sous la licence « Creative Commons Attribution 4.0 International ». Cette licence vous permet de copier, de distribuer, et d'adapter le contenu gratuitement tant que vous attribuez le matériel convenablement (y compris le nom de l'auteur et le titre, si le cas s'applique). **Pour plus d'informations, consultez cette page : <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>**

Les appellations employées dans ce rapport et la présentation des données qui y figurent n'impliquent de la part du Conseil Arab pour les Sciences Sociales aucune prise de position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites.

Les opinions exprimées dans ce rapport sont celles des auteurs et ne reflètent pas nécessairement les points de vue officiels du Conseil Arabe pour les Sciences Sociales (CASS).

Publié au Liban.

Contenu du Rapport

Remerciements	2
Préface	3
Introduction	7
Les cadres institutionnels	19
Les Universités	19
Quelques caractéristiques des chercheurs en sciences sociales dans le monde arabe: une étude d'échantillon	32
Les Centres de Recherche	38
Les Associations Professionnelles	47
Les sciences sociales dans les périodiques académiques	55
Le contenu des périodiques scientifiques: une étude d'échantillon	58
Cadre général: la société civile et la sphère publique	82
La société civile	85
Les sciences sociales dans les magazines culturels	89
Les sciences sociales dans les journaux	98
Les sciences sociales sur les chaînes satellitaires	123
Les sciences sociales dans les magazines populaires	130
Conclusion	136
Références	141
Méthodes et Outils	143

Remerciements

Nous adressons nos sincères remerciements et notre reconnaissance aux personnes et aux organisations énumérées ci-dessous qui nous ont généreusement offert leur temps, leur expertise, leurs conseils, leurs directives, leur soutien et leurs idées pour mener le présent rapport à terme.

Nous remercions particulièrement Ford Foundation et Carnegie Corporation of New York, dont l'appui généreux nous a permis d'accomplir ce rapport.

Nos remerciements vont de même au Comité consultatif qui nous a donné des conseils et des consignes dans le processus de préparation du rapport et dans la définition de son contenu, ainsi que dans l'orientation du projet de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales en général: Abdul Wahab Bin Hafeez, Azmi Bishara, Ahmed Dallal, Georges Corm, Haïfa Jamal Al-Lail, Huda Zurayk, Khaled Louhichi, Kheireddine Haseeb , Lina Khatib, Magued Osman, Mustafa Kamel Al-Sayyid, Nada Mourtada Al-Sabbah, Soukeina Bourawi, Souraya Al Turki, et Salim Tamari.

Au Comité technique pour avoir partagé ses vastes expériences dans le développement du cadre de travail de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales et des outils de collecte de données et pour avoir fourni des conseils sur le contenu principal du rapport qui est publié tous les deux ans : Raji Assaad, Adnan El-Amine, Al-Mukhtar Al-Harras, Dina Al-Khawaga, Hoda Elsadda, Khaled Fahmy, Bassam Haddad, Sari Hanafi, Mary Kawar, Eileen Kuttab, et Abdulkader Latresh.

À l'équipe de direction: Seteney Shami, Kassem Kaouk, Joelle Hatem, Mounira Hoballah, Farah Al Sourî. De même à Nada Chaya, Safwan Al Solh et Khalil Al Asmar.

Aux réviseurs du rapport pour vos remarques de valeur sur les diverses ébauches du rapport: les membres du conseil d'administration du Conseil Arabe des sciences sociales, le Comité consultatif et le Comité technique de l'Observatoire Arabe des sciences sociales, Charles Kurzman et Hassan Rachik.

Préface

Conformément à l'essence de sa formation académique, et au cœur de ses missions dont le fondement repose sur la diffusion des sciences sociales, le renforcement de la recherche et la production des connaissances dans le monde arabe, le Conseil Arabe des Sciences Sociales met à la disposition des chercheurs et des institutions de recherche scientifique et académique le premier rapport de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales. Le présent rapport est le premier d'une série de rapports que le Conseil vise à publier tous les deux ans par le biais de son projet intitulé "l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales", qui est un observatoire qui se veut permanent et spécialisé dans la réalisation d'enquêtes visant les recherches sur les sciences sociales et sur l'évaluation de leur parcours dans les pays arabes. En plus d'être une plate-forme de connaissances essentielles pour aborder les défis auxquels font face les sociétés arabes.

Le Conseil Arabe des Sciences Sociales se caractérise comme étant une jeune institution qui a amorcé sa carrière de recherche à Beyrouth, au Liban en Août 2012 afin de soutenir et de moderniser les sciences sociales dans les pays arabes en assurant du financement, de la formation, de

l'orientation, de la diffusion et des opportunités de réseautage.

Le rôle et la mission du Conseil se renforcent encore plus à travers les changements rapides que l'enseignement supérieur et le domaine de la recherche dans la région arabe sont entrain de connaître en terme de croissance prenant différentes directions, en particulier depuis les années 90 du siècle dernier. Cependant, l'infrastructure relative aux sciences sociales a besoin de nombreux éléments de réforme au niveau de la région, surtout qu'elle constitue une structure complexe et variée au point de rendre difficile pour le chercheur la compréhension des tendances et des caractéristiques se rapportant aux savoirs et les besoins sociaux associées aux sciences sociales. En outre, les vagues de troubles, de conflits et de guerres qui pèsent sur la région à l'heure actuelle incitent à réexaminer minutieusement, et de manière élargie, les tendances, les besoins et les priorités.

L'idée de l'Observatoire des sciences sociales est née des enjeux quotidiens rencontrés par le Conseil arabe des sciences sociales dans la conception de ses premiers programmes, qui se présentent sous la forme de questions logiques dont la réponse pourrait

mener à de nouvelles perspectives sociales: Quels sont les besoins des différentes générations de chercheurs en sciences sociales dans la région? Qui sont les bénéficiaires cibles des programmes et des opportunités offerts par le Conseil Arabe des Sciences Sociales? Qui sont les publics cibles et les consommateurs des savoirs qui seront produits? Quel est le nombre idéal de candidatures qui devraient être reçues dans le cadre d'un concours particulier, et de quels sites et disciplines, afin de pouvoir traiter la plus grande tranche disponible dans le milieu de la recherche? Quelles sont les autres sources de financement, de formation et de réseautage disponibles dans la région? Et finalement, où et comment devrait-on allouer des ressources rares afin d'obtenir le maximum de productivité?

Les programmes et les activités menées par le Conseil Arabe des Sciences Sociales ont réussi à apporter quelques réponses à ces questions, du moins en mettant en évidence certains modèles de qualité exceptionnelle parmi les demandes relatives au financement, à l'adhésion et à la participation à des conférences et autres. Cependant, il y a toujours un besoin urgent pour une documentation et une analyse minutieuse de la situation des sciences sociales. De même, Il était évident que ce qui est requis d'un tel projet (ce rapport) est un examen approfondi des disciplines scientifiques parallèles les unes

aux autres, et une approche d'une large palette d'institutions, ainsi que d'une compréhension globale de la situation de l'enseignement supérieur et universitaire. En effet, les discussions et les consultations avec les partenaires et les autres entreprises ont montré que ces informations et analyses feront l'objet d'attention d'un large éventail d'acteurs dans le domaine de la recherche et du développement.

En gardant en vue les objectifs susmentionnés et armé de ces ambitions, le Conseil Arabe des Sciences Sociales a lancé l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales depuis l'automne de 2013 en sélectionnant ses collaborateurs, en formant ses comités et en nommant ses conseillers. Les 15 premiers mois (jusqu'en Mars 2015) furent considérés comme une phase pilote du programme, où le travail s'est axé sur l'élaboration du cadre d'action, des concepts et outils fondamentaux pour la collecte de données, et des outils de collecte ainsi que sur la documentation, l'analyse et la diffusion. Et comme l'indique le premier chapitre relatif à la méthodologie annexé au présent rapport, les domaines de la recherche ont été divisés en cinq composantes, de même qu'ont été développés et testés durant cette phase deux outils essentiels afin de recueillir des informations sur l'infrastructure institutionnelle et d'attribuer un questionnaire aux sociologues indépendants. De plus, le programme

de recherche ambitieux permettra de donner à l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales de l'information les prochaines étapes, et incitera également d'autres chercheurs et institutions de recherche à stimuler l'intérêt pour le développement de recherches similaires. Nous espérons également que les organisations politiques, nationales, internationales et de développement puissent trouver dans ce rapport d'amples informations pour alimenter et enrichir leur travail dans le domaine de la production de savoirs et de l'enseignement supérieur ainsi que dans la recherche pour le développement.

Par conséquent, ce premier rapport reflète la période d'essai relative à la collecte de données et s'appuie sur elle, et va même encore plus loin en se transformant en un rapport d'encadrement qui observe le cadre de la recherche pour gagner une plus grande compréhension de la nature des sciences sociales dans la région. La recherche préliminaire qui couvre plusieurs domaines et cadres dans lesquels les sciences sociales se manifestent dans la région arabe à différents publics, servant des fins multiples, présente aussi des questions de recherche importantes et nouvelles. L'auteur du rapport, le Dr Mohammed Bamyeh, met à profit sa grande expérience dans le domaine des sciences sociales en général et de la région arabe en particulier, dans le but d'encadrer une série de domaines de recherche d'avenir sur les infrastructures et les domaines

liés à la production et à la diffusion des savoirs dans le domaine des sciences sociales dans la région arabe.

En fait, la phase pilote de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales a influencé nos pensées et élargi nos ambitions et nous a placés face à la réalité de la rareté flagrante dans les données disponibles sur les domaines inclus dans la recherche. Et bien que les données présentées dans ce rapport aient été vérifiées à partir des sources d'information disponibles, il n'en demeure pas moins nécessaire de ratifier l'information et de s'approfondir dans les détails des données collectées. Tout cela nous donne de la motivation, de la force et de l'espoir et fait naître en nous l'ambition d'agrandir la portée de l'Observatoire, en tant que source de données qui seront mises à la disposition du public pour combler une lacune énorme dans la région. De plus, nous comptons sur la convergence d'efforts et de soutien similaires pour la mise en place de meilleures structures et accès pour la collecte et l'échange de données dans divers pays de la région.

Au final, le présent rapport est le fruit d'un travail laborieux et de bonnes idées ainsi que de la contribution d'un grand nombre de personnes, qu'il s'agisse de membres du Conseil Arabe des Sciences Sociales ou de son conseil d'administration, des membres des comités, des conseillers, des chercheurs, des auteurs, ou des

éditeurs. Dr Mohammed Bamyeh mérite de notre part toutes les éloges pour avoir joué un rôle qui dépasse la responsabilité d'«auteur principal» à travers sa participation à tous les aspects de la mise en place de l'Observatoire ainsi que de la préparation du rapport. Et nous sommes aujourd'hui fiers

d'avoir une structure solide et un programme hexagonal réaliste et ambitieux, à travers lequel nous aspirons à la prochaine phase d'une collecte plus élargie de données ainsi que d'une coopération institutionnelle, en plus des débats importants sur le premier rapport arabe des sciences sociales.

En espérant que vous apprécierez la lecture de ce rapport, nous vous invitons à visiter la page Web de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales sur le lien suivant : "<http://www.theacss.org/pages/assm/> que nous persévérons à développer comme outil important à l'échange d'expertise et de données et de demande de commentaires et d'interaction.

Seteney Shami

**Directeur Général du Conseil
Arabe des Sciences Sociales**

Beyrouth

Introduction

Le premier rapport vise à observer la présence des sciences sociales dans différents domaines scientifiques et publiques dans le monde arabe, y compris les universités et les centres de recherche ainsi que les périodiques scientifiques et culturels, la société civile et les médias. À cet effet, ce rapport présente un aperçu général de la présence des sciences sociales et évalue les capacités et les caractéristiques de ses dernières dans la région en se fiant aux changements fondamentaux que les sociétés arabes ont connus ces derniers temps. Le rapport aspire à servir d'outil pratique et théorique à quiconque intéressé par soutenir et développer les sciences sociales dans le monde arabe, y compris les sociologues, les fonctionnaires des centres de recherche et des universités et des organisations nongouvernementales et de recherche et des donateurs travaillant dans le domaine de la recherche sociale et du développement, ainsi que des entités culturelles qui s'intéressent au rôle des sciences sociales dans le domaine public. **Par conséquent, nous avons décidé d'aborder dans ce rapport les disciplines traditionnelles des sciences sociales, incluant les sciences politiques, l'anthropologie, la sociologie, l'économie, l'histoire et la**

psychologie, en tenant au même temps compte des domaines interdisciplinaires qui incluent certains aspects des sciences sociales, comme des études portant sur les femmes ou des études urbaines ou culturelles qui interagissent avec les sciences sociales. Il était de même important pour nous de mettre en évidence la production cognitive dans la région arabe, et plus spécifiquement explorer la présence des sciences sociales dans divers domaines cognitifs, y compris le domaine public, afin de préparer le terrain à la production d'autres futurs rapports portant sur divers aspects des sciences sociales, leurs problèmes et leurs réalisations dans le monde arabe. L'importance de cette enquête découle de l'importance des sciences sociales à analyser et comprendre la réalité et à relier cette dernière à diverses influences locales et internationales. L'importance de la compréhension scientifique de la réalité gagne de plus en plus en ampleur dans les étapes durant lesquelles se produisent des changements nécessitant une connaissance créative plus globale et une vision plus profonde que celle relative aux systèmes de connaissances plus adaptés aux étapes précédentes. L'histoire des sciences sociales révèle que la

croissance de ces dernières a été liée à des changements sociaux radicaux et globaux. Comme toutes les autres sciences contemporaines, les sciences sociales modernes ont commencé à se former dans les pays occidentaux industrialisés en même temps que les premières étapes de la révolution industrielle, avec l'expansion des villes et l'aggravation de leurs problèmes et l'émergence de rassemblements et de systèmes sociaux modernes ainsi que de nouveaux modes de pensée et de l'accroissement du mouvement de rencontre et de convergence avec d'autres communautés mondiales sous diverses formes, y compris l'expansion coloniale. Il était donc évident que de telles sciences se propagent dans d'autres pays du monde ayant connu des changements parallèles ou similaires malgré la différence de rythme et la nature du changement. Les sciences sociales ont continué à croître qualitativement et quantitativement dans différentes parties du monde, surtout depuis la seconde moitié du siècle dernier, de façon à répondre aux exigences de l'étude des sociétés modernes qui semblaient être en constante évolution, que ce soit vers de nouveaux espoirs de libération incluant la participation des peuples à l'auto-détermination et l'amélioration des conditions des classes sociales qui y sont marginalisés et l'atténuation des disparités au sein des sociétés et entre elles et l'élargissement du champ d'application des droits humains et civils, ou vers des tendances désastreuses incluant l'augmentation du potentiel destructeur des conflits, en

particulier dans le cas des guerres contemporaines, et l'aggravation des conflits sociaux conduisant dans le cas de certaines communautés à des guerres civiles ou à un blocage politique, et les tentatives de concevoir un changement social ne tenant pas compte de l'avis des victimes du changement ou des problèmes sociaux et environnementaux liés au développement. En terme quantitatif, les sciences sociales ont connu une croissance significative en nombre de savants, de chercheurs, de la quantité des études publiées et du nombre de départements universitaires, d'instituts de recherche et d'associations scientifiques à travers le monde. En terme qualitatif, les sciences sociales ont connu durant la même période un approfondissement constant des spécialisations, l'émergence de nouvelles méthodologies pour la recherche scientifique, de vastes espaces de divergences sur le plan théorique, l'adoption de certains programmes et théories dans certaines politiques gouvernementales et dans les initiatives de la société civile, et un rôle dans les dialogues de l'espace public et, partant des tentatives d'introduction d'une sorte de perspective scientifique dans le processus de formation de l'opinion publique. Les sciences sociales sont construites sur un postulat de base qui selon lequel la réalité sociale peut être objet de la compréhension scientifique. Cette dernière signifie prêter attention aux phénomènes avec le recul nécessaire qui permet au chercheur de se libérer des a priori et d'étudier

plutôt les hypothèses selon une méthodologie plus objective, d'analyser la réalité sur la base de données vérifiables et de se doter d'un esprit critique global. Certaines de ces exigences semblent difficiles à appliquer dans les sciences sociales, parce que dans la plupart des cas le chercheur étudie une société à laquelle il appartient, ou une autre société, qu'elle soit historique ou contemporaine, pour des raisons probablement liées à la formation culturelle du chercheur ou à sa vie. Mais malgré le fait que celui qui exerce les sciences sociales est un être humain qui étudie des êtres humains, sa tendance à la compréhension scientifique de la réalité reflète une autre réalité: le fait que cette dernière est devenue plus compliquée que les possibilités d'interprétation de la connaissance prédéfinie. Par conséquent, les réalisations les plus importantes des sciences sociales se sont révélées grâce à l'observation de la réalité à distance qui a permis au chercheur de se défaire de toute opinion préétablie et des idéologies simplifistes et unilatérales, et donc l'aboutissement à des découvertes novatrices à travers des méthodologies créatives et une pensée ouverte à une large gamme de probabilités interprétatives. Vus sous un angle institutionnel et en prenant compte des dates de création de départements universitaires spécialisés, on peut considérer que les débuts des sciences sociales dans leur forme contemporaine dans

le monde arabe remontent à la première moitié du siècle dernier. Cette étape de mise en place en Egypte, au Maghreb, au Liban et en Irak a abouti à un groupe de chercheurs qui ont obtenu leur doctorat en Occident, et plus précisément dans des universités françaises, américaines et britanniques, qui jusqu'à ce jour contribuent de façon primordiale à donner naissance à des chercheurs arabes et à construire leur personnalité scientifique. Mais il convient de noter l'existence d'une sorte de rupture cognitive entre les différentes générations de chercheurs en sciences sociales arabes, tant en termes de sujets de recherche qu'en termes de méthodes et de réseaux scientifiques, surtout en comparaison avec la situation dans les universités occidentales qui les forment, où ils ont acquis une mémoire scientifique qui leur permet de regarder la science comme le résultat d'un cumulatif des efforts précédents. Il est possible de supposer, dans ce cas, que quelques facteurs éventuels sont responsables de la faiblesse de la mémoire scientifique arabe, étant probablement liés à la faiblesse de réseautage de ces sciences que nous pouvons observer dans ce rapport, et dont l'un des indicateurs les plus importants sont l'absence d'associations scientifiques arabes ou l'irrégularité de leurs réunions et publications. Il est aussi possible de supposer que la faiblesse de la mémoire scientifique arabe s'identifie à des phénomènes sociaux majeurs,

comme l'affaiblissement du lien entre les sociétés arabes dans leur ensemble et la création de leur patrimoine, ou du moins le remplacement de la relation organique avec le patrimoine par une relation rhétorique.

En dépit de cela, il n'est pas difficile de rencontrer des groupes scientifiques arabes actifs et même prospères dans le passé. De ce point de vue, il semble que la faiblesse relative de la mémoire scientifique arabe et ses capacités de réseautage que nous observons aujourd'hui, et en particulier depuis la fin des années 80 du siècle dernier, n'est pas un phénomène permanent, mais peut être simplement le résultat d'une évolution politique relative au travail scientifique, comme les guerres et les blocages dans le cas de l'Irak, et des longues périodes de guerres locales au Liban et en Algérie, ainsi que le contrôle accru des autorités politiques sur tous les aspects de la vie civile dans la plupart des parties du monde arabe au cours de la période précédente et probablement ultérieure, pour ce qui est désormais connu comme le «printemps arabe». Mais il est également possible que le phénomène de la rupture avec le passé scientifique soit le résultat d'une évolution institutionnelle, comme une éruption énorme dans un nombre d'universités arabes et de centres de recherche dans les trois dernières décennies (c'est ce que nous allons corroborer plus tard) et qui semble un phénomène sain, même s'il risque d'entraîner, dans

l'absence de certains contrôles, au morcellement de la réalité scientifique et la dispersion des critères sous la dépendance à des normes importées, comme le système de classement collégial de la "US News and World Report", qui sont des normes qui peuvent ne pas correspondre aux réalités locales ou qui n'ont même pas la prétention de s'y adapter. On peut également supposer qu'une croissance institutionnelle aux nombreuses ressources dans une même région dans le monde arabe, comme les Etats du Golfe, pourrait conduire à vider les autres pays de leur effectif scientifique local, malgré le fait que la croissance institutionnelle dans l'enseignement supérieur inclut tous les pays arabes, y compris ceux au moyens matériels relativement modestes.

L'universalité des sciences sociales et les spécificités des réalités locales

À travers nos rencontres avec les chercheurs en sciences sociales dans le monde arabe, nous constatons que partout, la qualité des sciences est étroitement liée à la communication avec les sciences sociales mondiales, que ce soit au niveau du lieu d'étude, ou de la possession de compétences linguistiques, ou de la participation à des conférences internationales, ou de l'apprentissage continu par rapport aux réalisations importantes dans d'autres endroits, ou d'autres possibilités et moyens de communication. De même,

cette perspective est associée à la conviction que la qualité des sciences diminue en s'isolant des sciences mondiales. Cependant, il est évident que les conditions locales ont, dans tout endroit, une importance primordiale dans la détermination des contextes de recherche et des thèmes et méthodologies, en particulier dans les sciences sociales.

Il est de même notoire que la perception approfondie de la réalité locale mène parfois à des découvertes théoriques d'une importance cruciale pour les sciences sociales mondiales, par exemple le travail de terrain de Pierre Bourdieu en Algérie, en plus de l'association entre l'observation précise des dynamiques de changement et l'utilisation souple des théories, comme dans les études classiques de Hanna Batatu en Irak et en Syrie, qui sont devenues une référence incontournable pour ceux qui s'intéressent à l'histoire sociale arabe moderne. Outre les influences du contexte de la réalité locale qui affectent le choix des sujets de recherche, il existe aussi une méthodologie influente en dépit des hypothèses sur le caractère universel des méthodes de recherche en sciences sociales. En effet, il apparut clairement à Ali Al Wardi, qui appartient à la génération pionnière de sociologues en Irak, que certaines des méthodes de recherche empreintes d'un caractère officiel qui, par exemple, exigent, entre autres, de se limiter à enregistrer les entretiens ou à remplir des formulaires, ne

correspondent pas forcément à une culture locale centrée sur les relations directes et qui remettent en question tout ce qui semble étranger ou bureaucrate. Par conséquent, Al Wardi a appelé à l'adoption de méthodologies à caractère interactif dans le cas de la recherche de terrain dans les sociétés arabes, lesquelles méthodologies sont plus proches des coutumes sociales admises. L'importance accordée aux coutumes locales dans la sélection des méthodologies de recherche s'accroît dans les circonstances marquées par des considérations sécuritaires qui peuvent mener à l'incertitude pour tous ceux qui cherchent de l'information, y compris les chercheurs en sciences sociales surtout lorsqu'ils effectuent un travail de terrain ou lorsqu'ils adoptent une méthodologie qui requiert une enquête directe.

La question de la confidentialité cognitive et de la méthodologie propre aux sciences sociales arabes a été soulevée à maintes reprises au cours des dernières décennies (Hijazi et autres 1986), ainsi que la question du rétablissement des concepts, en particulier ceux qui sont couramment utilisés. A titre d'exemple et durant une entrevue que nous avons eue avec lui concernant ce rapport, Ahmed Baalbaki, un chercheur en sociologie rurale à la retraite, a critiqué l'utilisation de la notion de «société civile» dans la réalité arabe parce que ce concept ne correspond pas aux pratiques de plusieurs

associations arabes qui en relèvent, surtout dans le cas d'associations gérées à vie par leur fondateur. Il a également critiqué l'utilisation de la notion de « collaboration » qui se répand de plus en plus, et qui ne décrit pas beaucoup de cas dans lesquels elle est appliquée, en particulier dans les programmes de développement à travers lesquels un système bureaucratique adopte le discours de la collaboration sans permettre à la communauté locale de mettre en place ou de changer des programmes de façon radicale en fonction des réalités locales et de leur compréhension. En plus de ce qui a été cité, la langue de publication constitue une question centrale dans les relations entre les sciences sociales dans le monde arabe et les sciences mondiales. Ainsi, le produit scientifique arabe tourne autour de trois langues principales qui sont l'arabe, l'anglais et le français et il est lié à l'héritage du colonialisme de chaque pays et à la formation scientifique contemporaine des chercheurs, mais aussi aux exigences du travail dans des institutions spécifiques ainsi qu'à la propre volonté des chercheurs. Dans l'un de ses articles, Sari Hanafi soulève le dilemme de la langue de publication, où il impose l'équation entre la publication dans une langue étrangère versus l'extinction au niveau local, et de la publication en arabe versus l'extinction au niveau mondial (Hanafi, 2011). Un débat intense s'impose pour discuter des divers aspects de cette question, car il s'agit peut-être de la production

de connaissances étranges ou étrangères à sa propre société, et non seulement par rapport à la langue de ces connaissances. Il convient aussi de distinguer l'écriture qui s'adresse à une réalité extérieure ou à un groupe scientifique dans un cadre occidental spécifique, de celle qui s'adresse à une réalité locale basée sur une certaine continuité de la culture coloniale, ou de celle destinée à mettre en place des politiques de gouvernements dont la culture est occidentale, ou à un groupe scientifique local, ou à une communauté culturelle arabe, ainsi que d'autres possibilités. Nous devrions peut être aussi examiner la question du degré de respect du discours linguistique du public local, et si ce dernier le considère comme une réalité abstraite qui reçoit une recommandation ou une connaissance et ce qui en découle, ou comme un facteur de leur production, sans oublier le degré de ses attentes par rapport à l'interaction que pourrait avoir avec lui ce public en tant que chercheur.

Enfin, le dernier point à ce propos se rapporte à des agendas économiques globaux que nous appelons aujourd'hui "néo-libéraux" ou « néo-libéralisme » qui concerne le travail des sciences sociales un peu partout, y compris le monde arabe, à l'exception des institutions dotées d'une capacité ou d'une volonté d'y résister. Nous avons ici affaire à une tendance qui appréhende le savoir et la science en tant que

simple marché de consommation, pareil à tout autre, dans lequel les étudiants sont considérés comme des consommateurs et la science en elle-même comme une fonction dont le seul objectif est le profit, et les institutions scientifiques, y compris les universités, comme une sorte d'entreprises et non pas comme des institutions dont les objectifs sont sociaux, scientifiques et civils qui dépassent la vision purement économique. Dans ce cas la science a besoin de se défendre contre ces tendances mercantiles partout dans le monde, par la consécration du concept du savoir comme une valeur en soi, comme un droit de citoyenneté et comme une partie fondamentale de la formation de l'homme moderne qui est totalement conscient de sa réalité locale ainsi que mondiale, comme une arme contre l'extrémisme et l'ignorance d'autrui, et comme un outil pour l'auto-libération et l'émancipation sociale de façon à interagir avec les caractéristiques constitutives du temps universel et du lieu de vie. Tout cela exige une compréhension du savoir qui va au-delà du concept de marché et de la culture de consommation, notamment la gratuité ou les faibles coûts du savoir sous ses diverses formes, et à œuvrer pour la promotion de son niveau, à l'approfondissement de son contenu et à la multiplication de ses sources, à savoir l'éducation, la littérature scientifique, les bases de données, les encyclopédies ainsi que divers outils de savoir.

Les sciences sociales et les autres cultures cognitives

Bien que nous examinions, à travers ce rapport, les sciences sociales sous leur forme traditionnelle afin de pouvoir les observer de manière claire et comparative, il ne faut pas, néanmoins, perdre de vue un fait important, qui est que les sciences sociales interagissent avec d'autres domaines culturels tels que les sciences naturelles, la littérature et la production cinématographique, donc avec divers efforts relatifs à un genre de connaissance qui peut être employé dans les sciences sociales. Evidemment, cette optique ne signifie pas que tous ces autres domaines sont constitués à partir de sciences sociales sous un autre nom, mais que certains projets cognitifs qui sont émis en dehors du cadre des sciences sociales traditionnelles peuvent avoir une importance primordiale dans la compréhension des problèmes spécifiques aux sciences sociales. En Occident, par exemple, nous constatons que beaucoup d'espoirs sont actuellement mis sur la neurologie biologique par une science sociale invétérée comme la psychologie, bien que d'autres méthodes en psychologie continuent à privilégier l'étude de l'environnement de l'être humain ainsi que d'anciens modèles de l'analyse psychologique.

Il existe particulièrement aussi dans la réalité arabe une relation étroite

entre les sciences sociales et la culture et nous soulevons dans ce rapport la présence de ces sciences dans les périodiques culturels et dans les pages culturelles des médias. Néanmoins, il apparaîtra clairement à quiconque s'intéresse au roman arabe que la plupart des projets littéraires contemporains pourraient être d'une importance particulière pour les sciences sociales, et même qu'un grand nombre d'écrivains reconnus sont des universitaires diplômés en sciences sociales, ou sont les auteurs d'importantes productions dans ces sciences là. Nous citons ici les chercheurs et les romanciers Halim Barakat, Abdelkebir AlKhatibi, Turki al-Hamad et d'autres, ainsi que des romanciers aux réalisations scientifiques fondamentales telle que l'étude sociologique de Ghassan Kanafani sur la révolution de 1936 en Palestine. Dans ce cas, on voit surgir une connaissance scientifique façonnée par ceux qui ont un intérêt particulier pour les fondements de la réalité arabe contemporaine et qui n'ont pas nécessairement étudié les sciences sociales de façon académique.

De cette étude ressort le rôle évident du roman historique et du réalisme dans la présentation de ce qui semble être une connaissance précise de la dynamique du changement social, politique et économique dans plusieurs cas arabes modernes, malgré le fait que le roman en tant que tel n'est pas

une science ni une «vérité». Mais il peut fournir une optique plus globale et une connaissance plus profonde des études universitaires minutieuses qui, contrairement au travail littéraire, nécessitent des méthodologies scientifiques et des preuves reconnues, et qui par conséquent sont limitées à un cadre cognitif plus étroit, que le roman risque de ne pas comprendre. Bien sûr, cette approche ne signifie pas que la littérature nous offre une meilleure connaissance que la science ou inversement, car chaque domaine se caractérise par ses propres techniques, ses dates et ses connotations, et a donc une utilité cognitive spécifique que l'on ne trouve pas dans l'autre domaine. Mais nous pouvons supposer que l'intérêt cognitif de tout domaine est apte au développement qualitatif après avoir identifié le potentiel cognitif d'un autre domaine, surtout si ces deux domaines portent intérêt pour les mêmes sujets, en dépit de la différence radicale dans la méthodologie et dans la façon d'envisager les choses.

Cependant, nous n'appréhendons pas la production prospère du roman réaliste, plus particulièrement le roman historique, comme un substitut aux sciences sociales, mais comme un genre de connaissance générale qui lui est complémentaire. Par exemple, une description exhaustive unique des changements psychologiques et des liens sociaux durant une

phase de changement global de superstructure dans une réalité arabe spécifique est clairement illustrée dans le livre de cinq volumes, *Moudoun al-melh* (Villes de sel) de Abdul Rahman Mounif, complétée par un autre roman historique qui traite de la même réalité, intitulé *Sharq al-wadi* (À l'ouest de la vallée) de l'écrivain Turki Al-Hamad. Nous rencontrons le même intérêt pour la description exhaustive de la construction historique moderne d'un pays dans d'autres volumes qui se rapportent à la Libye, c'est-à-dire le roman *Al-khussuf* (L'Eclipse) d'Ibrahim Al-Kawni, ainsi que dans *Bab al-shams* (La Porte du soleil) de l'écrivain Elias El-Khoury qui traite de la catastrophe de la Palestine et *Chawq al-darwiche* (Nostalgie du derviche) de Hamour Ziad qui traite de la guerre des mahdistes au Soudan. Une attention particulière à la culture populaire locale est notable dans l'œuvre de Naguib Mahfouz et Hanna Mina en dépit de leurs différences idéologiques, et se répète aussi dans d'autres ouvrages qui associent la culture populaire à la nature de la politique, le plus important d'entre eux peut être la trilogie *Al Amali* de l'Égyptien Khairy Shalaby. Nous pouvons également citer plusieurs tentatives littéraires louables dont Oum Saad de Ghassan Kanafani, qui visait à élaborer le caractère particulier de la figure nationale, un sujet fortement présent pour l'ancienne génération et peut-être aussi la génération future de chercheurs

arabes. Dans d'autres cas, comme dans "*Saq bamboo*" de Saud Al-Sanousi, nous percevons le roman comme un cadre pour l'étude d'une question sociale négligée par les sciences sociales locales, comme celle des travailleurs étrangers dans le Golfe (comme nous le verrons plus tard). Ainsi, nous n'aurons peut-être pas besoin de rappeler que le sujet de «l'aliénation» sous toutes ses formes acquiert une grande importance dans les sciences sociales qui traitent de la modernité et ses problématiques, sujet d'innombrables tentatives littéraires contemporaines.

De possibles ou de réelles relations d'une grande utilité entre les sciences sociales contemporaines et d'autres cultures cognitives, notamment les sciences humaines, les sciences naturelles et les arts comme le cinéma arabe contemporain, sont mises en relief dans ce domaine. Cette vision ne signifie pas nécessairement que les sciences sociales doivent se transformer en un système cognitif différent de ce qu'il est actuellement, mais elle impose la nécessité d'examiner la partie du produit des autres connaissances qui maintient une relation étroite avec les préoccupations des sciences sociales. Elle exige également d'encourager l'interaction entre les disciplines de façon à préserver son caractère scientifique, et de la libérer en même temps des cadres cognitifs limités qui lui sont propres.

Les sciences sociales et la société

Il ressort de nos rencontres avec certains chercheurs arabes en vue de la préparation du présent rapport qu'il y a un mécontentement de ce qu'on appelle l'«ambiance générale» dans la société qui entraîne l'enseignant ou le chercheur dans son sillon. Cela signifie qu'il ya une sorte de croyances largement répandues dans la société, comme la pensée sectaire, ou la pensée qui s'intéresse à la question de l'identité sous un angle réduit, qui finissent par contaminer le chercheur ou l'enseignant de sorte que l'enseignement ou la recherche deviennent un simple moyen supplémentaire de reproduire la pensée sociale existante, et non pas comme une méthodologie pour dépasser cette pensée ou la critiquer. Bien que nous ne disposions pas suffisamment d'indicateurs pour mesurer l'ampleur de ce phénomène ou ses limitations, ce dernier met l'accent sur la nature des sciences sociales comme méthodologie pour étudier la réalité avec la distance suffisante pour en forger une perspective scientifique à son égard, et non pas son reflet. Le concept de "distance suffisante" comprend ici les études de terrain qui nécessitent de se fondre complètement dans une réalité locale afin de comprendre cette dernière avec précision, mais pas au point de faire fondre le chercheur de sorte à éliminer son caractère de chercheur et le transformer en un

simple produit supplémentaire de cette réalité.

Forcément, cette approche ne signifie pas qu'il n'y a pas de place pour les chercheurs et les enseignants en tant que personnes ou les sciences sociales en tant que méthodologie dans des phénomènes sociaux qui visent un certain changement, comme le mouvement populaire ou la société civile, ou dans d'autres aspects de la vie de société comme les institutions décisionnelles. Ainsi, et comme le révélera une étude portant sur les sciences sociales dans la société civile comprise dans ce rapport, les sciences sociales jouent un rôle essentiel, particulièrement dans le fait d'ajouter une approche scientifique à un objectif social devenu tellement pressant qu'il mobilise un groupe de personnes pour lui. Nous n'avons pas examiné dans ce rapport la relation entre les sciences sociales et la politique, étant donné que ce genre d'étude qui nécessite un rapport entièrement dédié à lui fait face à d'énormes difficultés. Mais il est évident, à partir d'autres expériences dans le monde, que les politiques raisonnées adoptent une analyse scientifique. Néanmoins, cela ne signifie pas que ces politiques sont toujours basées sur un regard «objectif» au sens restreint de ce concept. À titre d'exemple, c'est une tradition courante en Allemagne que chaque parti politique en possède sa propre institution de

recherche soutenue par les fonds publics. Cette institution s'attache à étudier les politiques d'intérêt pour ce parti de son point de vue et de son idéologie, en faisant abstraction des considérations électorales et des conflits politiques quotidiens. Cette situation permet à la recherche générée d'être sobre et apte à être communiquée à un public instruit qui se distingue du public habituel du parti. Dans ce cas, et bien que la production scientifique soit organiquement liée à une perspective idéologique, il subsiste toujours des contrôles sur le travail de recherche lui permettant de se manifester comme une science et non pas comme une simple idéologie.

Le présent rapport

S'appuyant sur le rôle du premier rapport de l'Observatoire en tant que cadre général pour examiner les sciences sociales et identifier les questions qui doivent être prises en considération dans les prochains rapports et activités, l'équipe de travail a estimé nécessaire de se concentrer dans le présent rapport sur l'observation de la "présence" des sciences sociales dans divers domaines potentiels pour ce public. Nul besoin de clarifier ici que ce rapport est destiné à servir de cadre initial et de motif à d'autres études et dialogues, et non pas à être une fin en soi. La mise en exergue de la question de la présence est dictée par l'absence d'autres questions

liées à l'essence de ces sciences, et ce, malgré le fait que ce rapport fournit des indications préliminaires sur ce point dans plusieurs domaines.

Nous cherchons de même à travers l'étude de la présence à explorer d'éventuelles stratégies de renforcement du rôle des sciences sociales, auxquelles contribuera toute personne intéressée par donner un plus grand rôle à la pensée scientifique dans la création de l'avenir arabe. Les recommandations contenues dans la conclusion et résultant de cette étude constituent un nombre de suggestions autour de cet objectif.

Ce rapport donne une idée sur le potentiel énorme mais inexploité des sciences sociales dans le monde arabe, en raison de plusieurs phénomènes examinés dans le présent rapport, notamment le phénomène de la fragmentation institutionnelle, le rebut des activités de recherche et les contraintes politiques qui qu'elles subissent, la faiblesse de la communauté scientifique arabe, l'inertie bureaucratique des universités ainsi que d'autres facteurs. Néanmoins, et malgré tous ces facteurs, nous découvrons à travers ce rapport que nous sommes face à un phénomène de croissance institutionnelle énorme en sciences dans le monde arabe au cours des trois dernières décennies, en termes de nombre de départements universitaires,

de centres de recherche et revues scientifiques, ainsi que d'autres sources de connaissance dont la croissance peut être liée à d'autres phénomènes, tels que la croissance quantitative des catégories de jeunes et de la société civile. Par conséquent, ce rapport peut être considéré en tant que tel comme une partie du phénomène étudié, car nous nous trouvons face à une nouvelle génération d'institutions qui sont encore en phase d'exploration les unes des autres.

Nous nous sommes basés dans la préparation du présent rapport sur un nombre de documents dont chacun présente l'étude d'un des cadres du domaine public et de la société civile, des données et des indicateurs rassemblés par l'équipe de travail sur les universités, les centres de recherche, les associations et ligues à travers le monde arabe, un formulaire qui a été distribué à un échantillon de chercheurs arabes, et des études précédentes préparées par des experts spécialisés qui détiennent des informations sur les caractéristiques globales des

sciences sociales dans la région. Ce rapport est divisé en deux parties principales: la première expose la présence des sciences sociales dans les institutions scientifiques, notamment les universités et les centres de recherche ainsi que les associations professionnelles et les revues scientifiques, tandis que la deuxième aborde leur présence dans la société civile et le domaine public, notamment les magazines culturels, les journaux, la télévision et les magazines à grand tirage. Il est à noter que nous avons inclus le domaine public et la société civile dans le but de déterminer l'étendue de la présence de la pensée scientifique dans la société dans son ensemble, ainsi que dans les institutions de recherche et d'enseignement qui s'y rattachent.

Comme résultat général, nous dirons que les sciences sociales se trouvent dans divers domaines mais leur présence varie en termes de forme, d'approche et de concentration, et ceci sera démontré dans les chapitres successifs du présent rapport.

Les cadres institutionnels

Les universités ^[1]

Bien que les sciences sociales soient naturellement présentes dans les établissements d'enseignement supérieur, dans la science moderne et dans les ordres professionnels, sa présence traditionnelle se limite encore à 48% des universités dans le monde arabe. Ceci est peut-être dû à l'âge relativement jeune de la plupart des universités actuelles dans le monde arabe. Ainsi, il semblerait que l'intérêt pour les sciences sociales soit de façon générale à la hausse dans les universités prestigieuses, y compris celles qui ont été créés à la base comme des instituts techniques.

Nombre d'universités contenant et non-containing les sciences sociales par pays*

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
*Il y a un total de 614 universités dans la région arabe sur la base de la définition ci-dessous.

[1] Les universités sont définies comme étant des institutions qui octroient des diplômes et qui ont le terme « université » dans leur appellation, et/ou qui offrent au moins une licence en deux domaines différents ou plus, et/ou qui offrent au moins une licence en une discipline des sciences sociales, et/ou qui offrent un diplôme professionnel après quatre ans ou plus en deux domaines différents ou plus, et/ou qui offrent un diplôme professionnel après quatre ans ou plus en une discipline des sciences sociales.

Le pourcentage d'universités impliquant les sciences sociales dans leur aspect traditionnel dépasse plus de la moitié des universités dans les pays dont l'histoire universitaire est relativement longue comme l'Egypte, l'Irak, le Soudan et la Tunisie, ainsi que la Somalie. Il pourrait y avoir de nombreux signes potentiels indiquant le degré de présence des sciences sociales, comme celui de lui reconnaître un certain rôle dans la formation scientifique de la société, ou de lui trouver une marge comme un moyen d'imiter les universités

anciennes de l'Occident, ou l'introduite dans les programmes comme une expérience pour modifier les expériences de modernité. Néanmoins, en général le degré de présence des sciences sociales dans les universités semble être en quelque sorte acceptable par rapport à l'âge relativement jeune de la plupart des universités arabes, puisque 97% des universités arabes (ou 597 universités actuellement existantes) ont été créées après 1950, et que 70% des universités actuellement présentes n'existaient pas avant 1991.

Nombre d'universités décernant des diplômes avancés (Master et doctorat) de sciences sociales par pays*

Figure 2

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
 * Sur la base de 296 universités décernant un diplôme dans au moins une discipline de sciences sociales.

La figure 1 reflète l'idée initiale de la présence des sciences sociales dans les universités en général. D'autres indicateurs nous donnent une vision plus profonde du degré d'intérêt pour les sciences sociales dans les universités. Si l'on regarde, par exemple, la présence de programmes d'études supérieures dans les sciences sociales, comme la phase de la maîtrise et celle du doctorat, il ne serait pas surprenant qu'un pays ayant une histoire universitaire illustre tel que l'Egypte vienne en tête du classement, où 21 universités offrent un doctorat dans au moins une des disciplines des sciences sociales. Mais nous observons ici une forte représentation de pays dont les universités ne nous semblaient pas au début consacrer beaucoup d'importance aux sciences sociales, comme l'Algérie où l'attention est centrée sur les sciences sociales au plus haut degré, ainsi qu'au Soudan où il existe un intérêt enraciné, plus particulièrement pour l'anthropologie. Dix-huits pays arabes offrent un doctorat en sciences sociales dans au moins une université, et 19 renforcent les possibilités d'obtention d'un diplôme de magister dans l'une de ces sciences.

En revanche, l'approche des institutions universitaires de recherche est considérée comme un autre indicateur de l'importance accordée par les universités arabes aux sciences sociales. Nous constatons ici des différences significatives selon le pays, telle une

mutation présente dans un nombre limité de pays et non existante ou rare dans la plupart des pays arabes. Si l'on suppose que la présence de centres de recherche dans les universités reflète une tendance à renforcer la relation entre les sciences sociales dans leur aspect de recherche et le programme d'études de l'université, l'Algérie serait donc le premier pays à avoir adopté cette tendance dans le monde arabe.

Une présence relativement forte de la recherche institutionnelle apparaît visiblement dans les universités d'autres pays à savoir l'Egypte, le Liban, l'Arabie Saoudite, la Jordanie et l'Irak. Ces six pays représentent à eux seuls 89% des centres universitaires de recherche dans le monde arabe, l'Algérie et l'Egypte qui ont à eux seuls plus de la moitié de ces centres là près de 57% de ce ratio. Cependant, comme on le verra plus tard, il est nécessaire d'examiner plus profondément le phénomène des centres de recherche, en constatant qu'une grande partie de ces institutions opèrent en dehors du cadre universitaire. De plus, ces taux diffèrent d'un pays à l'autre. Toutefois, au cas où nous limitions notre étude aux centres universitaires de recherche, nous pourrions constater que la capacité de développement de l'activité de recherche dans les universités par le biais de la structure institutionnelle de recherche en milieu du travail est limitée à quelques pays qui diffèrent les uns des autres par leur patrimoine

Nombre de centres de recherche en sciences sociales au sein et en dehors des universités par pays*

Figure 3

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
 *Il y a un total de 436 centres de recherche en sciences sociales dans la région arabe.

national. Ceci est un phénomène qui reflète principalement l'argument que nous allons élaborer plus tard et qui porte sur la faiblesse de la relation de cause à effet entre la présence des sciences sociales et le patrimoine de la société dans son ensemble. Nous constatons de même qu'il n'existe pas de centres universitaires de recherche dans 6 pays, alors qu'il y a seulement un centre de recherche universitaire dans 4 pays.

En examinant les sciences sociales dans les universités du monde arabe en termes de disciplines, la spécialisation en économie occupe le premier plan et constitue 26% des facultés des sciences sociales ; l'anthropologie quant à elle ne

dépassant pas les 2% de ces facultés. Nous observons ici quelques phénomènes inattendus. Car dans les sociétés où les questions de patrimoine et d'héritage historiques - y compris l'ère coloniale - constituent un sujet qui résonne socialement, politiquement et culturellement, nous constatons que les sciences sociales les plus liées à ces questions, et donc les sciences historiques, ne dépassent pas 16% du total des départements spécialisés en sciences sociales. Cela peut signifier que l'université arabe admet généralement que ses responsabilités principales portent sur ce qu'elle considère comme l'essence même de la modernité et de la communication, ce qui explique la forte présence

Nombre de départements de sciences sociales par spécialisation

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Pourcentage des spécialisations dans les départements des sciences sociales

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Figure 4

Figure 5

de l'économie, qui est une science prometteuse dans un système social et politique qui véhicule le discours du développement et de l'évolution. De même, l'indifférence vis-à-vis de l'anthropologie porte en elle une preuve irréfutable de la compréhension de tout ce qui est considéré comme «traditionnel» dans la plupart des catégories sociales, notamment celles qui font face aux changements sociaux.

L'autre surprise qui ressort dans ce domaine est la faiblesse relative de la présence des sciences politiques, en particulier dans une zone de préoccupations politiques à différents niveaux, constituant une problématique presque quotidienne non seulement comme un critère pour analyser les options disponibles et comprendre la réalité politique de façon scientifique, mais aussi pour comprendre une nomenclature largement répandue au sens politique mais qui est souvent interprétée de manière intuitive sans avoir recours à la science, comme par exemple l'islam politique, le libéralisme, la révolution ou la nation. Ces taux de présence peuvent être l'indicateur d'une hypothèse selon laquelle les questions qui sont répandues dans la vie sociale ordinaire, comme les traditions, l'événement politique ou l'utilisation sémantique de l'histoire, ne semblent pas être des thèmes appropriés à n'importe quelle science, soit parce qu'ils sont intuitifs et donc communes au grand public, soit parce que des restrictions d'un autre genre

empêchent l'université de percer à sa manière en introduisant la science dans des sujets largement répandus.

Rupture et continuité à travers les générations: Remarques préliminaires

Partout, la croissance rapide des universités implique de nombreux dilemmes, et plus particulièrement celui du maintien de niveaux d'éducation et de recherche acceptables, de la formation scientifique de nouvelles générations appartenant probablement à des catégories sociales ayant récemment eu accès à l'enseignement supérieur et la tentative de préservation des précédentes réalisations et traditions de recherche compte tenu de l'intégration d'un grand nombre de nouveaux professeurs universitaires avec des formations scientifiques différentes dans un cadre universitaire instable. Nous observons de même dans les différentes études de vives critiques sur l'efficacité des universités arabes en général. Le rapport sur la connaissance arabe de l'année 2014 confirme que davantage d'étudiants dans diverses disciplines dans les universités arabes souffrent de méthodes d'apprentissage faiblement efficaces. De même, les universités arabes en général souffrent d'un grand manque au niveau des politiques de recherche scientifique et des méthodes obsolètes pour la prise de décisions académiques, ainsi que d'une incompetence à répondre

aux exigences de la société de la connaissance contemporaine (Arab Knowledge Report 2014, 97).

Les évaluations diffèrent ici, vu que certains professeurs retraités que nous avons interrogés ainsi que d'autres qui ont écrit sur l'histoire des sciences sociales dans le monde arabe, soulignent la détérioration du niveau à travers les générations, voire même une espèce de rupture entre elles. Adnan Al-Amin, un expert en éducation, conclut dans une entrevue menée avec lui, qu'«une grande partie » de la nouvelle génération d'enseignants dans les universités est plus vulnérable que l'ancienne génération au niveau de la maîtrise des théories sur les sciences sociales, qui sont remplacées, en particulier au Liban, par la question de l'identité qui détermine de plus en plus les orientations de recherche ainsi que les sensibilités politiques qui imposent un plafond fragile pour les sujets de recherche.

Durant une autre entrevue, l'expert en sociologie rurale Ahmed Baalbaki manifeste un sens critique où il observe un impact négatif sur la situation politique au niveau du degré scientifique de l'université. Dans le cas du Liban en particulier, il parle de baisse du niveau de l'éducation en raison de la division politique et de la situation sectaire et son impact sur les jeunes, ce qui engendre la propagation d'un climat général délétère dans les universités, qui entraîne l'enseignant dans son sillon.

Cette situation est différente de ce qu'elle était dans les années soixante et soixante-dix du siècle dernier, où la nature des conflits était différente et moins reliée qu'aujourd'hui à la question de l'identité.

Il y a aussi ceux qui croient que le niveau de l'institution universitaire s'est détérioré suite à son expansion. Telle est la thèse du sociologue Ahmed Musa Badawi (102: 2014) qui souligne que le niveau de la sociologie dans les universités égyptiennes s'est détérioré en raison de sa forte expansion au cours des années soixante-dix, ce qui a mené à une négligence dans l'octroi de diplômes et à la transformation de la sociologie d'une science de recherche en une science scolaire.

Beaucoup de ceux qui ont observé l'histoire des sciences sociales dans les universités de façon scientifique estiment qu'il existe une sorte de rupture entre ce qu'ils décrivent comme la génération pionnière responsable de réalisations avant-gardistes en recherche, et les générations qui ont suivi, en particulier durant la période actuelle, et qui semblent être des générations démunies de mémoire scientifique et, partant, qui manquent de connaissances à même de permettre un développement cumulatif et constructif. Une étude prospective provenant d'Irak sur un échantillon d'étudiants en doctorat en sociologie et services sociaux révèle le manque de connaissances de ces derniers par rapport aux réalisations des

pionniers les plus importants des sciences sociales dans l'histoire des universités irakiennes, comme Abdul-Jalil al-Tahir, Hatem al-Kaabi, Chaker Mustafa Salim, Kais Al-Nouri, Younis Hammadi al-Tikriti et même Ali Al-Wardi qui est l'un des sociologues arabes les plus éminents du siècle dernier (Abdul Hussein en 2014: 138-140). D'un point de vue scientifique, la rupture avec les traditions du passé ou le manque de communication avec elles ne semble pas nécessairement constituer un dilemme dans la formation d'une science quelle qu'elle soit, vu que toute sorte de tradition de recherche dont les réalisations évidentes demeurent sujettes à être redécouvertes et à se propager dans des étapes ultérieures, en particulier si la pensée scientifique qui lui est propre ne s'est pas encore développée pour lui accorder une assurance contemporaine en elle. Parfois, la mémoire scientifique à elle seule semble être en mesure d'assurer la continuité des traditions de recherche malgré la faiblesse des ressources, comme cela est le cas au Soudan en anthropologie dont on dit qu'elle continue à aller de l'avant sous l'impulsion de son âge d'or (Badawi 2014: 128). Mais il est important d'identifier les causes réelles de ce qui semble être un manque de continuité historique en traditions des sciences sociales dans les universités arabes. En fait, il existe une panoplie de raisons à soulever dans ce domaine, comme l'expansion universitaire et l'hypothèse de son association au déclin du niveau, ou le rôle des

grandes crises dans l'effondrement de l'édifice scientifique du pays comme l'embargo imposé à l'Irak de 1991 à 2003, l'aggravation de la situation sectaire au Liban et sa relation avec la division sectaire des universités, le rejet de certaines disciplines comme l'anthropologie en Algérie après l'indépendance parce qu'elle est liée au projet colonial français, ou le doute vis-à-vis de la sociologie en tant que discipline en Arabie Saoudite vu l'hypothèse de son association à des tendances socialistes et marxistes. Beaucoup de ces circonstances ont un caractère politique qui n'a rien à voir avec la science, même si durant certaines périodes il a eu un impact sur la performance scientifique.

Il convient de noter que l'expansion du cadre universitaire, en particulier suite à la faiblesse de la communauté scientifique, mène au démembrement de la recherche et de la méthodologie ; ce qui rend difficile le fait de déterminer les orientations centrales de l'activité scientifique arabe. La différence devient évidente si l'on regarde les époques constitutives et ultérieures des sciences sociales, où apparaissent de façon évidente des réalisations de recherche importantes et de haut niveau et inhérentes à une pensée totalitaire sur la nature de la société et de ce qui était en vigueur dans des étapes précédentes, malgré les différences idéologiques tolérées par la pensée totalitaire. On risque de tomber, par exemple, dans des étapes précédentes sur des préoccupations importantes et majeures sur la

question de l'identité nationale et sa nature mais dans la perspective d'une méthodologie centrée sur la psychologie sociale. À titre d'exemple, il est possible de se reporter à l'étude pilote de Sayed Ouwaiss sur la communion des gens avec leurs protecteurs, en particulier à l'imam Shafii, dans laquelle Ouwaiss relève une continuité historique de cette méthode de communion qui s'étend à l'époque pharaonique et révèle des traditions sociales communes, bien que chaque communion nécessite un contenu personnel.

Nous remarquons le même intérêt pour la question de l'identité nationale dans quelques-unes des réalisations majeures de Ali Al-Wardi sur le caractère irakien qu'il a divisé en plusieurs modèles, chacun se basant sur la nature de l'environnement géographique local. Une méthodologie assez proche d'un autre ouvrage qui englobe la notion du nationalisme et celle de l'identité nationale, l'encyclopédie "L'identité de l'Egypte" de Jamal Hamdan qui a été influencé par le travail du professeur Hassan Al Saati qui porte sur la continuité de la notion de justice comme l'un des éléments de l'identité historique égyptienne.

Le même intérêt pour la question de l'identité nationale est à remarquer dans les premières études sociales françaises sur le Maroc au début de l'ère de la tutelle coloniale, où s'est formée une image de l'identité marocaine qui se caractérise par une contradiction entre la pauvreté

économique et l'extravagance dans les relations sociales publiques, c'est-à-dire une identité qui joint le besoin matériel, l'orgueil social et le contentement matériel (Al-Zahi 2011: 13). La question de l'identité constitue la pierre angulaire de l'œuvre de Hamed Ammar, l'un des pionniers de la sociologie de l'éducation en Egypte, où l'on distingue différents types de personnalités à l'instar du "fils du pays" qui est extrêmement fidèle à l'environnement local, et le "prétentieux" qui est opportuniste par excellence, et qui est le même caractère qui a été vivement critiqué par Sadek Jalal Al-Azem dans son fameux livre «Critique de la Pensée Religieuse», le dépeignant comme l'un des facteurs culturels les plus importants qui ont conduit à la défaite de 1967.

Par ailleurs, durant des étapes ultérieures, en particulier à partir de la période des années soixante et soixante-dix, l'intérêt pour la question de l'identité nationale s'est affaibli en dépit de sa présence continue en tant que sujet de recherche et a été remplacée par une série de courants de recherche contradictoires, ce qui est le cas dans les universités occidentales à la même époque, en dépit des différences au niveau de la nature de ces courants. Durant cette période, nous remarquons dans les universités occidentales une montée des sciences sociales notamment la sociologie, l'histoire et l'anthropologie aux courants marxistes, gauchistes et féministes ainsi que d'autres

disciplines dont la priorité est l'étude des conflits sociaux ainsi que des mouvements populistes qui ont mis en avant l'opinion des catégories sociales historiquement vulnérables .

Ces nouveaux courants sont entrés en conflit avec les anciens courants de recherche conservateurs qui préféraient se concentrer sur l'intégration sociale, le système commun entre les différentes catégories sociales, les facteurs de continuité des systèmes sociaux ainsi que le rôle de l'élite dans la création de l'histoire. Alors qu'à la même période, un autre système de courants de recherche est présent dans les universités arabes et dont l'un incluait la critique de l'idéologie totalitaire de développement, une tendance dont le centre le plus important fût l'Université Ain Al Chams en Egypte. Hassan Ramoun conclut de l'expérience algérienne quatre courants dans les sciences sociales, le premier ayant débuté dans la période de l'indépendance du courant technocrate qui se souciait principalement des questions de développement et se caractérisait par son orientation vers une science appliquée, le deuxième étant la tendance libérale, puis le mouvement populiste qui a adopté le projet de la modernité en suivant les pas des autres courants mais qui appréhendait un déploiement illimité des valeurs occidentales et luttait contre tout ce qui semblait comme une continuation du projet colonial. Dans une étape ultérieure,

le mouvement islamiste a émergé comme une quatrième tendance dans les sciences sociales en adoptant quelques uns des principes populistes mais en rajoutant par la suite l'aura de la sainteté religieuse (Ramoun 2014, 294-296). Dans ce domaine, il est important de noter que ce que Ramoun appelle tendance populiste était similaire aux tendances dans d'autres parties du monde arabe qui appelaient à l'arabisation des sciences sociales (Hijazi et autres 1986).

Il existait de même un courant dont l'influence était limitée et qui a appelé, par les, à l'islamisation de la connaissance dans le Maghreb à travers les diplômés de l'école francophone, notamment au Maroc et en Algérie dans les années quatre-vingt du siècle dernier (Bride: 2 014 274). Ce courant était déjà apparu durant une période précédente en Arabie Saoudite, quand une idée d'islamisation des sciences sociales avait émergé en particulier dans les sections de sociologie à l'Université de l'Imam Muhammad bin Saoud University à la fin des années soixante-dix et dans l'Université du roi Abdul Aziz au début des années quatre-vingt où apparaissent des documents éducatifs comme la sociologie islamique et la sociologie vue sous un angle islamique ainsi que l'enracinement islamique de la sociologie. Cette tendance a coïncidé avec une autre tendance pragmatique appliquée de la sociologie qui vise à dénuer cette dernière de ses matières

Distribution des titres des recherches publiées par les sociologues saoudiens 1970 - 2013

Classement	Spécialisation	Taux des spécialisations 1970 - 2013
1	Crime	16.2
2	Famille	11.7
3	Femme	6.9
4	Sociologie des religions	6.0
5	Sociologie économique	5.7
6	Pauvreté et problèmes de logement	3.7
7	Développement	3.3
8	Sociologie éducative	3.3
9	Vieillesse	3.1
10	Sociologie de l'organisation	3.1
11	Jeunesse	3.1
12	Sociologie médicale	2.7
13	Structure sociale	2.6
14	Sociologie politique	2.5
15	Changement social	2.1
16	Délinquance	2.1
17	Sociologie urbaine	2.0
18	Sociologie culturelle	1.9
19	Sociologie rurale	1.9
20	Sociologie de la littérature	1.9
	Reste des spécialisations	14.2

Tableau 1

Source: Al-Khalifa, Abdullah Bin Hussein. 2014. "La Formation Scientifique en Sociologie: le cas de l'Arabie Saoudite." Dans l'avenir des sciences sociales dans le monde arabe, par Sari Hanafi, et Nouria bin Gabrit-Ramoun, et Moujahidi Mustafa 182-183. Beyrouth: Centre des études de l'unité Arabe.

philosophiques et théoriques pouvant contenir une critique de la situation courante, comme les théories sociales, la sociologie politique et la philosophie sociale qui n'a pas commencé à s'infiltrer dans les programmes avant les années quatre vingt-dix du siècle dernier (Al Khalifa 2014, 155-156).

Dans ce contexte on remarque une continuité de la marginalisation des courants critiques des sciences sociales dans le cas de l'Arabie Saoudite, soit dans les méthodes d'enseignement ou encore au niveau de la recherche. En effet, dans la phase de doctorat nous constatons que les sujets d'importance sont ceux qui se rapportent à des questions de changement social, de développement, de problèmes culturels, ou ceux qui concernent la société saoudienne, ainsi que des questions de criminalité, de délinquance et de contrôle social. Il est évident que ce genre de méthodes appréciées se reflètent dans la production scientifique des sociologues Saoudiens, comme l'affirme Abdullah bin Hussein al-Khalifa à travers une étude englobant 1037 productions scientifiques entre 1970 et 2013, en disant que les études sur la criminalité, la délinquance et le contrôle social se classent en premier avec un taux de plus de 19% des titres, suivies par des études sur la famille à près de 12%, alors qu'il n'existe que deux titres qui traitent des conflits sociaux et uniquement un seul titre qui traite de la main-d'œuvre

étrangère malgré son importance cruciale en Arabie Saoudite et dans la région du Golfe en général. Al-Khalifa constate aussi un certain impact des décisions politiques sur les orientations de recherche. Selon son étude, les questions de pauvreté et du logement sont traitées à 4% des productions scientifiques, dont 95% d'entre elles sont apparues dans la première décennie du troisième millénaire, immédiatement après la première reconnaissance officielle de la part du roi Abdallah de l'existence de la pauvreté comme un problème social dans le Royaume arabe (Al-Khalifa 2014, 180-185).

En fonction de ce qui a été mentionné précédemment, il est évident que les sujets de recherche dans les universités s'identifient avec l'orientation générale des politiques et des idéologies dominantes en présence de limitations connues des chercheurs au sujet de la liberté de la recherche ou une préférence officielle pour certaines tendances et sujets de recherche ainsi que le rejet d'autres tendances et sujets, malgré des exceptions comme est le cas partout. Par exemple, il n'existe aucune justification claire du taux élevé des études sur la criminalité dans une société où ce taux est relativement faible, mais les racines de ce phénomène scientifique deviennent plus évidentes dans le cas du rapprochement des études sur la criminalité dans le cadre d'un système cognitif dont

l'objectif premier est le contrôle social, ce qui génère un sentiment répandu de l'exposition constante de ce contrôle à la dispersion ou à l'effondrement.

Et si la présence, considérée relative, de questions sur les problèmes familiaux et la religion comme sujets de recherche est compréhensible dans une société considérée comme «conservatrice», l'absence quasi totale d'études sur les travailleurs étrangers qui constituent un grand secteur social qui atteint 30% de la population s'avère surprenante ; la raison pouvant être le manque d'encouragement pour cette tendance de recherche.

En général, malgré la présence acceptable des sciences sociales dans les universités arabes, ces sciences continuent à souffrir de la faiblesse des liens internes entre elles au niveau du monde arabe, du manque d'intérêt pour la mémoire scientifique arabe et de l'absence d'effort de recherche. Tous ces facteurs réunis ne donnent pas à ces sciences une confiance en elles-mêmes, mais les rendent plutôt sujettes à être traitées dans le cadre des limites imposées par des positions et des situations politiques de façon directe ou indirecte. Cependant cette réalité ne signifie pas la perte d'espoir dans l'émergence d'un groupe ou de groupes scientifiques arabes dans le domaine des sciences sociales, et la redécouverte de leur mémoire historique et son

évaluation ; le meilleur témoin en est peut-être l'époque historique récente qui a connu l'émergence de groupes scientifiques importants, notamment des figures scientifiques illustres comme Mohammad Al-Jawhari en Egypte ou Ali Al-Wardi en Irak (Ibrahim 2014, 66-67).

Par ailleurs, quand on regarde de plus près les données quantitatives, nous découvrons certaines expériences prometteuses et plus spécifiquement des modèles d'expériences en recherche qui démontrent que la science et la recherche arabes sont en mesure de surmonter plusieurs obstacles lorsqu'elles respectent certains critères, comme l'écriture scientifique rationnelle qui définit clairement les questions de recherche principales et épistémologiques, la pratique de la méthodologie créative qui utilise plusieurs méthodologies qui se soutiennent mutuellement et le travail d'équipe qui permet à une équipe d'assistants d'acquérir une expérience de travail de terrain et d'analyse à travers une supervision scientifique encadrée (Badawi 2014: 125-127). Ces normes dépassent la production scientifique de qualité et s'orientent vers de nouvelles formations de groupes scientifiques, bien que peu nombreuses jusqu'à ce jour, et s'engagent à suivre des approches et utiliser des méthodologies typiques, en employant une expérience résultant d'une collaboration scientifique d'une manière ou d'une autre.

Quelques caractéristiques des chercheurs en sciences sociales dans le monde arabe^[2]

Pour compléter ce rapport, l'équipe de travail a mené une enquête en distribuant un questionnaire à un échantillon ciblé de 531 scientifiques arabes, âgés de 29 à 67 ans, afin de former les premières observations concernant leur bagage scientifique et culturel, leurs activités de recherche et leurs cadres de travail. De l'échantillon de 531 scientifiques, 87 d'entre eux ont complété le questionnaire. En raison de ce faible taux de réponse (17%) nos conclusions n'ont pas englobé tous les sociologues dans le monde arabe, limitant ainsi notre analyse à des statistiques descriptives. La première chose que nous remarquons est l'âge relativement jeune qui est probablement dû à la naissance récente des universités et des instituts de recherche, à la hausse exponentielle du nombre de spécialistes en sciences sociales dans la région au cours des dernières années, voire à l'ouverture des jeunes chercheurs à répondre aux questions et à communiquer avec l'équipe de travail. Il convient de noter dans cette optique d'enquête que 57% des répondants sont âgés de moins de 40 ans, et 74% de moins de 45 ans. De plus, il est possible de percevoir

une prédominance masculine car les hommes constituent 74% du total. Nous allons révéler dans ce qui suit quelques caractéristiques qui prennent de l'importance et qui sont, dans une certaine mesure, à même d'être diffusées,, notamment le rôle de la langue dans la formation scientifique, les activités de recherche et les sources de financement.

En ce qui concerne la langue de l'étude, on peut constater la diminution du rôle de la langue arabe au fil de la progression dans les études, où le taux d'étude des sciences sociales en langue arabe diminue de 67% parmi les sociologues durant leurs études en phase de baccalauréat pour atteindre 32% au cours de la phase de doctorat, passant ainsi de deux tiers à presque un tiers. En revanche, l'anglais joue un rôle essentiel dans les études supérieures, en dépit du fait qu'il n'est présent que dans 15% dans la phase de baccalauréat. Ainsi, la pensée de la majorité des chercheurs en sciences sociales (52%) se construit à travers cette langue dans la phase de doctorat.

On peut noter de même une présence du français similaire à celle de l'anglais

[2] Le questionnaire comprenait des sociologues avec maîtrise et doctorat en sciences sociales (ou leur équivalent) d'une université dans le monde arabe et indépendamment du fait qu'ils travaillent dans la recherche, l'enseignement ou l'administration. L'enquête a ciblé un échantillon de chercheurs en sciences sociales associés au Conseil arabe pour les sciences sociales (ce qui signifie boursiers, les membres du Conseil, et les participants à des conférences organisées par le Conseil). Voir la section sur la méthodologie pour plus de détails.

Langue de l'étude des sciences sociales

Figure 6

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
*Sur la base de 87 réponses au questionnaire

dans la première phase des études qui ne diminue que légèrement dans les étapes supérieures. Ici la relation inversement proportionnelle entre la présence de l'arabe et celle de l'anglais devient évidente.

Dans le même contexte, le rôle de l'éducation devient plus important à l'extérieur du monde arabe avec les progrès au niveau du degré des études, et comme attendu, il existe une différence entre le nombre de publications en fonction de l'âge et du poste occupé par le chercheur. Mais malgré l'âge relativement jeune dans l'échantillon

approuvé, nous constatons qu'un tiers des chercheurs a publié 10 publications ou plus, tandis que 17% n'a encore publié aucune réalisation de recherche. (Il convient de noter ici que nous avons inclus dans la catégorie de publication les livres et les articles dans des revues ou livres scientifiques et des rapports et des présentations de livres). À travers un examen plus précis des sources de financement de la recherche, il s'avère que 71% des sociologues arabes ont affirmé avoir reçu un certain soutien au cours des cinq dernières années, et ils se divisent en deux groupes en nombre égal: la moitié d'entre eux ont obtenu

mais demeure moins important que celui des langues étrangères. En effet, le pourcentage d'étudiants en dehors du

monde arabe est passé de 27% durant la phase du baccalauréat à 36% durant celle du doctorat.

Nombre de publications par rapport à la langue

Figure 7

Source: Bases de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
*Sur la base de 987 publications de 87 répondants au questionnaire

La langue dominante pour ceux qui publient dans plus d'une langue

Figure 8

Source: Bases de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
*Sur la base de 987 publications de 87 répondants au questionnaire

La Grande Bretagne vient en tête du classement de destination pour les étudiants de doctorat (14%), suivie par les Etats-Unis et la France (7% pour chacun), et les autres se répartissent sur d'autres pays comme le Canada, l'Allemagne, l'Espagne et l'Inde. Cependant, dans le monde arabe, l'Egypte et l'Algérie occupent une place particulière dans la formation de chercheurs en sciences sociales en produisant ensemble, à un pourcentage presque similaire, 44% de titulaires de maîtrise et 39% de titulaires de doctorat. Ce n'est pas étonnant compte tenu du fait que ces deux pays comptent 33% de la population du monde arabe, en dépit du fait que l'Algérie semble être plus productive malgré qu'elle comporte moins de la moitié de la population de l'Egypte. Certains pays ont une présence significative dans ce domaine à l'instar du Maroc (10% de titulaires de maîtrise et 8% de doctorat) et la Tunisie (6% et 7%).

La relation entre la langue d'étude et celle de la publication scientifique semble dépasser nos attentes. L'arabe occupe la première place en tant que langue de publication avec un taux de 54% de toutes les publications des différents répondants de l'échantillon, qui est beaucoup plus élevé que le taux des étudiants en doctorat en langue arabe (32%) dans le même échantillon, même

si elle est inférieure au taux de ceux qui ont un doctorat en sciences sociales d'une université dans le monde arabe (64%). La langue anglaise, quant à elle, constitue 37% des publications malgré le fait qu'elle soit la langue représentant 52% de l'échantillon du doctorat. Nous assistons à une situation similaire avec le français comme langue d'études avec 13% en doctorat et 9% en formation scientifique. Mais ce qui doit être pris en compte est le fait que ces langues ne sont pas tout à fait distinctes dans la formation scientifique du chercheur car nous trouvons, à titre d'exemple, que 40% des répondants publient leurs recherches dans plus d'une langue. Nous pouvons affirmer que ces derniers réagissent en fonction des différents milieux de la connaissance et la langue de la formation scientifique ne représente pas pour eux une barrière qui les empêcherait de communiquer des connaissances en dehors de ses frontières.. Des résultats similaires à ce qui précède apparaissent de façon évidente dans cette tranche, malgré la différence des taux, puisque l'arabe demeure la première langue de publication de la plupart des chercheurs qui publient dans différentes langues. De même, la présence de ceux qui écrivent en français est plus évidente dans cette tranche où leur taux double par rapport à ceux qui écrivent exclusivement en français.

Distribution des chercheurs par le nombre de publications*

Figure 9

Source: Bases de données de l’Observatoire Arabe des Sciences Sociales
 *sue la base de 87 répondants au questionnaire. Les livres et articles dans des revues scientifiques et des rapports et des présentations de livres.

Et comme attendu, il existe une différence entre le nombre de publications en fonction de l’âge et du poste occupé par le chercheur. Mais malgré l’âge relativement jeune dans l’échantillon approuvé, nous constatons qu’un tiers des chercheurs a publié 10 publications ou plus, tandis que 17% n’a encore publié aucune réalisation de recherche. (Il convient de noter ici que nous avons inclus dans la catégorie de publication les livres et les articles dans des revues ou livres scientifiques et des rapports et des présentations de livres). À travers un examen plus précis

des sources de financement de la recherche, il s’avère que 71% des sociologues arabes ont affirmé avoir reçu un certain soutien au cours des cinq dernières années, et ils se divisent en deux groupes en nombre égal: la moitié d’entre eux ont obtenu un soutien financier d’une seule source pour le financement de leur recherche, tandis que l’autre moitié a reçu un financement provenant de diverses sources.

Toujours à ce propos, le lieu de travail a une importance primordiale pour déterminer de

manière significative la possibilité d'une activité de recherche, bien qu'il existe d'autres sources de financement. De même, la faiblesse de l'aide nationale ou gouvernementale directe pour la recherche ressort et peut être liée à l'absence de stratégies nationales relatives aux sciences sociales. En réalité, nous observons le rôle essentiel du financement international, bien qu'il ne semble pas assez évident dans le figure 2, où l'on observe que seulement 16% des chercheurs ayant obtenu un financement ont bénéficié plus ou moins de sources internationales. Cependant, il existe un financement international sous d'autres points

dans le tableau, car sous chaque titre se trouve "d'autres sources". Si l'on ajoute ces autres chiffres, on se rend compte que le taux de chercheurs bénéficiaires dans une certaine mesure d'un financement international s'élève jusqu'à 40%.

Toutefois, il n'est pas possible d'émettre des conclusions définitives sur la relation entre le financement et les programmes de recherche sans une étude approfondie du contenu des recherches financées par toutes les parties, y compris les institutions nationales et privées, les centres de recherche et autres.

Les sources de financement de la recherche au cours des cinq dernières années

Source	Taux des chercheurs bénéficiaires
Lieu du travail	32
Lieu du travail et autres sources	29
Les institutions nationales ou gouvernementales	5
Les institutions nationales ou gouvernementales et autres sources	6
Sources internationales	13
Sources internationales et autres sources	3
Autres sources non mentionnées ci-haut	11

Tableau 2

Source: Bases de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Les Centres de Recherche

Les centres de recherche ainsi que les universités ont connu dans le monde arabe une croissance importante au cours des dernières années. Il convient de noter que cette croissance semble coïncider avec l'intérêt grandissant pour le rôle de la société civile, et la recherche de nouveaux cadres d'étude de nature dynamique et indépendante, ainsi que l'émergence d'une nouvelle génération de sociologues arabes que les universités étaient incapables de recruter, ou qui étaient eux-mêmes plus intéressés par le travail en dehors du cadre universitaire. En général, il existe

actuellement 436 centres de recherche opérationnels dans le monde arabe, alors que l'existence de plus de 43 centres n'avait pas été confirmée avant le début des années quatre-vingt du siècle dernier. Cela peut signifier que le nombre de centres de recherche a augmenté de 10 fois en 35 ans, mais si nous considérons les centres dont la date de création a été confirmée comme l'indique la figure no.10, nous pouvons constater une croissance évidente de 6 à 7 fois au cours de cette période. Jusqu'à présent, cette augmentation ne cesse de s'opérer rapidement. De même,

Le nombre de centres de recherches dans le monde arabe par année de fondation*

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
 *Sur la base de 323 centres de recherche pour lesquels l'année d'établissement est disponible sur un total de 436 centres de recherche dans la région arabe

la croissance rapide des centres de recherche comprend la plupart des pays arabes. Cependant les plus hauts niveaux de croissance sont ceux enregistrés par l'Algérie, la Palestine, la Jordanie, l'Irak et le Liban, ainsi qu'une croissance significative en Egypte et certains pays du Golfe. Selon les chiffres disponibles à partir de 73 de ces centres, le nombre des chercheurs qui y travaillent atteint une moyenne de 21 chercheurs dans chaque centre (Base de données du Conseil Arabe des Sciences Sociales). Bien que ce nombre puisse paraître plus élevé qu'en réalité, il est évident que les institutions de recherche sont devenues une partie importante du marché de travail des sociologues arabes, en plus des universités et des organisations de la société civile.

Une présence, quoique faible, des centres de recherche arabes apparaît dans les classements mondiaux. Le dernier rapport international (McGann 2015) pour le classement des institutions de recherche classe deux centres dans le monde arabe parmi les 100 meilleurs au niveau mondial, qui sont le Centre Al-Ahram pour les études politiques et stratégiques au Caire et le Centre de Carnegie pour le Moyen-Orient à Beyrouth (une organisation américaine dans laquelle travaille principalement une équipe de recherche arabe). Si nous abordons les sujets de recherche qui classent aussi les centres

de recherche, nous percevons une prédominance évidente des recherches portant sur la sécurité nationale, où quatre centres arabes existe dans cette catégorie parmi les 100 meilleurs au monde qui traitent ces questions, et 3 centres qui traitent des affaires internationales, et un centre arabe dans divers autres domaines de recherche sociale, comme la santé publique, la transparence, le développement et autres. Un phénomène relativement nouveau apparaît ici et se traduit par l'émergence d'autres catégories de centres de recherche arabes non-traditionnelles destinées à la notoriété mondiale. Il existe par exemple quatre centres arabes qui occupent un rang élevé dans le domaine de l'appui des revendications (plaidoyer), notamment deux centres au Maroc (le Centre d'Etudes et de Recherche en Sciences Sociales et l'Institut des Etudes Africaines), ainsi que le Forum Arabe pour les alternatives et les études et la Fondation du Qatar. Il existe aussi 4 autres centres sur la liste des meilleurs centres fondés récemment, et 3 centres au niveau de la capacité à trouver un réseau de recherche qui s'articule autour, notamment un centre régional (Centre Régional d'Etudes Stratégiques du Caire) et un réseau mondial (Réseau Palestinien de Politiques). Il est évident que la poursuite d'un travail non conventionnel de réseautage peut démontrer certains parcours futurs importants pour l'activité des centres de recherche arabes.

Le nombre de centres de recherche par spécialisation*

Quand on regarde de plus près les domaines de travail des centres de recherche sur lesquels nous possédons suffisamment d'informations, nous concluons que ces derniers ne reflètent pas le classement relatif des disciplines dans les universités, bien qu'il puisse y avoir un rapprochement entre les deux choses dans certains domaines. Nous remarquons donc une présence particulière de spécialisations qui n'existent pas de façon indépendante dans les universités en tant que sections ou facultés, à l'instar des études sur le développement qui occupent la

quatrième place des préoccupations des centres de recherche. Nous percevons de même une importante présence d'études culturelles ainsi qu'une faible participation d'études spécialisés portant sur les femmes malgré leur présence sous une autre forme dans d'autres disciplines traditionnelles. Mais ce qui ressort le plus c'est la présence majeure des sciences politiques dans les centres de recherche où elles se maintiennent en tête du classement alors à leur présence parmi les sciences sociales traditionnelles se limite à la quatrième place.

Dans un contexte où les spécialisations dans les universités ne correspondent pas à leur présence dans les instituts de recherche, l'université reste le plus grand incubateur des centres de recherche dont près de la moitié exerce leur travail à travers une université. Cette incubation universitaire des centres de recherche jouit de taux plus élevés dans certains pays, comme l'Algérie où 88% des centres de recherche fonctionnent à travers une université, en Egypte (56%), en Arabie Saoudite (54%), en Irak (45%) ou au Liban (47%). Malgré tout ce qui a été mentionné

précédemment, une vérité paradoxale s'impose: les centres de recherche indépendants non-universitaires gagnent une plus grande importance et une productivité élevée en recherche, en particulier dans le domaine des revues scientifiques dont (comme on le verra plus tard) 55% sont actuellement publiées par ces centres. Les centres de recherche indépendants à but non lucratif représentent actuellement 34% des centres de recherche arabes. Si on y ajoute les centres qui fonctionnent comme des branches pour des organisations internationales, le

Les centres de recherche en sciences sociales par type

Figure 12

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

pourcentage des centres non associés à des gouvernements, des universités ou des entreprises s'élèvent à 39% du total des centres de recherche. Les taux les plus élevés qui peuvent être considérés comme des pourcentages indépendants (et non absolus car ils n'existent pas partout) sont en Palestine (83%), au Maroc (65%), en Jordanie (50%) et donc dans des pays qui ne jouissent pas d'une grande richesse, bien qu'ils bénéficient d'une attention internationale et d'une présence grandissante de la société civile ainsi que d'une classe éduquée relativement croissante.

Il convient de noter que malgré les engagements internationaux et

régionaux, notamment les engagements financiers de beaucoup de centres de recherche dans le monde arabe, ces derniers s'intéressent essentiellement à la réalité locale. Une lecture de la concentration géographique des productions de recherche révèle que près de la moitié des centres de recherches sont axés sur des questions d'ordre national, suivis par les centres dont les préoccupations sont d'ordre régional avec un taux avoisinant 31% du total des centres. Ainsi, l'axe national et les états voisins constituent tous deux les préoccupations de 79% des centres de recherche, alors que les orientations internationales ne concernent que 14% de ces centres. Quant aux préoccupations arabes et

Concentration géographique des centres de recherche en sciences sociales*

Source: Bases de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
 * Sur la base de 436 centres de recherche.

Figure 13

africaines, elles ne dépassent pas 3%. 2% respectivement et ceci malgré le fait que toutes ces préoccupations existent dans 2% des centres qui ne s'intéressent pas nécessairement à une zone géographique définie.

En fin de compte, les centres de recherche arabes tentent de jouer un rôle pratique en se concentrant sur une réalité proche, malgré qu'ils évoluent dans des pays qui sont sujets à diverses influences économiques, sécuritaires, politiques et culturelles qui les touchent constamment de l'extérieur.

En parallèle, ces faits quantitatifs ne peuvent pas être considérés comme spécifiques à la géographie des recherches, car il ne faut pas les appréhender sans tenir compte du fait que peu nombreux sont les centres qui sont ouvertement conscients de leur géographie de recherche au niveau arabe dans son ensemble, ont une bonne réputation à ce niveau ainsi qu'une productivité de recherche relativement dense avec une présence remarquée dans les classements internationaux. Les exemples les plus notables à cet égard sont peut être les centres de recherche illustres comme le centre d'études de l'unité arabe à Beyrouth, ainsi que les centres nouvellement créés comme le Forum Arabe pour les alternatives au Caire et le Forum de la pensée arabe à Amman (McGann 2015, 86-87, 89, 111).

Il convient aussi de noter que la concentration des centres de recherche diffère nettement d'un pays à l'autre, avec des taux qui ne

semblent pas être particulièrement reliés à la richesse nationale mais au patrimoine historique des sciences sociales dans le pays, à la présence de la société civile ainsi qu'à l'attention internationale dans une certaine mesure. Si nous examinons les chiffres de façon exhaustive, nous constatons que l'Algérie et l'Égypte sont clairement en tête de liste, la première ayant 76 centres de recherche alors que la deuxième 70, suivis du Liban et de la Jordanie avec plus de 40 centres chacun, ainsi que différents chiffres dans les autres pays. Cependant, si nous observons ce que nous pourrions appeler la densité de la recherche dans chaque pays (ou le nombre de centres de recherche par rapport au nombre d'habitants) qui nous donne une idée plus profonde de la relation entre l'activité de recherche et le climat social général dans lequel elle évolue, nous aborderons alors ce phénomène sous un autre angle. À cet égard, le Liban vient en tête du classement avec plus d'une dizaine de centres recherche par million d'habitants, suivi de la Palestine et la Jordanie avec 6-7 centres par million d'habitants. Les autres différences émergent en surface illustrant la faiblesse de la relation réelle entre la richesse nationale pure et les activités de recherche. De plus, nous sommes surpris de constater que Djibouti a un pourcentage de centres de recherche qui dépasse de loin tous les pays de la GCC, à l'exception du Bahreïn et du Qatar dont le taux est presque similaire

Concentration des centres de recherche dans les sciences sociales par rapport à la population

Pays	Nombre des centres de recherche dans les sciences sociales	Nombre des centres de recherche par rapport au nombre des habitants* (un centre par million d'habitants)	Volume de l'intensité des recherches
Liban	47	10.4	Haut
Palestine	29	6.9	Haut
Jordanie	41	6.3	Haut
Djibouti	4	4.6	Haut
Bahrein	6	4.5	Haut
Qatar	9	4.1	Haut
Algérie	76	1.9	Moyen
Kuwait	5	1.5	Moyen
Tunis	16	1.5	Moyen
Comores	1	1.4	Moyen
Libye	7	1.1	Moyen
Arabie Saoudite	28	1.0	Moyen
Maroc	29	0.9	Moyen
Emirats Arabes Unis	8	0.9	Moyen
Egypte	70	0.9	Moyen
Irak	22	0.7	Faible
Oman	2	0.6	Faible
Yemen	12	0.5	Faible
Mauritanie	2	0.5	Faible
Syrie	7	0.3	Faible
Soudan	13	0.3	Faible
Somalie	2	0.2	Faible
Total	436	1.1	Moyen
Nombre des centres de recherché dans le monde (tous les domaines)	**6681	0.9	Moyen

Tableau 3

Source: Bases de données de l'Observatoire Arabe des sciences sociales

* L'identification du nombre des habitants est basée sur statistiques de la Banque mondiale

** Source : (page 53)

McGann, James G. 2015. 2014 Global Go To Think Tank Index Report, Philadelphia: The Lauder Institute, University of Pennsylvania.

même si ils lui sont inférieures. De même, à partir de ce point de vue l'activité de recherche en Egypte est nettement plus faible qu'il n'y paraît au premier abord, même si elle rejoint la moyenne globale mondiale (notre tableau comporte tous les centres de recherche dans le monde entier et non seulement ceux relatifs aux sciences sociales car nous n'avons pas à notre portée des statistiques mondiales exactes spécifiques à ces derniers). Par conséquent, nous concluons que le phénomène des centres de recherche est à ce jour en croissance rapide dans le monde arabe dans son ensemble et stimule une densité de recherche de manière inégale selon les pays comme l'indique le tableau no. 3 dans lequel on observe plus d'un centre pour 100.000 habitants au Liban, moins d'un centre pour tous les 3 millions de personnes au Soudan et 5 millions de personnes en Somalie. Nous constatons également qu'il est possible de classer les pays arabes selon différentes catégories au niveau de la densité de la recherche, surtout en comparaison avec les moyennes internationales. En effet, il existe un groupe de pays où la concentration de centres de de recherche dépasse les quatre centres par million d'habitants. Ceci comprend trois pays voisins du moyenn orient qui sont le Liban, la Palestine et la Jordanie, deux autres pays adjacents du Golfe à savoir le Bahreïn et le Qatar, ainsi que Djibouti. Ces pays se caractérisent par leur superficie relativement petite

et leur ouverture au monde, en plus d'autres facteurs.

Djibouti quant à elle, constitue l'exception à la tendance arabe générale car la densité de recherche y est directement liée aux initiatives du gouvernement (nous constatons qu'à Djibouti la plupart des centres de recherche, ou au moins 3 de 4, sont des centres gouvernementaux, contrairement à d'autres pays dans cette catégorie où ce genre de centres de recherche est minoritaire).

Les pays qui ont une forte densité de recherche forment une plus grande catégorie que ceux qui pourraient être classés comme pays dont la densité de recherche est moyenne. Les pays dont la densité de la recherche est considérée comme élevée comptent près de deux centres de recherche par million d'habitants, alors que ceux dont la densité est moindre correspondent à la moyenne mondiale avec 0,9 de centres par million d'habitants. L'Algérie occupe le premier plan dans cette catégorie, suivie par ordre de grandeur par le Koweït, la Tunisie et les Comores, puis la Libye, l'Arabie Saoudite, le Maroc et les Emirats Arabes Unis, puis l'Egypte. Il convient de noter que ces pays varient dans l'ordre, compte tenu des facteurs de la densité de la population et celui de la richesse nationale, même si ils convergent dans d'autres indicateurs comme la liberté de la recherche dans les sciences sociales et le degré de l'intérêt officiel ou social qu'on leur porte. Nous constatons à la fin qu'il existe un groupe de pays où la densité en recherche est plus faible que

la moyenne mondiale qui sont par ordre de croissance l'Irak, Oman, le Yémen, la Mauritanie, la Syrie, le Soudan et la Somalie. À l'exception d'Oman, nous constatons de même que ces pays sont régis soit par une stabilité politique fragile soit par de faibles indicateurs de développement humain, ou par les deux, mais ces facteurs ne semblent pas être le critère décisif étant donnée qu'ils sont fortement présents dans d'autres pays avec une plus forte densité de recherche. Par conséquent, il est évident que le manque d'ouverture à l'activité de recherche dans le monde ou l'absence de relations solides avec les sciences sociales mondiales constituent un facteur commun entre ces pays. Cette théorie s'applique aussi à l'Irak, parce que malgré le grand élan historique des sciences sociales en Mésopotamie, en particulier la spécialisation en sociologie, les cas de guerre et de siège ont causé une rupture évidente avec ce patrimoine historique qui a été difficile à surmonter jusqu'à présent, en dépit du fait que l'Irak a connu ces dix dernières années d'autres types de croissance institutionnelle au niveau des sciences sociales, et plus particulièrement une croissance universitaire.

En général, le phénomène de centres de recherche est devenu une partie intégrante du travail des sciences sociales dans tous les pays, malgré les différentes situations locales, les moyens, les objectifs, la nature du travail, l'équipe de recherche, la production scientifique et les sources de soutien. En dehors des fonctions d'enseignement des universités, l'existence d'un cadre

de travail pour les sciences sociales se caractérise par un professionnalisme scientifique plus précis, plus profond ou, dans certains cas, plus complet que ce qui existe dans le domaine public. Ainsi, ces centres donnent la possibilité aux sciences sociales de mener des activités de recherche destinées à différents groupes, que ce soit des groupes de décideurs politiques, la société civile, la communauté intellectuelle, des unités partisans ou politiques ou d'autres groupes de participation, et même si leur production de recherche est orientée vers la pratique, la promotion, le réseautage (c'est-à-dire qu'il contribue à la formation d'un groupe scientifique), vers un but documentaire ou toute autre direction.

Toutes ces tendances de recherche, ainsi que les groupes auxquels elles s'adressent, donnent aux centres de recherche une capacité extraordinaire d'influencer la réalité locale. Ces centres travaillent également à l'élaboration de cadres pour pratiquer la science sans être limités par les disciplines académiques traditionnelles, même s'ils sont conditionnés par le cadre général des objectifs du centre de recherche. Dans certains cas, nous pouvons considérer ce contexte comme une sorte de restriction, mais la concentration quantitative des centres de recherche et la diversité de leurs objectifs atténuent le degré de domination de contextes spécifiques et ouvrent la voie à une pluralité au niveau de la méthodologie, des enjeux et des méthodes d'intégration

de disciplines ; ce qui n'est peut-être pas disponible dans les disciplines académiques traditionnelles. Tout ceci dépend en grande partie des facteurs mentionnés précédemment qui permettent d'augmenter l'efficacité du travail des centres de recherche, dont les plus importants sont la liberté de recherche et la communication avec le monde des sciences sociales et avec l'héritage scientifique local, ainsi que la contribution à la formation et la mise en réseau des groupes scientifiques arabes, et la capacité de communiquer avec toutes les composantes de la communauté locale.

Les Associations Professionnelles

Dans cette partie, l'équipe de travail a examiné 68 associations professionnelles qui existent actuellement dans le monde arabe, chacune d'elles comptant des spécialistes dans au moins un des domaines des sciences sociales. La figure suivante indique les dates de la mise en place de ces associations dont le degré de croissance correspond avec le phénomène de croissance quantitative rapide des divers cadres des sciences sociales, notamment les universités, les centres de recherche et les revues scientifiques. Il convient de noter ici une forte croissance car 78% des associations dont les dates de création ont été confirmées ont vu le jour depuis 1981, un tiers d'entre elles a été fondé à partir de l'an 2000 ; ce qui signifie que nous sommes face à

un phénomène qui peut être soit en extrême accélération soit de nature volatile.

Il est utile à cet égard de considérer une perspective historique qui va nous permettre d'examiner le taux d'extinction d'associations similaires, bien que les données disponibles à l'heure actuelle ne permettent pas d'affirmer le nombre d'associations qui ont cessé d'exister au cours de la même période depuis 1941. Les associations professionnelles sont des organisations de la société civile qui reposent sur des facteurs subjectifs, notamment l'enthousiasme des personnes qui y participent, l'intégrité de leur règlement interne et l'efficacité de leur gestion. De même, leur chance peut dépendre de facteurs externes tels que les subventions financières, le cadre juridique qui régit leur existence ou le climat politique qui les entoure.

Tout ceci facilite l'observation d'une panoplie de facteurs variables capables d'influencer de façon permanente la prédisposition de l'association à survivre, à disparaître, à se développer ou à se contracter. Ainsi, le phénomène d'extinction institutionnel, en particulier dans le cas des associations professionnelles, a besoin d'une étude spécifique pour déterminer le taux d'extinction et se pencher sur les causes qui y mènent et qui comprennent des facteurs subjectifs et objectifs considérables.

Nombre cumulatif d'associations professionnelles par date de fondation

Figure 14

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales
 *Sur la base de 36 sociétés professionnelles pour lesquelles l'année d'établissement est disponible sur 68 sociétés professionnelles dans la région arabe

Dans tous les cas, il semble y avoir une nette accélération du rythme de la création d'associations professionnelles ; ce qui indique que les sciences sociales dans le monde arabe s'orientent actuellement à se forger leurs propres identités. Cependant, leur succès dans ce domaine ne dépend pas seulement de la diminution des taux de leur extinction, mais aussi de l'investissement dans des facteurs qui augmentent leur bilan scientifique et leur capital social, comme offrir des services aux membres et défendre leur libertés et leurs droits professionnels,

organiser des réunions régulières et publier régulièrement des périodiques. Quelques phénomènes de faiblesse institutionnelle peuvent être observé ici, en particulier dans la publication de périodiques scientifiques dans le monde arabe, où seulement 14 sont publiés par les associations professionnelles (soit 6% de 217 périodiques).

Le tableau no. 4 met en évidence les quelques revues publiées par des associations professionnelles dans le monde arabe, classés en fonction de leur ancienneté. Il semble y avoir un rythme régulier de

création de ce genre de périodiques depuis les années quatre-vingt-dix du siècle dernier. Nous notons aussi l'importance que préservent certaines villes, comme Beyrouth, pour la publication scientifique arabe, où trois périodiques sont

publiés grâce au Centre d'études sur l'unité arabe, en accord avec trois associations professionnelles arabes (l'Association Arabe pour les recherches économiques (1992), l'Association Arabe des Sciences Politiques (2003), et la Société Arabe de sociologie (2008)).

Les périodiques publiés par des associations professionnelles

Périodique	Association	Rythme de publication	Lieu de publication	Date de création	Domaine Scientifique	Langue
Magazine du patrimoine arabe	Union des écrivains arabes en Syrie	Trimestrielle	Damas	1979	Histoire	Arabe
Revue des Affaires Sociales	Associations des travailleurs sociaux	Trimestrielle	Sharjah	1984	Sciences sociales	Arabe / Anglais
Revue de Psychologie	L'association égyptienne des études psychologiques	Semestrielle	Caire	1991	Psychologie	Arabe
Revue des Recherches Économiques Arabes	Association arabe de recherches économiques	Trimestrielle	Beyrouth	1992	Economie	Arabe
Revue de l'Historien Arabe	Association des historiens arabes	Annuelle	Caire	1993	Histoire	Arabe
L'histoire Arabe	Associations des historiens marocains	Trimestrielle	Rabat	1996	Histoire	Arabe
Revue Tunisienne d'Économie	Association des économistes tunisiens		Manouba (Tunis)	1997	Economie	Français
Études Économiques	Association économique saoudienne	Semestrielle	Riyad	1998	Economie	Arabe Anglais
Revue de la Pensée Politique	Association des Écrivains Arabes en Syrie	Trimestrielle	Damas	2001	Sciences politiques	Arabe
Revue Arabe des Sciences Politiques	Association Arabe de Sciences Politiques	Trimestrielle Annuelle	Beyrouth	2003	Sciences politiques	Arabe
Supplémentaires (Revue Arabe pour la sociologie)	Association Arabe pour la Sociologie	Trimestrielle	Beyrouth	2008	Sociologie	Arabe
The International Journal of Modern Anthropology	Association Tunisienne pour l'Anthropologie	Annuelle	Monastir	2008	Anthropologie	Anglais
Questions d'Économie Marocaine	Association Marocaine pour les sciences Économiques	Annuelle	Rabat	2009	Economie	Français
Revue Marocaine pour la Science Politique	Association Marocaine pour les Sciences Politiques	Irrégulière	Rabat	2010	Sciences politiques	Français / Arabe

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Tableau 4

Nous observons de même une présence de la ville de Rabat comme centre de publication de trois périodiques, dont deux nouvellement créés. Un phénomène unique apparait aussi à Damas, où se trouve la seule association arabe qui a publié plus d'un magazine ; ce qui représente en soi une réussite en raison de la nature interdisciplinaire que revêt cette association (l'Union des Écrivains Arabes). D'autre part, on assiste à la présence de villes non-centrales comme sites de publication de trois périodiques, dont deux en Tunisie (Monsatir et Manouba) et un dans les Émirats Arabes Unis (Sharjah, qui abrite l'une des plus

anciennes revues arabes publiées par une association professionnelle).

Quand on regarde de plus près les domaines scientifiques, un indicateur apparait clairement et montre que la science économique peut avoir la plus grande ampleur institutionnelle parmi toutes les sciences sociales dans le monde arabe où ses associations publient 4 périodiques ; ce qui explique dans une certaine mesure la faiblesse de la présence de l'économie dans les périodiques non réguliers et que nous examinerons dans un autre chapitre dans ce rapport . Dans ce contexte, l'économie semble avoir

Les périodiques publiés par des associations professionnelles selon le domaine scientifique et la langue de publication

Domaine Scientifique	Nombre de Périodiques	Langue du Périodique
Economie	4	Arabe 1, Bilingue (Arabe + Anglais) 1, Français 2
Histoire	3	Arabe 3
Sciences politiques	3	Arabe 2, Bilingue (Français + Arabe) 1
Psychologie	1	Arabe 1
Sociologie	1	Arabe 1
Anthropologie	1	Anglais 1
Sciences sociales	1	Bilingue (Arabe+Anglais) 1

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Soicales

Tableau 5

des cadres institutionnels stables au point de permettre aux économistes arabes de se défaire des autres sciences sociales, et les encourage probablement à ne pas communiquer avec elles. En même temps, nous percevons une aliénation linguistique répandue en économie, car un seul périodique est publié en arabe (il n'est pas surprenant que ce périodique soit publié par le Centre d'études de l'unité arabe), alors que deux périodiques sont publiés exclusivement en français et un quatrième en arabe et en anglais. De plus, les sciences historiques, qui constituent la catégorie suivante la plus cohérente du point de vue institutionnel parmi toutes les sciences sociales, publient leurs périodiques en arabe. La Tunisie demeure unique du fait

qu'une association professionnelle en anthropologie arabe publie le seul périodique exclusivement en anglais.

Par ailleurs, il semble évident que la plupart des associations professionnelles s'adresse à un public local, et la preuve est que 59 sur 68 de ces associations évoluent dans le cadre d'un seul pays arabe, tandis que 8 associations s'adressent à l'ensemble du monde arabe. Il convient de noter qu'il existe une faiblesse évidente dans les tentatives de communication au niveau régional immédiat car il n'existe qu'une seule association qui s'adresse à une région dans le monde arabe qui est l'association d'histoire et d'archéologie du Conseil de Coopération du Golfe. Ainsi, la

Pourcentage de l'étendue géographique des associations professionnelles

Figure 15

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

domination évidente du champ du pays comme cadre le plus répandu pour la création des associations professionnelles pourrait signifier que ce cadre constitue le domaine le plus facile pour créer des associations professionnelles sur les plans logistique et légal. Cependant, ces facteurs ne justifient pas le fait de négliger le domaine régional et de passer au domaine publique arabe chaque fois que l'occasion se présente pour un développement plus étendu et global que celui d'un seul Etat.

Les associations professionnelles qui s'adressent au monde arabe dans son ensemble se situent principalement dans un nombre limité de villes où se trouvent aussi d'autres institutions publiques arabes, car trois de ces associations sont basées au Caire et à Beyrouth, une seule en Tunisie et une autre à Damas. Tandis que les sociétés nationales se stient le plus souvent dans les capitales des pays, malgré certaines exceptions comme le Yémen où il y a deux associations

Le nombre d'associations professionnelles nationales par pays

Figure 16

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

yéménites sur quatre autres qui se trouvent à Aden, en plus d'autres villes qui ne sont pas des capitales et qui dans certains cas abritent des associations professionnelles, comme l'Association des jeunes économistes marocains à Agadir, l'Assemblée Tunisienne pour l'Anthropologie à Monastir, l'Association des Anthropologues Jordaniens à Irbid et l'Association Égyptienne pour les Études Psychologiques à Helwan.

Il est possible d'adopter la densité de la présence d'associations professionnelles dans un pays comme l'un des indicateurs de la capacité de la communauté scientifique à s'organiser de façon autonome, à former un réseau d'individus et à donner à cette communauté une sorte d'identité commune. Quelques nettes différences apparaissent ici entre les pays arabes. En Algérie, par exemple, d'autres indicateurs existent comme le grand nombre de collèges, de périodiques et de centres de recherche ; ce pays étant l'un des pays arabes les plus intéressés par les sciences sociales, nous sommes surpris par la rareté des associations professionnelles dans les sciences sociales.

Ce paradoxe peut signifier que les sciences sociales en Algérie dépendent toujours d'une aide gouvernementale supérieure beaucoup plus que de leur force d'autonomie et des capacités d'organisation des chercheurs en sciences sociales, malgré l'existence de quelques initiatives créatives.

Ces différences ne montrent pas le rôle de la richesse nationale autant qu'elles reflètent les propres capacités de la communauté scientifique, car le plus grand potentiel pour former la communauté scientifique se trouve au Maroc qui accueille le plus grand nombre d'associations professionnelles en sciences sociales dans le monde arabe, suivi par l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Irak. Il existe aussi un groupe de pays où les associations professionnelles se forment à un degré élevé par rapport au nombre relativement faible de la population ou du nombre de membres de la communauté scientifique, comme en Tunisie, en Jordanie, au Liban, au Yémen et à Bahreïn.

Un examen minutieux des disciplines des associations professionnelles révèle des paradoxes fondamentaux dont les plus évidents sont le grand nombre d'associations de psychologie et d'économie qui sont les deux disciplines les moins présentes dans les périodiques scientifiques arabes comme nous le verrons plus tard. Il est ici évident que les sociétés scientifiques arabes ne sont pas faibles de la même façon dans toutes les disciplines. Mais il semble que la discipline la plus organisée en elle-même est aussi celle qui a le moins d'impact en dehors de la spécialisation, notamment dans les domaines transitoires des spécialisations de la science.

Nous ne pouvons dans ce rapport nous prononcer sur ces éventualités qui ont besoin d'être examinées en

profondeur par rapport au contenu scientifique de ces associations, malgré le fait que nous ayons la possibilité d'attirer l'attention sur ce problème évident. Par conséquent, nous notons l'évidence des disciplines dans le cas des associations professionnelles, contrairement aux centres de recherche ou aux périodiques scientifiques. Ainsi, ce qui distingue les sociétés des autres cadres des sciences sociales est l'évidence de leur identité. De plus, les associations professionnelles se distinguent des départements et facultés univesitaires au niveau de

l'importance des facteurs internes, car contrairement aux universités, ces associations ont besoin d'une initiative de création et autres initiatives pour assurer leur survie et ne se suffisent pas uniquement de l'adhésion des membres dans un système bureaucratique prédéfini comme c'est le cas dans les universités arabes en général.

Bien que nous n'abordions pas dans ce rapport relatif au cadres le contenu scientifique de ces groupes professionnels, étant donné que cette approche a besoin d'une étude en soi, il est utile de noter l'interdépendance

Nombre d'associations professionnelles par spécialité

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

de la pensée critique qui est l'une des sources d'exploration et de découverte, avec la dynamique des motivations intrinsèques derrière la création d'associations et la garantie de leur vitalité et de leur survie. L'exemple le plus frappant de cette interdépendance est représenté par le centre des études psychologiques et physiques (<http://www.filnafs.com/fil14.html>) qui est l'une des associations professionnelles que nous avons examinées, ainsi que son rôle dans la critique de la validité de certains aspects de la psychologie pour traiter les crises psychologiques dans le monde arabe. Le centre refuse l'emploi machinal des sciences psychologiques dans la réalité arabe et met en garde contre les conséquences de l'acceptation des classifications étrangères, en particulier la classification américaine des troubles mentaux, dont le but est de créer une vision de l'homme arabe comme étant un être mentalement instable et même fou, alors que cette classification ferme les yeux sur le besoin de la société américaine elle-même pour des traitements relatifs à la compréhension de la signification du désastre moral. Le centre appelle également à des traitements qui respectent l'homme arabe et qui regardent d'un œil critique le rôle des sociétés pharmaceutiques dans l'influence des orientations de la psychologie. Cet exemple représente un modèle pour des approches créatives qui ont une vision critique de l'emploi d'une science qui ne correspond pas aux particularités de la réalité locale, et qui propose en même temps des

méthodes et des solutions aptes à se prémunir d'un écho scientifique mondial qui dépasse les particularités locales.

Les sciences sociales dans les périodiques scientifiques^[3]

L'équipe de travail de la recherche a étudié 217 périodiques scientifiques relatifs aux sciences sociales qui sont actuellement publiés dans le monde arabe. Comme cela est le cas dans tous les autres phénomènes de la croissance institutionnelle qui englobe les sciences sociales dans le monde arabe, la plupart de ces périodiques semblent être récents, et leur nombre augmente de façon rapide jusqu'à aujourd'hui, comme le révèle le graphe des périodiques dont les créations ont été confirmées. Après avoir examiné de plus près la nature de ces institutions qui publient ce genre de périodiques, il apparaît clairement que les centres de recherche indépendants jouent un plus grand rôle dans la croissance des périodiques, ces centres émettant actuellement 55% des revues scientifiques arabes, tandis que les universités en publient 28%, soit directement ou par l'intermédiaire d'un centre de recherche universitaire. Mais malgré cette ampleur dans l'accumulation des connaissances, ces chiffres reflètent un indice différent qui est la faiblesse des associations scientifiques dans le monde arabe, où ces dernières ne publient pas plus de 5,7% des périodiques mondiaux et seulement 14 revues d'un total de 244 périodiques.

[3] Les périodiques sont des publications qui paraissent de manière périodique (par exemple, une fois chaque mois ou chaque deux mois, ou chaque trimestre ou chaque année). Elles sont soumises à une révision (par un spécialiste dans le domaine pour ce qui est des périodiques académiques, ou par un éditeur professionnel ou un comité d'édition). Elles font partie d'une série de publications essentielles (comme les revues académiques et les revues de recherche, les collections de livres, les revues de commentaires et les articles d'opinion, les documents de travail, les études, etc.) contrairement aux publications informatives publiées par les institutions arabes, périodiques ou non, qui paraissent toujours ou qui ont arrêté de paraître.

A travers l'étude, apparaît clairement un déséquilibre au niveau du pays de la publication, car comme attendu, il existe un nombre relativement important de périodiques illustres publiés de façon permanente dans des pays qui jouissent historiquement d'une liberté de recherche relative comme le Liban, ainsi que dans des pays qui se

préoccupent récemment de sciences sociales comme les pays du Maghreb et le Qatar, d'autres pays qui reflètent une dynamique de croissance de la société civile et qui bénéficient d'une attention internationale, comme la Palestine, qui vient ici en tête du classement en tenant compte du nombre de la population de chaque pays, ainsi que l'Irak et la Jordanie.

Croissance quantitative de périodiques académiques dans la région arabe par la première année de publication*

Figure 18

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

* Sur la base de 125 périodiques dont la première année de publication est disponible sur un total de 217 périodiques dans la région arabe.

Croissance quantitative de périodiques académiques dans la région arabe par la première année de publication*

Figure 19

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

* Sur la base de 125 périodiques dont la première année de publication est disponible sur un total de 217 périodiques dans la région arabe.

Périodiques académiques par type d'établissement de publication

Figure 20

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Les périodiques académiques par pays de publication

Figure 21

Source: Base de données de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Le contenu des périodiques scientifiques:: une étude d'échantillon

L'étude préliminaire des périodiques scientifiques menée par le Dr Mukhtar Hiras a porté sur un échantillon de huit journaux périodiques publiés dans le domaine des sciences sociales à titre général sans être spécialisés dans un domaine de connaissance précis. Ceci s'applique aussi à certains d'entre eux qui ont une identité spécialisée à moins que leur identité les empêche de publier des articles provenant d'autres disciplines. Ces périodiques ont été sélectionnés selon des critères qui prennent en compte la multiplicité des types d'institutions qui les publient, en incluant les institutions ministérielles, universitaires et civiles ainsi que des centres de recherche, et la diversité dans le rythme de publication entre mensuel, trimestriel et annuel. L'étude a inclus aussi tous les articles et textes émis au cours des cinq dernières années, malgré quelques modifications imposées par les dates de publication et les conditions de travail et qui, d'après notre estimation, n'ont pas d'impact sur les résultats, car le total des contributions recensées a atteint 732. L'étude a aussi classifié les contributions sur la base de la spécialisation scientifique, le type, le style de présentation, les techniques méthodologiques, le sujet, la communauté arabe auquel s'adresse l'étude, les références utilisées, la nationalité du chercheur,

le nombre des contributions de ce dernier, et le phénomène de partage dans la recherche là où il existe.

Les périodiques sélectionnés ont aussi inclus "le future arabe" publié par le Centre des Études de l'Unité Arabe à Beyrouth, la "Vie Culturelle" publié par le ministère de la Culture en Tunisie, "Hespéris-Tamuda" publié par la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Rabat, la revue "Sciences Sociales" publiée par l'Université du Koweït, "Journal du Nationalisme Social" publiée par le Conseil national des recherches sociales et pénales en Egypte, "Supplémentaires" émis au Liban par la Société Arabe pour la Sociologie, "Inssaniyat" (Humanisme) publié en Algérie par le Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle à Oran et "Omran" publié par le Centre Arabe de Recherche et d'Études Politiques au Qatar.

Nous allons révéler dans ce qui suit les résultats les plus importants de l'étude, qui comprennent la distribution de la nationalité des chercheurs ou leur appartenance nationale, et la relation entre la nationalité et la société qui est le sujet de cette recherche, les disciplines des sciences sociales selon leur taux de présence, les sujets de recherche, les techniques utilisées, la question

de la relation entre les périodiques scientifiques et la formation de la communauté scientifique.

La figure no. 22 reflète des données préliminaires sur la présence de chercheurs selon leur nationalité, car les chercheurs du Maghreb enregistrent une présence significative pour former ensemble plus de 41% des auteurs d'articles dans les périodiques scientifiques arabes. Ce phénomène confirme les résultats émis par d'autres études sur la supériorité qualitative des sciences sociales dans le Maghreb en comparaison avec le Machrek (Hanafi et Arvanits 2015). Ce phénomène

s'explique parfois par une continuité plus évidentes des systèmes éducatifs hérités de l'époque coloniale française en comparaison avec ceux héritées de l'ère coloniale anglaise. Ce qui confirme probablement cet argument initial est la présence relativement particulière des chercheurs du Liban, où cette continuité est plus importante que celle auquel nous assistons en Syrie, un autre pays levantin à avoir subi le colonialisme français mais dont l'impact sur le système éducatif à long terme est moindre. La différence ici peut être liée à différentes conditions locales. Au Liban, par exemple, on trouve une élite influente imprégnée de culture française, et dans le grand

Le pourcentage des chercheurs dans les périodiques scientifiques arabes par nationalité

Figure 22

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales " Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
*Sur la base de 732 articles.

Maghreb le colonialisme français a été en mesure d'étendre ses racines culturelles à travers une période beaucoup plus longue que ce qui était le cas en Orient. En général, il y a quatre pays qui produisent chacun plus de 10% des articles scientifiques présents dans les périodiques scientifiques arabes à savoir l'Égypte, la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Ils sont suivis de quatre autres pays où les sociologues représentent dans chacun d'entre eux 4 à 10% des auteurs d'articles, à savoir le Liban, le Koweït, la Palestine et l'Irak. Les autres pays arabes suivent. Bien que cette distribution reflète une idée de l'importance de la présence absolue des chercheurs dans les périodiques selon le pays, elle ne contribue pas

beaucoup à comprendre la capacité de l'éducation d'un pays, car le besoin pour d'autres données dont la plus importante est le taux de présence des chercheurs semble urgent, c'est-à-dire le taux de présence de chaque nationalité dans les périodiques en comparaison avec la proportion de la population du pays respectif dans le monde arabe dans son ensemble. Car si le taux de présence des chercheurs d'un pays dans le domaine scientifique arabe est plus élevé que la proportion de la population de ce même pays dans la nation arabe, alors il est en principe possible de déduire que leur pays a une productivité plus élevée que la moyenne en sciences sociales et inversement.

La mesure du degré de présence des chercheurs en comparaison avec le nombre d'habitants du pays*

Figure 23

Ainsi, le fait de s'attarder sur ces taux dépeint une image différente car on trouve un groupe de pays relativement petits, mais dont l'abondance de productivité dépasse considérablement leur volume, notamment le Koweït, le Liban, la Tunisie, le Qatar et la Palestine, en comparaison à d'autres pays arabes producteurs de science arabe à un degré plus élevé que leur volume quoique à des taux inférieurs, à savoir la Jordanie, le Maroc et l'Algérie. Le reste des pays produit à des taux inférieurs à leur volume, bien qu'avec des différences significatives. L'Égypte qui s'est classée en tête de liste dans le premier graphe en termes de la quantité absolue de production,

produit en fait beaucoup moins que son volume même si la différence n'est pas grande. Puis un groupe de pays se classent à la fin, dans lesquels la quantité de la production scientifique semble être très minime par rapport au volume du pays, comme l'Arabie Saoudite, la Syrie, le Yémen et le Soudan, et il est possible d'y ajouter les pays qui n'ont aucune présence dans les périodiques de l'échantillon comme le Bahreïn, Oman, les Emirats arabes unis, Djibouti, la Somalie et les Comores. Il est possible de remarquer que ces pays qui viennent en fin de classement varient considérablement au niveau de la richesse nationale; ce qui confirme ce que nous avons mentionné auparavant, que les

Diversité des nationalités présentes selon le périodique

Figure 24

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales " Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
*Sur la base de 732 articles.

sciences sociales dans leur forme de recherche, en particulier celles qui s'adressent à un public arabe, ne prospèrent pas uniquement grâce à la simple existence de richesse, mais par la présence d'un intérêt pour elles et par la liberté relative dans le domaine de la recherche. Ces facteurs apparaissent dans les pays qui viennent au premier plan dans ce graphe, et diffèrent en fonction de la taille de la richesse nationale et la nature des problèmes locaux, mais se tournent plus que les autres vers les sciences sociales en leur donnant une marge de manœuvre plus large. Comme communément connu, les périodiques scientifiques varient partout du point de vue des chercheurs qu'ils représentent dans leur région; ce qui nécessite un examen méticuleux de leur contenu séparément afin de mesurer la fréquence de son impact dans le monde arabe dans son ensemble, et au final ses limitations géographiques. Nous remarquons ici qu'il n'existe aucun lien évident entre l'âge du périodique et la fréquence de son impact. Un périodique illustre comme "L'Avenir Arabe" vient au premier plan car il se caractérise par la plus grande diversité au niveau de la nationalité de ses auteurs durant la période de l'étude, des chercheurs de 22 nationalités y contribuent. Un autre phénomène sain apparaît ici, à savoir l'absence de domination d'une nationalité spécifique sur une autre, car aucune nationalité dans le "Future Arabe" n'occupe plus de 30% d'auteurs. Cependant, un indice élevé de diversité émerge dans les périodiques les plus récents de

l'échantillon, à savoir "Omran", où cette dernière dépasse celle de quatre autres périodiques plus anciens, et où l'on trouve 15 nationalités sans nécessairement la prédominance de l'une d'elles, malgré la présence bien remarquée des chercheurs qataris dont le pourcentage atteint 25% des auteurs.

Il convient de noter à cet égard que les deux premiers périodiques dans notre baromètre pour la diversité, à savoir "l'Avenir Arabe" et "Supplémentaires", sont tous deux publiés au Liban; ce qui prouve qu'il existe une relation intime non seulement entre l'histoire relativement longue de la liberté de recherche et sa qualité, mais aussi entre la liberté et la diversité. Cet espace relativement libre enrichit les deux périodiques les plus ouverts sur le monde arabe dans son ensemble, car la plupart des périodiques sont capables de s'attirer des contributions des quatre coins du monde arabe.

Il est facile de remarquer une différence significative dans l'échelle de la diversité dans la même zone qui ne semble pas être liée à l'âge du périodique mais à sa politique et sa compréhension de la nature de son public. Car si l'on compare les deux périodiques des pays du Golfe dans notre échantillon, à savoir "Omran" du Qatar et de la "Revue des Sciences Sociales" du Koweït, il apparaît clairement que cette dernière, malgré la présence évidente de dix nationalités, est caractérisée par la prédominance de deux nationalités:

Répartition en pourcentage des articles dans 8 périodiques arabes examinés, par pays et par région, 2010 - 2014*

Figure 25

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales " Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
*Sur la base de 504 articles.

koweïtienne et égyptienne. Le "Magazine social national" d'Égypte vient en fin de classement dans l'échelle de la diversité, étant donné que seuls des chercheurs égyptiens y ont publié durant la période de l'étude. En outre, l'écho arabe limité des trois périodiques du Maghreb apparaît de façon évidente malgré leur importance scientifique et leur histoire illustre, puisque 4 à 5 nationalités seulement se trouvent dans chacun d'eux, et ils

sont dominés par des chercheurs du même pays dans lequel est publié le périodique.

La plupart des articles et textes sont orientés dans la même direction, à savoir 504 d'un total de 732 contributions, dans une zone géographique définie, et dressent l'analyse d'un pays ou d'une région particulière; ce qui signifie que la théorie ou le concept qu'ils présentent

proviennent de la réalité connue de l'endroit étudié, même si cette dernière peut être généralisée. Nous avons exclu de notre observation tout ce qui est inférieur à 0,5% des contributions dans le graphe no. 25. Mais il convient de noter que le "monde musulman" faisait partie de ce que nous avons supprimé en raison de la faiblesse de sa présence dans l'analyse, étant donnée qu'il a été l'objet de seulement deux articles sur

un total de 504. Cela peut sembler étrange si on s'entient au discours commun sur le concept du "monde musulman", mais il est évident que les périodiques scientifiques ne s'y intéressent pas. On pourrait faire valoir aussi que ce phénomène est associé au choix de notre échantillon, cependant, il n'y a pas d'autres indicateurs qui nous permettent de confirmer que le monde musulman (en tant que concept analytique et

Distribution des articles par périodiques et par pays étudiés

Revue Pays étudiés dans l'étude	Omran	Vie Culturelle	Revue sociale nationale	Idafat	Revue des Sciences Sociales	Al-Mustaqbal Al-Arabi	Insaniyyat	Hespéris-Tamuda	Total
Tunisie	6	49		7		5	2		69
Algérie	1			13	1	10	43		68
Maroc	9			16		9		48	82
Egypte	5		41	2	7	15			70
Qatar				1					1
Koweït					22				22
Jordanie	1			1	11	1			14
Palestine	4			9	2	15			30
Liban	1			5		6			12
Irak				8		7			15
Soudan	1			1		7			9
Yemen	1				2	4			7
Le monde Arabe	3	9		12	1	78			103
Le monde musulman				1		1			2
Total	32	58	41	76	46	158	45	48	504

Tableau 6

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)

non comme une simple expression dépourvue de sens) va figurer beaucoup plus dans un autre échantillon. La raison est peut-être due au fait que le monde musulman n'est pas un concept qui comprend une cohésion sociale, ou au moins des caractéristiques communes qui permettent de l'analyser comme un seul groupement. Contrairement à ceci, le concept du "monde arabe" occupe la première place en termes de présence comme axe géographique pour l'analyse, malgré le fait qu'il implique la notion de diversité et même de rivalité. Mais ce concept apparaît clairement dans un domaine général arabe commun de façon plus intense que le monde musulman, comme en témoigne son histoire récente, ce monde fait face à des défis communs, ou du moins à des défis qui dépassant les cadres d'une façon ou d'une autre, et enregistre également une présence institutionnelle plus complexe que celle du monde musulman.

Le tableau no.6 révèle que les pays les plus présents en termes de nationalité des chercheurs sont les pays inclus dans l'étude plus que d'autres, notamment l'Égypte et les pays du Maghreb (à l'exception de la Mauritanie). En plus, Al-Moukhtar Al-Harras indique que la plupart des articles relatifs à un pays spécifique sont écrits par des chercheurs du même pays, malgré les différents taux. Ce dernier conclut que deux tiers des articles sur l'Algérie et le Maroc ont été écrits par des

chercheurs des deux pays, tandis que les auteurs tunisiens ont consacré près de la moitié de leurs articles sur la Tunisie et les Égyptiens 45% de leurs articles sur l'Égypte. Ces taux sont plus faibles dans le Golfe, où 40% des articles ont été consacrés au Koweït par les chercheurs koweïtiens (par contre nous devons tenir compte ici de la petite taille du pays et de l'ampleur des problématiques de la zone géographique qui l'entoure, de sorte que ce taux peut être considéré comme élevé). En outre, le plus haut degré d'intérêt pour l'entourage arabe est enregistré au Qatar, car sur 22 articles d'auteurs qataris seulement un article concerne le Qatar. Il en est de même pour les auteurs libanais qui ont consacré seulement 12 articles sur 71 aux affaires libanaises. Il convient de noter que les zones de crises actuelles représentent la majeure partie de l'intérêt des chercheurs qui en sont originaires, puisque tous les articles sur le Soudan et le Yémen ont été rédigés par des chercheurs de ces deux pays, alors que 30 des 38 articles concernant la Palestine ont été l'oeuvre de Palestiniens. Toutefois, ces hypothèses sur le rôle des crises nationales répétitives pour lesquelles les chercheurs locaux portent un intérêt n'expliquent pas la tendance des chercheurs des autres pays, comme le Maroc et l'Algérie, à se concentrer sur l'étude de leur pays d'origine. Dr. Al-Harras avance quelques hypothèses qui expliquent cette

question, à savoir l'importance des connaissances accumulées depuis l'époque coloniale dans le domaine des sciences sociales sur les pays du Maghreb; ce qui stimule la continuité des traditions en recherche, sans oublier une sorte d'ouverture de la part des autorités politiques, pour diverses raisons, à se pencher sur des enjeux sociaux, contribuant ainsi à mettre à la disposition des chercheurs des statistiques et des documents officiels pour les encourager à étudier ce qui est plus susceptible d'être documenté.

Les périodiques varient selon leur degré d'ouverture géographique. Ainsi, il est évident que les deux périodiques publiés au Liban, le "Future Arabe" et "Idafat" incluent le plus grand nombre d'articles concernant d'autres pays, en dépit du fait que les deux comprennent des études sur 12 pays arabes sur un total de 22 pays, soit un peu plus de la moitié, suivi par le récent périodique "Omran" et "Revue des Sciences Sociales". Ce classement correspond parfaitement au graphe no. 26 dans la mesure où ces périodiques se caractérisent par

Le nombre de pays étudiés dans 8 périodiques arabes examinés, 2010 - 2014*

Figure 26

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales " Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
 *Sur la base de 504 articles.

une diversité plus grande en termes de nationalité des chercheurs. De plus, le classement du reste de ce graphe correspond au graphe no. 26; ce qui prouve que le pluralisme au niveau de l'appartenance des chercheurs est en étroite relation avec la diversité géographique des sujets de la recherche. Par la suite, nous notons que la focalisation sur le pays de publication est un phénomène prédominant dans les périodiques maghrébins qui attirent principalement des auteurs maghrébins. Il en est de même pour la "Revue Sociale Nationale" d'Égypte, qui, contrairement à son nom, n'a publié aucun article sur un autre pays que l'Égypte durant la période de l'étude. Il convient de noter que les chercheurs égyptiens ont écrit durant la même période sur d'autres pays arabes mais dans d'autres périodiques. Ce qui signifie que le problème est peut être lié à des tendances et des politiques spécifiques au périodique ou à la partie qui en est responsable, et pas nécessairement aux préoccupations des chercheurs locaux et à leur potentiel.

Les disciplines et thèmes

Dans notre analyse sur la présence des disciplines des sciences sociales dans les périodiques scientifiques arabes, ce qui veut dire la classification des articles par spécialisation, nous constatons que les taux de présence s'accordent en général -malgré certaines variations numériques - avec leurs taux de présence dans les universités arabes, à l'exception de l'économie qui vient

en premier dans les universités mais dont la présence est faible dans les périodiques.

Il est probable que la raison de ceci est l'attention que nous portons aux périodiques ouverts aux sciences sociales en général; ce qui mène à une mauvaise représentation des disciplines desquelles les chercheurs préfèrent publier dans leurs périodiques spécialisés. Il existe plusieurs raisons à ce genre d'options de spécialisations, dont l'une peut être l'existence d'une sorte de communauté scientifique au sein de la spécialisation; ce qui stimule les chercheurs à intensifier la communication entre eux au détriment de leur présence dans les domaines communs des sciences sociales. Mais il y a d'autres facteurs possibles pour de telles options de spécialisations fermées, comme la préférence des chercheurs pour des techniques et des méthodologies avancées ou complexes qui ne facilitent pas leur communication avec ceux qui sont à l'extérieur de leur domaine de spécialisation, ou leur préférence à orienter leurs recherches vers les décideurs et non pas vers un domaine scientifique général qu'ils partagent avec d'autres disciplines. La présence relativement importante de certaines disciplines conséquentes comme l'anthropologie dans les périodiques peut être liée à l'absence de périodiques spécialisés; ce qui pousse une grande partie des praticiens de cette spécialisation à publier leurs recherches dans les périodiques disponibles. Dans ce cas, il n'est pas possible de séparer ces probabilités qu'il faut éventuellement examiner dans des études ultérieures,

Ratios de la présence des sciences sociales dans les périodiques scientifiques arabes

Figure 27

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
 *Sur la base de 732 articles.

en particulier parce que nous avons porté notre attention dans cette partie sur un échantillon qui se caractérise par sa capacité à nous donner une idée sur les différentes disciplines interactives des différentes spécialisations des sciences sociales.

Dans ce domaine, trois sciences s'accaparent la plus grande part dans les périodiques comuns aux

des sciences sociales qui sont la sociologie, les sciences politiques et l'histoire, car elles ont ensemble près des trois quarts des articles, alors que les ratios de la psychologie, l'économie et l'anthropologie ne dépassent pas plus de 5% pour chacune. Nous notons une présence qui se rapproche de ces disciplines sur le plan quantitatif dans les études interdisciplinaires,

Comparaison entre les ratios de présence des spécialisations des différents périodiques et des facultés universitaires

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales " Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)

Figure 28

sous forme d'études sur le genre, sur le développement et les études culturelles, de sorte que, ensemble, elles occupent 11% des articles. Ces études interdisciplinaires mises à part, et dans le cas d'un nouveau calcul des taux en limitant l'étude aux six disciplines traditionnelles disponibles dans les universités sous forme de sections spécialisées, la comparaison devient possible entre le taux de la présence des disciplines dans les périodiques scientifiques et celui dans les universités observées précédemment.

Le tableau 7 révèle que les trois disciplines ayant une forte présence

dans les périodiques (histoire, sociologie, sciences politiques) ont un degré de présence élevé dans les universités. Il est possible d'ajouter ici l'anthropologie qui, malgré sa faible présence dans tous les domaines, se démarque dans les périodiques en dépassant de plus de trois fois sa présence dans les universités. Alors que les sciences historiques enregistrent une présence qui est assez proche de celle qu'elles ont dans les universités, la présence de la sociologie, quant à elle, s'accroît doublement dans les périodiques par rapport à son taux de présence dans les universités, au détriment de l'économie qui a

Le degré de variation de la présence des spécialisations entre les périodiques et les universités

Tableau 7

	Sciences Politiques	Sociologie	Anthropologie	Histoire	Psychologie	Economie
Ratio des périodiques: ratio des facultés universitaires	18:26	19:36	2:6	16:20	19:6	26:6
Degré de variation	1.44	1.9	3.0	1.25	0.32	0.23

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

régressé à la dernière place, avec un faible pourcentage de présence dans les périodiques, c'est-à-dire un quart de celui qu'elle occupe dans les universités, ainsi que la baisse de la présence de la psychologie dans les périodiques à un tiers de celle qu'elle a dans les universités. Bien que ces normes reflètent une certaine indication, ils sont inévitablement liés à la taille de l'opportunité dont disposent les sociologues pour identifier des contributions scientifiques au caractère commun. Il en résulte de ce qui précède qu'il existe deux sciences sociales, la psychologie et l'économie, qui ne sont pas assez présentes pour permettre à ceux qui n'y sont pas spécialisés de pouvoir identifier leurs réalisations de façon régulière, et à titre de comparaison, nous constatons quatre autres sciences qui se révèlent beaucoup plus à ceux qui n'y sont pas spécialisés, qui sont par degré de présence: les sciences politiques, l'anthropologie et l'histoire.

Retracer les sujets les plus traités dans les périodiques, hormis ceux très peu observés, mène au même résultat dans les journaux et autres périodiques durant la phase de l'étude, qui est que le printemps arabe vient en premier, même avant d'ajouter la panoplie des autres sujets qui lui sont relatifs comme la réforme et la justice, ces derniers représentant ensemble 13% des articles. Si l'on ajoute aussi à cet ensemble d'autres sujets étroitement liés comme la démocratie, la citoyenneté et la société civile, le total atteint 20% des articles qui se penchent sur la question du changement politique et social de manière générale. De plus, une présence des questions se rapportant aux femmes apparait de façon évidente, comme dans le cas des journaux, ainsi qu'une présence de la jeunesse qui récolte 8% des articles. Alors que les autres observations identifiées avec les sujets traités dans les journaux, les périodiques culturels et autres incluent une présence faible de la mondialisation, nous rencontrons des questions non soulevées dans d'autres

domaines, comme la question de l'élite, quoique faiblement présente. Nous percevons aussi l'intérêt relatif pour la question des villes qui sont associées de nos jours à d'autres problématiques sociales et économiques qui incluent

le développement, la migration et la pauvreté. Dans le cas où ces derniers sont ajoutés au sujet des villes, le total serait de 18% de celui alloué aux articles qui traitent les grandes problématiques du développement. D'autre part, il

La sujets fréquents dans 8 périodiques arabes examinés, 2010 - 2014*

Tableau 8

Sujet	Total des articles à propos du sujet	Les sujets en relation	Total des articles à propos des sujets en relation	Total des articles à propos des sujets combinés	Taux des sujets combiné dans le total des articles
Printemps arabe, Révolution	65	Réforme, Justice	9	74	13.3
Biographies	60			60	10.8
Sujets relatives aux femmes	48			48	8.6
Jeunesse	45			45	8.1
Urbanisation	44			44	7.9
Politique	43			43	7.7
Islam	31			31	5.6
Développement	28	Déplacement, La pauvreté	28	56	10.0
Démocratie	20	Citoyenneté, Société civile	16	36	6.4
Nouvelles technologies	18			18	3.2
Culture	16	Identité	7	23	4.1
Famille	10	Garde d'enfants éducation Adolescence	31	41	7.3
Sectarisme	8			8	1.4
Santé	8			8	1.4
Tribalisme Bedouïns	7	Sujets relatives au village	2	9	1.6
Elites	7			7	1.3
Globalisation	7			7	1.3
Total				585	100

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

est intéressant de s'attarder sur la faiblesse relative de l'intérêt porté pour les communautés classées comme traditionnelles ou du moins qui sont l'opposé des villes, comme les villages et le nomadisme, même si l'étude de ces communautés incluent des idées ambitieuses pour le développement. En effet, cette étude représente moins de 2% du total des articles.

En parallèle, même s'il est souvent indirect, il existe dans d'autres domaines un intérêt non perceptible pour les questions de la famille, mais il apparait de façon évidente à travers des préoccupations similaires comme l'adolescence, les questions de l'enfance et l'éducation. Il convient de remarquer la présence de la biographie comme moyen pour présenter les idées dans près de 11% des articles. Dans 60 articles sur des personnalités précises, notamment les intellectuels, les scientifiques et les personnages historiques, nous constatons une convergence du nombre de figures bien connues sur le plan arabe (22) et ceux qui sont connus pour la plupart à l'échelle nationale (21) ainsi que des personnalités étrangères (17). Mais il convient de noter ici que l'intérêt porté pour la biographie n'est pas le même dans tous les périodiques. Car nous observons un grand intérêt pour cette méthode de présentation d'idées dans 3 périodiques sur 8, et un intérêt plus faible dans deux périodiques et un manque total d'intérêt dans trois autres périodiques. Ces différences ne semblent pas être liées au domaine scientifique du périodique, même s'il était évident que les périodiques du Golfe de notre échantillon ne publient aucune biographie.

Les catégories de recherche

Le graphe no. 29 révèle un classement de la nature des articles de l'échantillon et une présentation plus claire des méthodes utilisées par les chercheurs en sciences sociales dans les revues scientifiques arabes. Chaque catégorie de recherche se distingue par sa caractéristique particulière à soulever une question ou un problème, malgré que le concept de «science» signifie que le chercheur trouvera une des méthodes de présentation plus rationnelles que les autres, alors que d'autres que lui verront que le style de présentation ne peut être évalué sans évaluer au même temps l'objectif auquel aspire ce style. Le classement se compose ici initialement de quatre catégories qui incluent en premier la catégorie théorique, où la recherche entreprend une étude de terrain expérimentale incluant une introduction ou des discussions théoriques qui dévoilent au lecteur le contexte scientifique ainsi que les contributions scientifiques précédentes sur le sujet. Quant à la catégorie relative à l'étude de terrain, le chercheur entame directement cette dernière sans présenter une contribution théorique. La troisième catégorie consiste en des articles théoriques qui mettent l'accent sur le côté théorique, même si ils analysent des statistiques ou des données secondaires ; ce qui veut dire des informations qui n'ont pas été produites par le chercheur mais que ce dernier utilise à partir de sources existantes. Enfin, il y a des articles de nature observationnelle au caractère présentatif, qui traitent

Ratios des articles dans les périodiques scientifiques par catégorie

Figure 29

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

en général d'un phénomène social ou des orientations de recherche qui s'y rapportent.

Une prédominance des articles théoriques, qui occupent plus d'un tiers du contenu des périodiques scientifiques, apparaît de façon claire. Ce taux élevé a été attribué aux difficultés dans le travail de terrain dans la région arabe, à savoir des obstacles sécuritaires, politiques, logistiques ou de financement, malgré que le travail de terrain constitue l'une des sources les plus importantes d'information et d'analyses novatrices dans les sciences sociales. Toutefois, nous notons que les recherches en terrain de tra-

vail, y compris celles qui s'encadrent de façon théorique et celles qui se caractérisent par un travail purement de terrain, ne dépassent pas 22% du total des articles.

Bien que l'approche de chaque périodique séparément révèle la disparité entre eux, les trois quarts de ces périodiques dans l'échantillon ont tendance à publier des articles théoriques dans la plupart des cas à un taux qui dépasse la moitié, voire même plus de deux tiers. Or, malgré la prédominance apparente des articles théoriques, nous constatons que les articles observationnels qui sont les plus proches des arti-

Proportion des articles dans 8 périodiques scientifique arabe par type de recherche, 2010 - 2014*

Figure 30

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
*Sur la base de 732 articles.

cles théoriques mais n'incluent pas de recherche novatrice, ne sont pas du tout présents dans la moitié des périodiques, avec une présence modeste dans l'autre moitié qui ne dépasse pas 20% des articles dans le "Al-Mustaqbal Al-Arabi". Il existe par contre des exceptions importantes, comme la "Revue Sociale Nationale", qui constitue un phénomène inverse qui consiste à con-

tenir de la recherche théorique de terrain dans deux tiers des articles, suivie par "Insaniyyat" avec une différence de taille car la recherche théorique de terrain constitue un tiers de son contenu ; puis par «Revue Sociale Nationale» où cette catégorie ne dépasse pas un quart de ses articles. Ainsi, la recherche théorique de terrain enregistre une faible présence dans les autres périodiques.

Il convient de noter à ce propos que la recherche purement de terrain peut en réalité facilement se transformer en une recherche de terrain théorique et partant, capable de présenter une meilleure documentation scientifique. Ainsi, le rôle du jury ou du rédacteur en chef du périodique devient extrêmement important dans l'amélioration du niveau scientifique de la recherche et en encourageant celui dont l'effort entrepris sur le terrain a permis de développer le travail.

Cette question demeure très importante dans les périodiques où le taux des articles sur la recherche de terrain dépasse de manière significative celui des études de terrain théoriques, comme dans la "Revue Sociale Nationale", où la recherche de terrain occupe plus d'un tiers des articles en devenant ainsi la "matière première" de la science novatrice sans néanmoins se transformer en

une matière scientifique mature.

Les périodiques se distinguent également par leur utilisation de textes courts, comme des dialogues, des comptes-rendus de lecture, des rapports et des articles portant sur des réunions scientifiques afin d'atteindre leurs objectifs. Nous constatons, par exemple, que les dialogues semblent presque absents de la plupart des périodiques à l'exception de l' "Al-Mustaqbal Al-Arabi" et "Idafat" qui sont, comme susmentionné, les plus ouverts à étudier les différentes parties du monde arabe ainsi qu'aux sociologues arabes de divers pays. Ces deux périodiques se distinguent par leur intérêt relatif pour les dialogues et les discussions en raison de leur capacité à former de grands groupes scientifiques au niveau du monde arabe dont l'une des principales raisons d'être est le dialogue.

Les textes courts dans 8 périodiques arabes examinés, 2010-2014*

	Omran	Vie Culturelle	Revue Sociale Nationale	Revue des Sciences Sociales	Idafat	Al-Mustaqbal Al-Arabi	Insaniyyat	Hespéris-Tamuda	Total
Comptes-rendus de lecture et sommaires	30	2	19	58	67	53	9	20	258
Rapport sur une conférence	3	-	4	-	3	5	1	-	16
Discussion, dialogue	1	1	-	-	6	15	-	-	23

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

La langue des sources et la question de la sphère de la recherche

En plus de ces indicateurs, la langue des sources utilisées dans les articles reflète un aperçu de la capacité du domaine scientifique dans lequel le chercheur évolue. Si nous analysons le début des résultats généraux avant de passer aux détails, nous constatons que la plupart des articles dans tous les périodiques de l'échantillon, soit 57%, fournissent des sources en arabe et en une langue étrangère au moins, alors que 13% des articles utilisent des sources exclusivement arabes, et un grand nombre atteignant environ 21 % des articles néglig complètement

cette langue. Et il semble qu'il y ait une rupture de langue entre les deux groupes de chercheurs qui forment ensemble plus d'un tiers des éditeurs de revues scientifiques. Il est possible de dire que ceux qui utilisent des sources exclusivement arabes évoluent en dehors d'un domaine scientifique mondial en excluant le contenu des traductions ; et ceux qui n'utilisent pas les sources arabes sont coupés de la sphère arabe et évoluent exclusivement dans la sphère des questions de recherche découlant de priorités théoriques ou de méthodologies des sciences sociales en dehors du monde arabe, bien que ces ratios varient d'un périodique à l'autre.

Répartition en pourcentage des articles dans 8 périodiques arabes scientifiques examinés, par langue de référence 2010 - 2014*

Figure 31

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

L'observation approfondie des conclusions sur l'étude de l'échantillon révèle des différences significatives entre les périodiques ; ce qui signifie que la problématique de la langue et de toutes les questions qui s'y rapportent ne sont pas de nature globale, puisque les trois quarts des articles dans les périodiques du Maroc et de l'Algérie ne se réfèrent à aucune source arabe ; ce qui n'est pas le cas des périodiques en Tunisie dont la langue

de recherche s'identifie avec celle des périodiques levantins. Dans le cas où on reconnaît que la diversité linguistique des sources est un indice d'une capacité scientifique largement étendue, on pourrait avancer que les périodiques des pays du Golfe disposent d'un horizon scientifique large ; 93% des articles de la "Revue des Sciences Sociales" et 80% de ceux de "Omran" se caractérisent par une diversité linguistique au niveau de leurs sources.

Ratios des articles dans 8 périodiques scientifiques arabes selon la langue de leurs références. 2010 - 2014*

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
*Sur la base de 732 articles.

Figure 32

Les techniques de recherche

Se référant au taux élevé des articles théoriques dans les périodiques scientifiques arabes, un grand nombre d'entre eux ne fait pas référence à une technique ou une méthodologie de recherche particulière. Car sur 732 articles, nous constatons que seulement 366, c'est-à-dire 50%, ont exposé les techniques et les methodologies qu'ils utilisent. Ce taux est divisé en deux catégories: les articles qui adoptent des techniques spécifiques et incluent 37% de la totalité des articles, et ceux qui combinent plus d'une technique incluant environ 13% du total. Or si nous convenons que la fiabilité de la per

spective scientifique augmente dans une certaine mesure avec la diversité des méthodologies de recherche, en particulier quand chaque méthodologie comble les failles d'une autre, force est de constater que les méthodologies les plus scientifiques constituent une minorité dans les périodiques scientifiques alors que celles qui sont le moins scientifiques composent la majorité. Nous notons également des différences évidentes entre les périodiques en termes de nombre de techniques utilisées, car 40% des articles publiés dans trois périodiques utilisent plus d'une technique alors que le taux est de 30% dans trois autres périodiques.

Répartition des pourcentages des articles dans 8 périodiques arabe examinés, par les méthodes de recherche, 2010 - 2014 *

Figure 33

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales " Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
*Sur la base de 366 articles.

Les techniques de méthodologies utilisées

Tableau 10.a

Les périodiques publiant des articles qui utilisent plus d'une méthodologie	Nombre des articles qui utilisent plus d'une méthodologie	Ratio des articles qui utilisent plus d'une méthodologie de tous les articles dont la méthodologie est claire dans le périodique durant la période de la recherche
Majallat Al-Ulum Al-Ijtima'iya	25	34.7
Al-Majalla Al-Ijtima'iya Al-Qawmiya	19	41.3
Idafat	17	40.5
Insaniyat	14	42.4
Omran	6	20.7
Al-Hayat Al-Thaqafiya	5	31.2
Hesperis Tamuda	3	30.0
Al-Mustaqbal Al-Arabi	3	11.5

Une théorie plus précise sur les méthodologies utilisées permet de mesurer l'importance des statistiques secondaires, ou les données numériques qui ne sont pas produites par le chercheur mais qui étaient disponibles à partir d'autres sources. Les chercheurs arabes donnent à cet égard une importance au questionnaire ou au formulaire, mais il convient de noter la faiblesse relative des autres méthodologies associées à la recherche de terrain comme l'observation et l'entretien, sans oublier une plus grande faiblesse de méthodologies importantes dans les sciences sociales comme la comparaison et l'étude de cas. Ce résultat nous mène à dire que la question des méthodologies de recherche et le fait de les associer ensemble constitue l'un des défis les plus importants auxquels fait face la recherche de terrain des sciences sociales dans le monde arabe.

Les techniques de méthodologies utilisées

Tableau 10.b

Les Techniques de méthodologies utilisées dans tous les périodiques	Les ratios entre les méthodologies utilisées dans tous les périodiques
Analyse de statistiques	26.6
Questionnaire	21.5
Gabarit	10.6
Analyse	8.4
Observation	7.3
Analyse du contenu	7.3
Entretien	6.6
Comparaison	2.6
Analyse historique	2.2
Analyse des documents	1.8
Étude de cas	1.5
Analyse de photos	1.1
Biographie	0.7
Autres méthodologies	1.8
Total	100

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

La recherche conjointe

Par conséquent, et en se basant sur toutes les données susmentionnées, les sciences sociales souffrent dans le monde arabe de la faiblesse de la notion de communauté scientifique, ce qui se traduit dans le nombre limité de périodiques scientifiques publiés par des groupes scientifiques organisés ainsi que par le nombre limité de réunions régulières entre les chercheurs en sciences sociales dans le monde arabe et leur dispersion dans différents courants mondiaux et locaux sans être liés les uns aux autres par le domaine de la recherche. Et l'un des indicateurs de la faiblesse de la communauté scientifique arabe est la rareté de la recherche commune qui ne dépasse pas plus de 6% des articles de l'échantillon, tandis que si l'on observe l'indice des articles dans les périodiques internationaux d'envergure pour les sciences sociales, ce dernier nous révèle que près de la moitié des articles sont issus de la recherche commune. Il convient de noter que la "Revue des Sciences Sociales" du Koweït se démarque à cet égard, ayant publié 18 articles, soit 41% de tous les articles communs du présent échantillon. Cependant, la recherche individuelle demeure le phénomène prédominant.

Les sciences sociales et la sphère électronique: le modèle d'Aranthropos

Les périodiques scientifiques arabes, notamment ceux que nous avons observés, semblent ne pas trop s'intéresser à la présence de la sphère électronique. Cependant, nous découvrons des initiatives scientifiques indépendantes qui limitent leur présence

à cette sphère et se présentent comme un modèle pilote dans son utilisation à des fins scientifiques. Dans certains cas, l'édition électronique a des objectifs scientifiques supplémentaires ; les plus importants étant la contribution à la modernisation de l'enseignement supérieur dans le monde arabe pour le rendre disponible et permettre aux étudiants d'obtenir facilement des livres, des articles et d'autres sources relatives au domaine de leurs études, ainsi que fournir des explications sur les concepts des sciences sociales, leur histoire et leurs écoles.

Cependant, nous percevons une faiblesse dans le domaine de l'investissement créatif. Par exemple, les bases de données qui sont disponibles au public constituent l'une des innovations réalisables et capables de démocratiser le domaine scientifique, le mettre à jour et le développer, mais leur capacité est encore limitée comme phénomène dans le monde arabe, ainsi beaucoup de celles qui existent déjà se limitent à un répertoire de titres qui ne donne pas au lecteur la possibilité de se renseigner sur les textes ou même les annotations, ou qui peut être extrêmement coûteuses comme base de "connaissance" dépassant les moyens de la plupart des bibliothèques arabes et aussi celles des individus.

En revanche, nous observons les débuts de modèles prometteurs de ce genre de sites, même si ils ne se présentent pas sous la forme de bases de données, comme Aranthropos (www.aranthropos.com) de l'Algérie, qui a été fondé en 2010 comme premier site arabe spécialisé en anthropologie et en anthro-sociologie. Ce site est maintenant connu des étudiants diplômés en anthropologie dans diverses

parties du monde arabe. En réponse à une question adressée à 10 étudiants en anthropologie à l'Institut Supérieur de doctorat à l'Université Libanaise sur le degré de leur connaissance du site, leurs réponses étaient qu'ils sont tous des adeptes du site, qui représente selon eux une référence des connaissances supplémentaires dans leur domaine de spécialisation, et une source des références et des revues spécialisées les plus récentes, ainsi qu'un lien à d'autres sites similaires et un accès à une méthodologie très importante, voire même fondamentale.

Le site "Aranthropos" constitue un important complément aux contenu des périodiques scientifiques, étant donné qu'il sort de l'ordinaire. La raison est qu'il se caractérise non seulement par la prédominance de la nature académique mais aussi d'une perspective objective, même si elle se limite à l'un des domaines des sciences sociales. Nous y observons une grande présence d'une panoplie de livres scientifiques qui ne sont disponibles sur aucun autre site ; ce qui s'accorde avec l'objectif du site qui a été fondé par le chercheur Mabrouk Abu Takouka afin de rendre accessible aux lecteurs tout un domaine scientifique, et non pas de leur fournir des analyses sur des problématiques sociales spécifiques. Une

observation approfondie de ce site met en évidence un phénomène rare, même s'il fait partie d'une compréhension objective, qui est la présentation du contenu d'autres magazines (26% de ce que nous avons classé comme présentation de livres est en réalité une présentation de revues), en particulier des revues arabes spécialisées ou de nature culturelle, et ceci en les rapprochant à un système de connaissances interdépendantes. Il s'agit ici de la démonstration que la sphère électronique contribue à la formation du noyau d'un groupe scientifique avec dont les connaissances sont interdépendantes, même si ce groupe n'existe pas sous la forme d'une institution traditionnelle. Le site ne propose pas des recherches autant qu'il offre un monde de connaissances relié à d'autres sphères de connaissances. Si l'on ajoute à cet assemblage formant un domaine scientifique et le noyau d'un groupe de scientifiques les services utiles offerts par ce site, tels que le téléchargement gratuit de livres et d'articles et des explications portant sur un certain concept d'anthropologie (à une moyenne d'un concept tous les deux mois), on remarque qu'il offre une riche expérience de l'utilisation de la sphère électronique avec ses différentes capacités, étant ainsi beaucoup plus qu'un simple outil de reproduction du contenu imprimé.

Ratios des types d'articles dans Aranthropos, 2013 - 2014

Figure 34

Source: Al-Harras, Al-Moukhtar. 2015. "Évaluation des périodiques des Sciences Sociales" Janvier. (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Cadre général: la société civile et le domaine public

Introduction

Le domaine public devient de plus en plus important particulièrement dans le domaine des sciences sociales, et cet intérêt a augmenté en raison de l'essor des techniques de communication modernes qui ont intensifié les réseaux sociaux et facilité la capacité de reconnaître les sphères cognitives et sociales qui étaient presque impossibles d'accéder même à découvrir pour un grand nombre d'anciennes générations.

Selon l'approche traditionnelle, le domaine public constitue le fondement de la liberté dans la vie sociale (Habermas, 1991), consiste en tout ce qui est hors du cadre de la famille et permet aux individus de communiquer hors des cadres relatifs au foyer et des cadres institutionnels formels. Dans son étude classique sur l'émergence du domaine public en Europe, Jürgen Habermas considère les cafés, les clubs et la presse libre comme le meilleur exemple de l'existence du domaine public à l'ère de la modernité, et associe sa présence au développement du rôle de la classe bourgeoise dans la société et au besoin de cette dernière de communiquer ouvertement contrairement à l'ancienne aristocratie à la culture enfermée sur elle-même.

Beaucoup de chercheurs, comme Armando Salvatore et Craig Calhoun, ont critiqué cette perception du domaine public comme étant limité à l'expérience européenne et ne traite pas la façon de former des cadres historiques dans différentes parties du monde dont l'objectif, ou le résultat, sont semblables à ce que l'on croit être le produit du domaine public, c'est-à-dire la mise en avant du sentiment de ce que l'on désigne comme l'«opinion publique», par le biais du dialogue libre basé sur le principe de la capacité de l'homme et son aptitude à convaincre et à être convaincu.

L'approfondissement dans l'histoire sociale des peuples musulmans mène à un dialogue sur le rôle prédominant des scientifiques ayant un lien organique avec la société (et non pas pour les califes et les souverains qui ont une relation purement autoritaire avec cette dernière) dans la définition de l'Islam au grand public avec lequel ils coexistent. Dans les siècles qui ont suivi la période connue comme l'âge d'or de l'Islam, se sont répandues les différentes confréries soufies pour devenir la religion «naturelle» du public, ainsi que les institutions artisanales indépendantes. Dans tous ces cas, nous nous trouvons face à une activité cognitive et des mouvements sociaux qui ne sont pas régis par une autorité politique centrale **et qui ne nécessitent**

et qui ne nécessitent pas l'accord de tous sur la doctrine ou l'interprétation.

Bien que ces phénomènes soient empreintes d'un caractère religieux, ils étaient également liés à des besoins sociaux tels que l'éducation et la santé, et à une forte présence du système des waqfs qui est l'un des moyens non gouvernementaux principaux pour répondre aux besoins de la société. Ceci a continué jusqu'à ce qu'ils aient été saisis et mis à l'écart par les gouvernements modernes. Il est possible d'explorer à travers ces relations historiques entre les formations sociales d'une part et la structure institutionnelle de la société d'autre part, comme dans le système historique des waqfs, l'un des aspects les plus importants de la relation entre ce que la langue des sciences sociales contemporaines a résumé en deux termes interdépendants récents: le "domaine public" et "la société civile".

On assiste, durant la période contemporaine à un intérêt grandissant pour ces deux termes en raison de la relation présumée entre eux et les divers problématiques fondamentales, et plus particulièrement trois questions contemporaines: 1- les exigences du système démocratique; 2- l'accumulation des problèmes politiques, sociaux et économiques auxquels il est difficile de trouver des solutions centralisées; 3-La demande croissante des revendications de participation qui ont fini par prendre la forme de révoltes et de soulèvements généraux.

Premièrement, concernant la question de la démocratie, plusieurs approches en sciences sociales confirment que la solidité de la démocratie est étroitement liée à la société civile et que la fragilité de l'une implique celle de l'autre. Ceci s'appuie sur une hypothèse selon laquelle une société civile forte affaiblit les moyens de l'hégémonie de ses dirigeants et ses motivations, en plus du fait qu'une telle société encourage dans une certaine mesure la vie partisane car le rationalisme de la société civile enjugule les motivations démagogiques et l'intérêt étroit. Parmi les postulats également, celui selon lequel la démocratie devient une forme sans contenu si elle ne s'associe pas à la présence d'une presse libre en particulier et à un domaine public vital en général.

Deuxièmement, après la fin de la guerre froide et le début de ce qui a été connu comme l'ère de la mondialisation, beaucoup de pays ont connu une baisse de la capacité de leur gouvernement central à faire face aux différents courants économiques, culturels et politiques venus de l'extérieur de leurs frontières. Le gouvernement s'est résigné également dans plusieurs situations à son incapacité à résoudre les problèmes de la société de façon centrale, surtout dans le cas où les programmes de l'Etat s'appuient sur l'emprunt ou le soutien extérieur. Tout au long de cette crise et pour faire face à toutes les problématiques de façon indirecte, le recours au secteur privé s'est intensifié grâce à sa capacité supposée à accroître la richesse sociale en général, une thèse

qui désormais connue comme le néo-libéralisme. En parallèle à cette théorie des arguments se sont développés par rapport au rôle de la société civile - en tant que cadre non gouvernemental - à demander ou à mettre en œuvre des solutions créatives et non autoritaires pour répondre aux problèmes de la société. Cette tendance adessimilitudes avec des critiques grandissantes sur les résultats désastreux de projets de développement centralisés qui ont omis de faire participer les sociétés concernées par ces projets, ou même d'avoir l'avis de ces dernières, avec en plus des critiques sur la nature bureaucratique de la planification centrale non interactive avec la société, et donc le sentiment grandissant vis-à-vis de la non-transparence des plans centraux liés à la corruption surtout que la lutte contre cette dernière a été une un sujet central dans le discours du printemps arabe.

Troisièmement, et sur la base dece qui a été mentionné précédemment, il est possible de comprendre l'émergence des demandes de participation comme une expression de scepticisme grandissant de la part de beaucoup de personnessur la capacité réelle de l'Etat dictatorial face aux problèmes chroniques auxquels il est quasiment impossible de trouver des solutions, et qui transforment ce même Etat, à travers un système croissant de corruption et d'irresponsabilité, en un fardeau pour la société.

Durant la période qui a précédé le printemps arabe, des demandes de participation ont été soumises à

travers des organisations appartenant à la société civile et dans le domaine public qui s'est mis à accroître de plus en plus depuis les années quatre-vingt-dix du siècle dernier à travers de nouveaux domaines répandus tels que les chaines satellitaires puisle monde virtuel. Ces techniques modernes ont renforcé le sentiment d'un nombre de groupes sociaux, en particulier ceux de la jeunesse, que le commun des mortels fait partie d'un monde qui l'affecte et avec lequel il interagit, et qu'il n'est pas simplement un témoin passif qui attend le salut de la part de forces supérieures avec lesquelles il n'a rien à voir. La différence principale entre ce même sentiment durant cette période et un sentiment comparable durant la période de l'hégémonie de la radio « Sawt al-arab » sur le domaine public durant la période nassérienne réside dans l'existence d'une grande diversité de tribunes durant la période contemporaine et l'incapacité de l'hégémoie d'une seule tribune même si il y aune différence au niveau du degré d'influence de ces tribunes.

Cette subdivision à trois niveaux des problèmes contemporains du système politique social public (les exigences de la démocratie, l'incapacité de l'État à répondre à la société, et en même temps son investissement croissant dans les capacités répressives et la croissance des revendications de participation) reflète des dimensions particulières de la société civile et du domaine public dans l'histoire contemporaine. Ainsi, un rôle est prévu pour les sciences sociales même s'il prend différentes formes.

Il apparaît clairement que tous les problèmes mentionnés précédemment sont liés d'une façon ou d'une autre à la problématique du changement, soit au niveau politique, culturel, social ou économique. Les différentes orientations du changement multidimensionnel que l'histoire a connues ont été liées à un changement cognitif, en particulier dans la propagation de nouvelles approches de la perception de la réalité.

Actuellement, ce que l'on désigne par pensée scientifique constitue l'une des facettes du savoir qui est lié d'une manière ou d'une autre à la question du changement, mais il n'est toutefois pas la seule facette de la connaissance de changement. Si l'on regarde au-delà des cadres institutionnels habituels de la science comme nous l'entendons aujourd'hui, donc à l'extérieur des universités et des instituts de recherche, nous parvenons à l'hypothèse que les cadres sociaux modernes, ou du moins non conventionnels, offrent aux individus de nouveaux modes de communication optionnelle, comme la société civile et le domaine public, capables de recevoir la pensée scientifique comme un outil pour atteindre leurs objectifs, même si cette pensée revêt un caractère différent de celui qu'arborent les institutions académiques ou purement scientifiques.

La société civile

Certains chercheurs arabes distinguent la société civile de la société locale ; cette dernière étant perçue comme

une expression des institutions sociales traditionnelles telles que les institutions religieuses et caritatives et celles qui sont basées effectivement, même si pas officiellement, sur des fondements familiaux, tribaux, sectaires ou régionaux, tandis que la première est considérée comme un produit de la modernité.

L'hypothèse est ici que la société civile se compose d'institutions ouvertes à tous ceux qui croient en ses principes, et ne se construit pas sur des relations sociales traditionnelles autant qu'elle donne la priorité aux principes d'ordre général qui touchent aux relations démocratiques et de libre arbitre et se soucie des droits de l'homme et de la liberté des individus (Karajah 2007). Dans un entretien que nous avons mené avec lui, le sociologue Ahmad Baalbaki doute de la validité de la notion de société civile dans la réalité arabe, car il estime que de nombreuses organisations désignées comme organisations de la société civile ne sont en fait qu'une expression de la société locale, en particulier dans les cas impliquant un manque de gestion adéquate dans l'organisation ou l'absence de critères clairs ou légaux pour l'adhésion.

Cependant, la réalité dans le monde arabe nous dit, comme partout où il y a ce que l'on appelle société civile, qu'il y a habituellement de grandes divergences dans son système de gestion ainsi que dans son degré d'ouverture à la société dans son ensemble, de même que l'on constate dans de nombreux cas que les frontières entre la société civile

et la société locale ne sont pas toujours claires.

En outre, nous constatons qu'il n'est pas impossible que les organisations se transforment de civiles en locales et inversement. Car la perspective de transformation d'un certain type d'organisation en un autre dépend de facteurs spécifiques à la réalité locale et sont toujours aptes à évoluer. Ces facteurs peuvent inclure l'émergence de figures modernes dans un contexte traditionnel qui poussent des organisations traditionnelles à adopter des slogans modernes d'ordre général, un mouvement populaire dont la pensée et les pratiques sont novatrices, une menace commune qui mène à une fusion ou du moins à une coordination qui génère de nouvelles habitudes de participation entre différents systèmes sociaux, l'effondrement du système politique comme dans le cas des guerres et des révolutions qui poussent différents systèmes sociaux à adopter de nouveaux rôles sociaux, la propagation d'une pensée ainsi que de nouvelles ou d'anciennes idéologies à travers le domaine public ou d'autres facteurs encore.

Ainsi, il est possible de définir la société civile au sens large comme l'ensemble des institutions sociales indépendantes auquel l'adhésion est volontaire et qui évolue en dehors du cadre de l'État et des partis politiques.

Méthodologie de la recherche

Quel est le rôle des sciences sociales

dans la société civile? Cette question vise à déterminer l'étendue de l'impact de la pensée scientifique, si tant est qu'il en a un, dans l'activité sociale organisée en dehors du cadre de l'État et des partis politiques et qui vise un certain changement centré autour d'une question donnée. Cette vision signifie que la société civile se compose d'institutions de nature changeante en termes de taille, d'influence, de possibilités, de type de questions soulevées et de la nature de la sphère politique dans laquelle elle évolue. **Nous avons donc décidé de prendre un échantillon de cinq organisations ayant des caractéristiques différentes au niveau de la mission et du contexte de l'existence afin de comprendre le rôle des sciences sociales dans leur travail, mais en mettant l'accent sur les questions fondamentales comme le développement, le changement et le genre. De plus, nous avons voulu dans notre choix que ces organisations soient distinctes géographiquement par rapport à leur distribution dans quatre pays arabes ayant des caractéristiques distinctes (Liban, Palestine, Egypte, Arabie Saoudite) en plus d'une seule organisation qui oriente son activité vers plusieurs pays. Grâce à cette vision, l'équipe de travail a effectué une étude détaillée d'un échantillon de cinq organisations: 1. Réseau des organisations non gouvernementales arabes pour le développement (incluant les pays arabes, s'occupant des affaires de développement); 2. Alqaws (Palestine, s'occupant des affaires de la diversité sexuelle et du genre); 3. Kafa (Liban,**

s'occupant de la lutte contre la violence et l'exploitation des femmes);
4. Al-Nahda (Arabie Saoudite, une organisation caritative de femmes);
5. AFA (Égypte, s'occupant de la recherche scientifique sur les questions du changement). L'étude de ces organisations a pour objectif d'explorer trois choses: combien les organisations de la société civile se réfèrent aux sciences sociales pour atteindre leurs objectifs, leurs relations avec les institutions des sciences sociales notamment les universités et leur capacité à influencer la société à laquelle elles s'adressent.

Il était évident à travers l'étude que toutes les organisations de la société civile utilisent et même produisent les sciences sociales d'une manière ou d'une autre, quoique sous des formes différentes qui correspondent à la nature de leurs objectifs. L'une de ces formes est le détachement de scientifiques locaux en sciences sociales pour réaliser des études sur des sujets spécifiques liés à l'activité de l'organisation. De plus, l'équipe de travail des organisations de la société civile comporte un taux élevé de diplômés des départements des sciences sociales dans le monde arabe, y compris ceux qui ont obtenu un baccalauréat ; ce qui signifie que la société civile est devenue une partie importante du marché de travail des scientifiques en sciences sociales arabes. Malgré que certaines organisations aient d'importantes relations internationales, il est rare que les organisations de la société civile arabe consultent des experts étrangers,

sauf dans les cas qui nécessitent des études comparatives.

Il nous semble qu'il y a trois types d'objectifs d'ordre général qui président à l'utilisation des sciences sociales par des organisations de la société civile:

1. Un objectif pratique, c'est-à-dire l'aide de l'organisation à planifier ses activités, définir ses priorités ou à augmenter l'efficacité des services qu'elle offre à un public particulier.
2. Un objectif de documentation, c'est-à-dire la documentation des défis sociaux auxquels l'organisation fait face et donc de renforcer la raison d'être de l'organisation.
3. Un objectif cognitif, c'est-à-dire l'exploration de la relation entre les questions fondamentales de l'organisation et d'autres questions ; ce qui peut mener à l'exploration de différents modes de présentation du discours de l'organisation dans le domaine public, auprès décideurs ou dans d'autres cadres, augmentant ainsi la capacité de l'organisation à influencer la réalité locale.

En général, et dans la plupart des cas, les sciences sociales prennent souvent une orientation pratique dans la société civile malgré l'existence d'un certain intérêt pour les théories, les questions intellectuelles et la définition des concepts. Certaines organisations ne publient pas leurs études mais les utilisent au sein de l'organisation pour des objectifs de programmation, mais la plupart sont intéressées par la communication avec un large public

grâce à la publication de leurs études sous forme de documents imprimés ou électroniques, en particulier dans les pays qui préservent une marge de liberté pour la recherche. Cependant, en dépit de l'intérêt évident de la société civile pour les sciences sociales, nous ne trouvons pas de relations fortes entre les organisations de cette société et les universités locales. Dans l'absolu, ces relations prennent la forme d'un lien personnel, ou temporaire, avec un membre du corps professoral, mais ne prennent pas une forme institutionnelle programmée. Ce phénomène est dû à la différence de la nature du travail entre les différentes recherches de terrain, le temps limité disponible aux membres du corps professoral et le manque d'intérêt des universités à fournir, voire même leur capacité à fournir des motivations aux membres du corps professoral à employer leur expertise ou leurs connaissances dans des projets civils en dehors du cadre de l'université.

En dépit de cela, il existe une relation plus forte entre la société civile et les étudiants en sciences sociales dans la mesure où ces derniers traitent avec les organisations de la société civile directement dans le but de réaliser des études sur le terrain qui leur sont souvent utiles et qui sont dans certains cas utiles également pour l'organisation.

Ainsi, d'une manière générale, il existe une relation entre l'utilisation des sciences sociales par la société civile et leur impact local bien que d'autres facteurs existent. Les

domaines d'influence varient d'un cas à un autre, et ce, en fonction de la nature du système politique et social dans lequel évolue la société civile. En revanche, d'un point de vue analytique, nous pouvons distinguer 6 types d'influence même si un lien existe entre eux:

1. Une influence générale que nous percevons en particulier dans des débats dans le domaine public où l'on remarque un rôle pour des opinions fondées sur des preuves et plus particulièrement des preuves qui exigent une certaine recherche.
2. Une influence scientifique, c'est-à-dire ajouter une nouvelle matière scientifique que l'organisation ne possédait pas auparavant grâce à une recherche sur une question centrale pour la même organisation.
3. Une influence sur les politiques, présente dans des situations spécifiques où les politiques publiques sont ouvertes, dans une certaine mesure et dans certaines circonstances, aux influences de la société civile autour d'une question spécifique, comme la violence contre les femmes au Liban actuellement.
4. Une influence pratique qui mène à l'amélioration de l'efficacité des projets de l'organisation ; les exemples les plus évidents de ce type d'influence s'illustrent dans les organismes de bienfaisance.
5. Une influence cumulative quand les connaissances fournies par

l'organisation créent un sentiment parmi un groupe d'individus éparpillés qu'ils appartiennent à un groupe novateur d'un nouveau genre et dont l'existence est illustrée par la question du choix sexuel dans le monde arabe contemporain ainsi que par d'autres questions d'intérêt public.

6. Une influence civile quand les connaissances accumulées mènent à travers le travail de l'organisation à la transformation de son audience, ou du moins d'une partie de celle-ci, en créant des activistes critiques qui comprennent la citoyenneté comme un appel à la participation.

Ce système d'influences nous amène à dire que la société civile conduit effectivement à engendrer ce que l'on pourrait appeler des groupes "para-scientifiques". L'importance de ce phénomène réside dans ce qui a été mentionné dans un autre contexte du présent rapport sur la faiblesse de la communauté scientifique arabe ou son absence sous ses formes académique et de recherche reliées. Car nous remarquons ici que dans la société civile l'emploi social de la science engendre des groupes axés sur des connaissances relatives à une question spécifique. Ces groupes continuent à évoluer et à attirer un public de plus en plus croissant en investissant de façon continue dans l'approfondissement et l'expansion de leurs connaissances. Il est nécessaire de préciser ici que la notion de groupe "para-scientifique" ne porte pas atteinte à son sérieux et à l'éligibilité

de ses connaissances en termes de présence et de diffusion, mais vise tout le contraire, c'est-à-dire soulever son importance sociale, la reconnaître et partant proposer des approches spécifiques dans le but de l'étudier et évaluer son rôle dans la société. Pour éviter les généralisations incertaines et les malentendus, la notion de groupe "para-scientifique" exige comme première étape de la distinguer de ce que nous savons déjà sur la communauté scientifique dans sa forme spécialisée. Dans la réalité arabe en particulier, nous constatons que les groupes para-scientifiques sont plus soudés et plus influents et plus présents que les groupes scientifiques.

Les sciences sociales dans les périodiques culturels

Les périodiques culturels jouent un rôle important dans les milieux culturels publics et se distinguent par une double présence de la pensée académique spécialisée ainsi que des contributions interdisciplinaires qui fait que leur orientation se fait principalement vers un public cultivé incluant, entre autres, les milieux académiques. Ils se caractérisent également par un intérêt global pour les idées philosophiques, les concepts scientifiques usités, la créativité littéraire et une nouvelle exploration de la vie culturelle en général.

Par conséquent, l'étude des périodiques culturels reflète une idée sur la nature de la présence des sciences sociales parmi le public

des intellectuels où ces sciences coexistent avec les contributions littéraires, critiques et philosophiques qui répondent aux préoccupations intellectuelles à des niveaux qui varient dans le temps et l'espace, de l'international au local, du traditionnel au contemporain. Contrairement aux journaux et magazines, largement répandus, dans lesquels l'étude sur la présence des sciences sociales donne une idée sur la nature de ces dernières et sur leur taille dans le domaine public sous leur forme la plus large, cette étude sur la présence des sciences sociales dans la sphère culturelle donne une idée sur la nature des sciences sociales et l'ampleur de son déploiement au sein des milieux qui ont un rôle dans la définition de la culture de la société, l'établissement de normes pour le dialogue culturel au sein de cette dernière et la formation de l'homme cultivé en l'associant à un réseau intellectuel et culturel qui lui donne une identité quasi stable dans le cadre d'un groupe social caractérisé par la pensée qui explore la profondeur des phénomènes et des concepts, même si cette profondeur est susceptible de toucher toutes les spécialisations. Nous avons donc réduit notre définition des périodiques culturels à ceux dont la plupart des pages ont un contenu intellectuel, mais non pas académique spécialisé, et qui s'adressent à un public qui s'intéresse à la pensée et capable de lire des analyses plus profondes que celle qui sont disponibles dans les périodiques répandus. **L'étude des magazines culturels a inclus**

un échantillon de cinq magazines régulièrement publiés qui se distinguent par une présence arabe relativement grande dans les milieux culturels, même si nous prenons en considération la différenciation en termes d'âge, de taille, de la fréquence de publication, des orientations intellectuelles et idéologiques et du style de l'édition. Nous allons exposer dans ce qui suit les résultats généraux de l'étude (Ali 2015), qui a duré 5 années démarrant au début de l'année 2010 et s'achevant à la fin de l'année 2014. Les magazines culturels sont "Ibdaa" (Innovation) d'Égypte, "Afkhar" (Idées) de Jordanie, "Kitabat Mu'assirah" (Écrits Contemporains) du Liban, "Ath-Thaqafah Al-Jadeedah" (La Nouvelle Culture) d'Iraq et "Al-Kalimah" (La Parole) qui est publié à Londres et distribuée électroniquement. Nous avons adopté pour les fins de l'étude une définition des disciplines qui contiennent les sciences sociales semblables à celle que nous avons utilisée dans tous les cadres du domaine public et que nous résumons dans l'annexe.

Taux de présence

La première chose que l'on remarque est la continuité de la présence des sciences sociales dans les magazines culturels en général avec un taux de presque 20% du total des pages à travers toutes les années de l'étude. Ceci en dépit de la grande disparité de ces taux entre un magazine et un autre et au sein du même magazine sur différentes années, et également

en dépit de la différence remarquable entre ces magazines en termes de l'intérêt qu'ils portent pour les sciences sociales. Il est nécessaire d'élargir la taille de l'échantillon pour s'assurer de la vérité de ce que nous considérons comme des observations préliminaires qui sont que les taux les plus élevés de l'intérêt porté pour les sciences sociales se trouvent dans les magazines culturels aux

tendances gauchistes, libérales ou qui s'intéressent à la pensée occidentale, alors que des taux plus faibles mais d'une importance qualitative se trouvent dans les magazines au caractère littéraire prédominant. C'est aussi le cas dans ce qui est publié par les organismes gouvernementaux tels que le Ministère de la culture, en particulier dans des pays qui n'ont pas connu des révolutions populaires.

La présence des sciences sociales en rapport du nombre de pages des magazines culturels, 2010 - 2014*

Figure 35

Source: Hajjaj, Ali. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Magazines Culturels". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)

Il est également possible de déduire que le phénomène du printemps arabe n'a pas mené à une hausse notable de la présence culturelle des sciences sociales,

même si nous supposons que le mouvement populaire mène partout et tout le temps à l'augmentation du volume d'intérêt pour l'étude des phénomènes sociaux, en particulier

ceux qui n'étaient pas connus avant. Il peut s'agir ici d'une question de temps puisque la recherche scientifique dans tout cadre, et pas

seulement dans la culture, attend souvent que les phénomènes prennent leur cours complet avant de décider de leur nature.

Présence des sciences sociales dans 5 magazines culturels par année, 2010 - 2014*

Figure 36

Source: Hajjaj, Ali. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Magazines Culturels". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)
 * Sur la base du nombre moyen de pages par numéro en une année.

Cette approche est liée à une croyance que les données qui peuvent être vérifiées ne figurent sous leur forme intégrale qu'à la fin de la vie du phénomène et non pas à son début ou durant son cours où les surprises et les accumulations inattendues, inconnues et non claires continuent à apparaître. Par exemple, des études sérieuses sur la révolution iranienne n'ont commencé

qu'après une décennie de l'éruption de ce phénomène, et de même nous ne trouvons pas des études approfondies sur la dynamique du mouvement des droits civiques aux États-Unis que deux décennies après l'apparition de ce phénomène, malgré l'intensité de la présence des sciences sociales aux États-Unis.

En revanche, nous allons étudier

plus tard si les révolutions ont un impact évident dans l'évolution de la présence relative des divers sujets dans les magazines culturels, notamment le sujet de la révolution, même si ces contributions ne sont pas fondées sur des études de terrain et n'ont pas encore mené à un intérêt accru pour le rôle cognitif et culturel des sciences sociales. Il convient de noter que les intellectuels arabes s'intéressent au sujet de la révolution en général, mais dans un cadre cognitif et à travers des méthodologies qu'ils adoptent depuis le temps d'avant les révolutions, et non pas à travers des cadres cognitifs ou méthodologiques qu'ils ont connus avec le mouvement populaire.

Les sujets des sciences sociales dans les magazines culturels

Les magazines culturels sont généralement caractérisés par l'interdisciplinarité ; ce qui s'applique également aux sciences sociales qui y sont présentes, car l'article se concentre en général sur l'objet de la recherches dans divers contextes, et non pas sur l'application des théories ou des méthodes d'une des disciplines sur le sujet en question comme c'est le cas dans les revues scientifiques. Il n'y a donc pas d'indication explicite sur la classification des sciences sociales dans les magazines culturels selon leurs disciplines habituelles même s'il y a des indications significatives sur leur classification selon les sujet des articles, comme le révèle la table numero 11.

Classement des sujets des articles des sciences sociales dans les magazines culturels selon la priorité de leur présence quantitative

Tableau 11

Sujet Général	Nombre de magazines qui contiennent le sujet	Classement de la présence*	Ratios des articles	Ratios des pages
Les concepts libéraux	5	Général	18	17
La révolution	5	Général	12	9
Le modernisme	5	Général	10	13
La culture et le cultivé	5	Large	8	8
Concepts cognitifs	4	Large	6	7
Études islamiques et religieuses	4	Large	4	6
La femme	4	Large	5	4
La communication	4	Large	4	4
Mondialisation	4	Large	2	3
Orientalisme et civilisation	3	Dominant	5	4
Les islamistes	3	Dominant	4	3
Israël	3	Dominant	3	3
Le pouvoir	2	Remarquable	4	4
Les affaires économiques	2	Remarquable	3	4
Les problèmes sociaux	2	Remarquable	2	2
L'identité et le nationalisme	2	Remarquable	2	1
La gauche	1	Rare	4	5
La colonisation	1	Rare	1	2
La société de la connaissance	1	Rare	2	1
La responsabilité sociale	1	Rare	1	1

Source: Hajjaj, Ali. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Magazines Culturels". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)

*général: présent dans tous les magazines (100%), large: présent dans 80% des magazines, dominant: présent dans 60% des magazines, remarquable: présent dans 40% des magazines, rare: présent dans 20% des magazines.

Le tableau reflète un ordre décroissant de l'importance de la présence des différents sujets. Le classement dépend de trois paramètres: 1. Le taux des articles consacrés au ce sujet dans différents articles des sciences sociales dans les magazines culturels. 2. Le taux des pages consacrées au sujet dans ces articles. 3. Le taux des magazines de l'échantillon où le sujet est apparu. Chacun de ces paramètres reflète une première idée sur la nature de la présence du sujet. Par exemple, nous avons constaté que le taux des pages allouées à un sujet donné est significativement plus élevé que celui des articles qui lui sont consacrés. Partant, nous constatons qu'il y a un excès dans la présentation du sujet. Cet excès peut signifier que le sujet est traité de manière plus approfondie que d'habitude et inversement. Et si nous remarquons que le taux des pages consacrées à un sujet spécifique est nettement inférieur à celui des articles qui lui sont reliés, nous pouvons supposer que le sujet n'est pas traité suffisamment en profondeur, ou que le traitement revêt un caractère superficiel. Ces hypothèses soulevées sont associées dans une certaine mesure à la durée de vie du phénomène, car les sujets ayant une longue présence dans le temps dans les dialogues culturels, comme le modernisme ou les études islamiques, bénéficient d'une narration plus longue que les phénomènes relativement récents comme la révolution (bien que cette dernière constitue un sujet ancien mais qui a disparu avant de

réapparaître comme un nouveau sujet durant la période du printemps arabe). Plusieurs contributions apparaissent ici de façon évidente sur le thème de la révolution dans la période de l'étude. Cependant, elles ne revêtent pas un caractère d'études approfondies mais plutôt le caractère des commentaires, des réflexions et des observations initiales et souvent la présentation s'avère relativement brève. Dans certains magazines la présence du sujet de la révolution est clairement liée à des conditions politiques locales. Dans le magazine égyptien « Ibdaa » (Créativité), par exemple, nous ne percevons pas de présence de la notion de révolution avant 2011, l'année où le magazine a commencé à s'y intéresser, avant que le sujet ne disparaisse complètement de ses pages en 2014. Par ailleurs, dans le magazine « Afkar » (idées) publié par le Ministère de la Culture en Jordanie, on trouve un faible degré de concentration sur le thème de la révolution où l'intérêt pour le sujet ne dépasse pas 4% des pages consacrées aux sciences sociales, même si le taux des articles sur la révolution (11%) se rapproche de la moyenne générale des magazines culturels durant la période de l'étude. Néanmoins, le sujet de la révolution, en particulier en ce qui concerne les problématiques du printemps arabe, occupe une grande part du taux global car il n'est précédé en termes de priorité que par des sujets qui lui sont associés d'une manière ou d'une autre, même si il est légèrement plus ancien, et ces sujets concernent le thème de la libération.

Nous avons mis dans ce chapitre un ensemble de concepts associés les uns aux autres de manière organique, qui sont habituellement abordés dans un contexte qui les mène au même propos et qui inclut les concepts de liberté et de démocratie et tout ce qui s’y rapporte comme le pluralisme, la tolérance, la transparence, les droits de l’homme, la liberté de création, la justice et l’utopie. Il existe donc une relation évidente entre tous ces concepts et la notion de «pouvoir». Cette dernière est également présente comme sujet indépendant avec un taux qui ne dépasse pas dans notre tableau 4% des articles et des pages, mais il est en fait plus élevé parce que nous avons limité cette case aux articles qui traitent de la nature du pouvoir et nous avons répertorié ceux qui abordent la notion de pouvoir avec un regard critique qui va dans le sens d’un projet libéral dans la colonne des concepts libéraux. La même approche s’applique au thème de la «Culture et le cultivé», l’un des quatre thèmes principaux présents dans tous les magazines, car en réalité le taux alloué à ce sujet s’élève à 8% des articles et des pages, qui est le taux qui aborde essentiellement la nature de la culture, bien qu’il existe beaucoup plus de contributions sur ce sujet. Par contre, ces dernières, soit elles explorent la relation entre la culture et le pouvoir en donnant l’impression que l’article est une étude du pouvoir beaucoup plus qu’une étude de la culture, soit elles exagèrent l’approche de la relation entre la

culture et la libération pour qu’elle serve essentiellement comme étude de la problématique de la libération.

Dans l’absolu, nous trouvons un système de concepts interconnectés parmi les concepts fortement présents dans les magazines culturels liés dans leur ensemble à la problématique du changement et incluant des thèmes comme la libération, la révolution et la modernité, ainsi qu’un grand intérêt pour certains des autres sujets touchant d’une manière ou d’une autre au concept de modernité, comme le rôle des femmes et de la communication, sans oublier une abondance relative dans l’explication des concepts cognitifs, tels que l’«idéologie», la «déconstruction», la «rationalité», le «manque de conscience» et la «phénoménologie». Mais ce qui nous surprend est la faible présence de questions d’une grande importance dans l’histoire arabe moderne, notamment le «colonialisme», le «nationalisme» et «Israël». Il convient de noter ici que le degré d’intérêt le plus élevé porté à la question palestinienne en général apparaît dans le magazine « Al-Kalimah » (La Parole) qui est le seul dans notre échantillon à publier en dehors du monde arabe. Cette réalité ne reflète peut être pas le faible intérêt pour la Palestine ou pour la question du nationalisme parmi les intellectuels dans le monde arabe autant qu’elle indique la grande importance que ces intellectuels accordent aux

questions globales de la libération, en particulier dans l'environnement politique et social dans lequel ils évoluent. Nous constatons également que les mouvements islamistes contemporains et leur pensée ne bénéficient pas d'un intérêt de la culture qui correspond à leur rôle durant la période de l'étude, mais qu'une grande partie de ce qui a été publié sur eux durant cette période, en particulier en Égypte, commence et se termine par des postulats de critique qui revêtent le caractère de débat politique, qui ne propose pas de nouvelles connaissances, mais reproduit les mêmes positions déjà connues. Le manque d'intérêt de la culture pour des problèmes contemporains de nature participative apparaît de façon évidente, en dépit de l'intérêt public évident pour les questions de liberté et de modernité. La preuve en est que nous trouvons rarement un article sur un sujet comme la «responsabilité sociale» ou la «société de la connaissance». On assiste aussi à un très faible intérêt de la culture pour la définition, l'explication ou la critique du discours commun sur l'ensemble des problèmes sociaux contemporains comme la "violence", "la prostitution" ou autres. En plus des sujets qui sont largement répandus et traités comme la modernité, la libération, la révolution et la culture, nous notons une catégorie de sujets très présents mais qui sont faiblement traités. L'exemple le plus frappant est la question de la «mondialisation»

que nous trouvons souvent dans la plupart des magazines, mais dont les taux de présence sont faibles. Ce phénomène peut être inhérent à des sujets relativement récents, en particulier ceux dont l'impact n'est pas limité au monde arabe ou qui ne sont pas abordés par des méthodologies d'études reconnues mondialement. En revanche, il y a des sujets qui peuvent sembler rarement présents mais qui sont extrêmement abordés, notamment « la gauche » qui est traitée dans les magazines culturels à un taux de près du double de celui consacré à la discussion sur la mondialisation, et qui apparaît seulement dans 20% des magazines alors que la mondialisation, malgré le manque d'espace qui lui est alloué, est présente dans 80% des magazines. Cette réalité mène au fait que certains sujets entrent dans le domaine de la culture non pas de façon large mais à travers des tribunes spécifiques qui se spécialisent dans le sujet et qui leur donnent avec le temps une profondeur cognitive et, partant, une capacité de continuer qui ne sont pas à la portée de certains sujets qui peuvent paraître répandus durant une certaine période mais qui sont dépourvus d'une tribune propre à eux et évoluent ainsi sans une dynamique de connaissances accumulées et finissent par mourir, remplacés par d'autres sujets comme c'est le cas de tous les sujets qui ne s'arment pas de connaissances cognitives pouvant leur garantir une pérennité dans le domaine culturel.

La question du capital culturel et des sciences sociales: le modèle de "Al-Adaab"

Bien que nous n'ayons pas inclus dans l'échantillon des magazines culturels l'illustre magazine "Al-Adaab"(Littératures) qui a récemment cessé de paraître, nous lui avons quand même consacré une étude prospective préparée pour ce rapport sur les sciences sociales dans l'espace virtuel, étant donné que son arrêt de publication sur du papier imprimé au bout de 60 ans était lié à un projet de la republier en exclusivité dans un cadre purement virtuel ; ce qui permet de connaître l'existence d'éventuelles différences entre les magazines nouvellement parus et destinés à peupler l'espace virtuel et les anciens magazines actuellement en voie de basculer vers cet espace..

Par ailleurs, bien que le projet hypothétique de publication dans l'espace virtuel n'ait pas été entamé jusqu'au moment de la préparation du présent rapport, nous avons décidé d'exposer quelques observations capables d'éclaircir la relation entre le capital intellectuel accumulé à travers une longue étape de publication et l'emploi des sciences sociales dans le domaine culturel. Dans ce cas précis, le rédacteur en chef de "Al-Adaab" (Littératures), Samah Idriss, explique dans un entretien mené avec lui quelques motivations qui peuvent être généralisées à tous les magazines, notamment que le fait

de restreindre la publication au domaine virtuel évite au magazine de dépendre de sources de financement importantes qui pourrait menacer son indépendance. En plus de certaines dynamiques relatives au printemps arabe, ce magazine a perdu le marché syrien qui comprenait le plus haut pourcentage de ses lecteurs et ceci par sa propre décision et dans le but d'assurer la liberté de ses auteurs dans l'expression de leurs opinions. Nous observons dans cette situation une tendance à préserver un capital culturel d'être qui s'est construit durant 60 années et qui a incité le magazine "Al-Adaab" à quitter le domaine du papier imprimé comme une dernière tentative de préserver autant que possible son riche patrimoine comme l'un des magazines culturels les plus importants de l'époque arabe moderne. Malgré son nom révélateur de son contenu, "Al-Adaab" s'est engagé depuis sa création à exposer les questions politiques et sociales ainsi que la littérature, et ce, par une perspective sur la relation organique entre la créativité littéraire et culturelle d'une part et les grandes affaires sociales et politiques de l'autre. Cette perspective s'est accompagnée d'une notion opposée à la connaissance qui n'adhère à aucun principe. Ainsi son rédacteur en chef ne le perçoit pas comme un magazine académique, mais préfère le qualifier de magazine engagé. Il semble que la différence entre ces deux

catégories ne signifie pas moins d'élitisme mais une croyance dans l'importance de la prise de position et de l'engagement. Car il ne considère pas qu'il puisse y avoir un texte qui ne reflète pas une prise de position ; une perspective que les revues académiques n'encouragent pas dans la plupart du temps. De plus, il ne se fie pas à la notion de "revue arbitrée" que plusieurs magazines prétendent être, mais qui d'après lui n'est qu'une sorte de tromperie.

Cette position s'identifie à de grandes tendances qui sont indéniables dans les domaines de la culture ainsi que scolaire et donne une priorité, ou du moins une grande importance, à la notion d'adhésion à un principe. Cette perspective est exprimée de façon caractéristique dans "Al-Adaab" (Littératures) et a accompagné le magazine depuis son lancement avec le début de l'ère des Officiers libres, en se considérant comme une partie intégrante d'un projet arabe libéral progressiste global. Dans notre observation de l'article 124 au cours des cinq dernières années du magazine dans son format papier (2008-2012), qui s'est transformé aujourd'hui en une archive électronique, nous avons constaté que les sciences sociales gardent une grande présence parmi toutes les disciplines, à l'exception des fichiers littéraires, de la fiction littéraire et des poèmes, en partant du principe selon lequel il n'est pas possible de traiter un

dossier en dehors du cadre le liant avec d'autres phénomènes. Ainsi, le magazine "Al-Adaab", par exemple, associe la réforme politique à la réforme religieuse et joint cette dernière à la réforme éducative et à l'émancipation des femmes qui ne peuvent être traités séparément de la libération de la société.

Nous constatons dans les matières qui relèvent des sciences sociales une approche des sujets guidée par les méthodologies des sciences sociales et qui s'entient aux principes scientifiques, sans du moins être cognitive la plupart du temps, bien que la plupart des auteurs soient des professeurs universitaires, des diplômés en doctorat dans le domaine des sciences sociales ou des écrivains chevronnés dans la recherche et l'analyse. Nous constatons ici une méthodologie de traitement de sujets présidée par des positions et parfois centrée sur une opinion, bien que ces ces opinions soient prudentes et adoptent, sauf quelques exceptions, les références dans la documentation, la soumission de différents points de vue et la progression dans les conclusions.

Les Sciences Sociales dans les journaux

L'étude de la présence de la pensée scientifique dans la presse arabe a concerné un échantillon de cinq journaux qui se distinguent généralement par leurs racines historiques et la diversité

géographique de leurs lecteurs. Afin d'assurer l'homogénéité de l'échantillon dans cette étude préliminaire, nous avons décidé de mettre l'accent sur les journaux largement répandus à travers le monde arabe, et par conséquent, nous avons adopté plusieurs normes dont l'une est de ne pas dépasser le taux de lecteurs d'un même pays de plus de 50% du total des lecteurs du journal, ce qui signifie que la moitié des lecteurs, au moins, sont de l'extérieur du pays de publication ; ce qui nous permet de dire que le journal a un taux acceptable de lectorat dans plus d'un pays arabe. Mais nous avons décidé d'ajouter "Al-Ahram" (Pyramides) à l'échantillon même si il ne répond pas à cette norme, étant donné son importance pour le secteur privé et l'existence d'un grand nombre de lecteurs dans un pays pivot à la forte densité de population. Tandis que les autres journaux sont "Ash-Sharq Al-Awssat" (Moyen-Orient), "Al-Quds" (Jérusalem), "Al-Hayat" (Vie), "An-Nahar"^[4] (L'Orient Le Jour) .La période de l'étude s'est limitée aux cinq dernières années (début 2010 à fin 2014)^[5], car nous avons entamé le travail avant l'étape du printemps arabe afin de voir si ce phénomène avait un impact sur le taux de présence de la science et sur sa nature dans les journaux. Il est possible de dire que l'adoption de normes différentes de celles mentionnées précédem-

ment, comme la sélection des journaux largement répandus au sein de chaque pays arabe, peut nous donner des résultats différents de ce que nous voyons ici, malgré le fait qu'il n'y ait pas, à présent, de possibilité de se prononcer sur cette hypothèse. Mais il était évident que les autres options pour composer l'échantillon auraient exigé un rapport propre à elles, c'est pourquoi que nous avons préféré dans ce rapport préliminaire d'indiquer des phénomènes plus généraux sur la présence des sciences sociales dans les journaux les plus répandus dans le monde arabe. Évidemment, nous ne prévoyons pas l'existence de la pensée scientifique sous sa forme académique dans des revues qui par leur nature s'adressent à un public général et non à un public de chercheurs spécialistes. Nous avons donc adopté les principes de classification relatifs au public et non aux spécialistes ou à la science.

Nous avons ainsi limité l'étude aux articles qui montrent un intérêt sérieux pour la recherche d'une discussion approfondie des phénomènes sociaux et qui présentent des concepts et des expériences des sciences sociales aux lecteurs. Nous avons exclu bien sûr toutes les matières relatives aux informations telles que des informations quotidiennes, y compris les informations culturelles et des

[4] Le journal As-Safir a été laissé hors de la sphère publique comme ses archives n'étaient pas accessibles au moment de l'étude.

[5] L'enquête du journal An-Nahar a été limitée à deux années (2013-2014) pour des raisons logistiques.

celles concernant des réunions scientifiques, et ce, en s'appuyant sur une conviction que le matériel scientifique dans un journal doit inclure une analyse ou une présentation d'un des concepts des sciences sociales comme l'auto-administration, le développement durable, l'inégalité ou la société civile pour ne citer que ceux-là.

Les normes requises dictent la nécessité de classifier toute matière dans le domaine du journalisme en tant que matière scientifique pour peu que cette dernière contienne une présentation scientifique qui dépasse les généralités qui traitent d'un concept répandu comme la démocratie, la révolution, le libéralisme, l'Etat, la tribu, le capitalisme ou la modernité, pour ne citer que ceux-là. Nous avons également ajouté aux sciences sociales dans

les journaux les matières de critique, comme la critique d'un livre des sciences sociales ou la biographie d'un sociologue. Nous avons défini les sciences sociales de façon à ce qu'elles s'accordent avec la définition habituelle connue dans notre époque ; ce qui signifie qu'elles comprennent diverses disciplines qui contiennent un aperçu scientifique et qui présentent un des concepts de la science politique, de l'anthropologie, de la sociologie, de l'économie, de l'histoire et de la psychologie, ainsi que les disciplines de l'étude provisoire des spécialisations contenant des sciences sociales, comme les études sur les femmes ou des études urbaines. Ces normes nous ont permis d'examiner 1214 articles dans cet échantillon de journaux sur une durée de 5 années, comme le démontre la tableau numero 12:

Nombre d'articles étudiés par journal, 2010 - 2014

Tableau 12

Al-Hayat	Al-Quds	Al-Ahram	Asharq Al-Awsat	An-Nahar*	Total
391	291	285	202	45*	1214

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

*L'étude sur An-Nahar s'est limitée à deux ans (2013-2014) pour des raisons logistiques.

Nous détaillons ci-dessous, les résultats de cette étude en 5 catégories. La première examine les taux de présence des sciences sociales dans la presse en général. La deux-

ième classifie la présence des sciences sociales en différents types. La troisième examine les concepts scientifiques utilisés par les journaux et les dispose en termes de

l'importance de leur présence. La quatrième présente la qualité et la quantité de livres scientifiques qui ont été présentés et résumés dans la presse arabe. Et une cinquième et dernière catégorie dans ce chapitre qui porte sur la présence personnelle des scientifiques dans la presse afin de déterminer la nature de la méthode scientifique capable de communiquer dans le domaine public. Dans cette même catégorie nous examinons deux phénomènes de la présence personnelle : les scientifiques présents à travers une biographie et les écrivains qui se distinguent par des sujets scientifiques dans la presse. En général, nous constatons une présence faible mais significative des sciences sociales dans la presse arabe, et une attention spéciale aux questions relatives aux problématiques du changement social même si ces dernières ne sont pas détaillées, ainsi qu'une présence significative d'un groupe d'élite de scientifiques chevronnés qui ont développé au fil des ans une capacité de communiquer avec le grand public.

Le taux de présence scientifique dans la presse

Le graphe no. 37 nous donne un aperçu de base de la présence de la pensée scientifique dans la presse indiquant le taux des exemplaires contenant une matière scientifique (ou qui contiennent au moins un article ayant un caractère scien-

tifique) du nombre total d'exemplaires de chaque journal durant toute l'année. Nous constatons ici que 77% est la moyenne générale, à travers toutes les années et tous les journaux, du taux des exemplaires contenant des matières de nature scientifique. Toutefois, nous nous attendons que ce taux varie quand on observe chaque journal séparément. Par exemple le journal "Al-Hayat" se classe en premier, car le taux d'exemplaires contenant des sciences sociales est de 90% du nombre total de la plupart des années ; tous ses exemplaires (100%) de l'année 2012 ont incluant au moins un article ayant un caractère scientifique. Le journal "Al-Quds", dont les taux annuels indiquent une continuité de l'intérêt pour les sciences sociales, se classe en deuxième place. Cette continuité est à comparer à celle du manque d'intérêt (relatif) prédominant dans "Ash-Sharq Al Awssat". Quant à un journal ancien comme "Al-Ahram", qui évolue dans des conditions politiques instables pouvant impacter ses orientations, nous constatons la présence de ce qui semble être le reflet de cette instabilité. Il paraît étrange, par exemple, que les niveaux les moins intéressants de l'intérêt que porte "Al-Ahram" pour la pensée scientifique (61%) ont été durant l'année 2011, pendant la révolution. Les changements administratifs ont peut-être joué un rôle dans l'intérêt accru pour la pensée scientifique par la suite, atteignant 93% des exemplaires du journal en 2014.

Ratio des numéros contenant des sciences sociales dans un échantillon de 5 journaux arabes, 2010 - 2014*

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Si nous examinons en profondeur les chiffres qui comprennent des matières scientifiques (comme nous les avons défini ci-haut et en annexe), nous constatons que le taux de ces matières scientifiques sur la totalité de l'espace du journal se situe entre 2,3% et 4,5% avec un taux annuel de 3,3%. Ces faibles taux peuvent sembler inhérents à la nature de la presse imprimée, en dépit de notre interrogation sur

la possibilité de pouvoir affecter 10% du contenu du journal aux matières scientifiques sans que ce dernier perde son caractère essentiel en tant que tribune pour les informations quotidiennes. Dans tous les cas, les résultats semblent en général homogènes, malgré le fait que «Al-Quds» est clairement en tête du classement en termes de part d'espace alloué pour l'approche scientifique.

Espace alloué aux matières scientifiques par rapport à la taille du journal dans 5 journeaux arabes, 2010 - 2014*

Figure 38

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Si nous regardons de plus près les taux des sciences sociales dans ces journaux afin d'arriver à une certaine constatation sur ce que comprend cet espace alloué à la pensée scientifique, la classification des articles à caractère scientifique en fonction de leur taille porte un indice préliminaire sur la taille (et pas nécessairement la manière) de l'intérêt ac-

cordé pour la présentation de la matière ou du concept.

Ce critère mène à la conclusion que le caractère dominant du récit scientifique dans les journaux se retrouve dans les grands articles ou ceux de taille moyenne, et rarement dans les petits articles. Mais les taux varient d'un journal

à l'autre, constituant ainsi un indicateur de l'intérêt porté pour les sciences sociales. De plus, les articles de taille moyenne peuvent s'avérer appropriés dans de nombreux cas par leur capacité à attirer les lecteurs, lorsqu'ils réussissent à répondre aux autres exigences

de la présentation scientifique dans un espace de moyenne taille. Par ailleurs, comme nous allons le constater plus tard, la taille de la présentation constitue un indicateur d'un autre phénomène, celui de la présence de grands auteurs qui sont souvent ceux de grands articles.

Le nombre d'articles de sciences sociales selon leur taille* (2014)

Figure 39

Figure 40

Figure 41

Figure 42

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

*petits: 500 mots, moyens: 1000 mots, grands: 1500 mots.

Classification de la présence

L'équipe de travail a classifié le traitement des sciences sociales dans les journaux sur la base de deux critères: d'une part, le type de traitement qui a été subdivisé en cinq types, et d'autre part, le classement scientifique du traitement subdivisé en neuf genres. Les types de traitement incluent: 1-l'analyse scientifique (ou la disséction d'une problématique sociale, politique ou autre par des déductions ou des méthodologies empruntées aux sciences sociales); 2-la présentation d'un des concepts des sciences sociales; 3-la présentation d'un livre; 4-la présentation d'une biographie;

5-le rapport de conférence. Le classement scientifique du traitement a également divisé les matières selon les disciplines générales des sciences sociales dans leur forme actuelle: l'économie, la politique, la sociologie et l'anthropologie^[6], la psychologie, l'histoire politique, l'histoire sociale, l'histoire des religions, les études sur les femmes et les études urbaines.

Il était évident que l'analyse scientifique est le type préféré pour le traitement des sciences sociales dans les journaux, suivie par un degré moindre par la présentation de livre et la présentation de concept ; les deux étant relativement rares^[7].

[6] En raison de l'imbrication naturelle entre l'anthropologie et la sociologie dans la presse, ils ont été combinés dans une seule catégorie, car la séparation significative entre eux était possible.

[7] Le journal An-Nahar a été exclu de cette comparaison car il n'a pas été possible d'obtenir des taux qui peuvent être comparés sur une période de cinq ans.

Nombre d'articles contenant une analyse scientifique dans 4 journaux arabes, 2010 - 2014

Figure 45

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Durant certaines années, d'autres méthodes de traitement des sciences sociales disparaissent complètement dans certains journaux, comme la présentation des biographies, et les rapports de conférences scientifiques, bien que ces méthodes soient étroitement liées à la nature du travail journalistique dont le but est d'informer. Ici, nous constatons l'existence d'un phénomène

visiblement inattendu, qui est que les sciences sont présentées dans les journaux sous leur forme académique quoique simplifiée, bien qu'il existe d'autres méthodes de présentation plus conformes à la nature du journalisme. La raison de ces choix de présentation est peut-être due au fait que les journaux assignent à des chercheurs en sciences sociales et non pas à des journalistes ou à des

indépendants la tâche de rédiger le contenu de tous ces sujets ; ce qui donne à ce même traitement une touche académique que ces derniers favorisent ou à laquelle ils se sont habitués.

Le graphe no. 45 met en évidence certains des phénomènes qui ne peuvent être compris sans connaître le contexte initial des chiffres. Car dans "Al-Ahram" par exemple, il y a une augmentation significative des sciences sociales en 2012, suivie par une chute vers des niveaux précédents en 2013. La raison en est probablement l'exemption un certain nombre d'auteurs éminents de leur service durant cette période et non pas à cause de décisions nécessairement

stratégiques, car la présence de l'analyse scientifique enregistre de nouveau une hausse de manière significative en 2014. Néanmoins, en général, l'analyse scientifique atteint son appogée dans tous les journaux en 2011 et 2012 qui sont les deux premières années du printemps arabe, puis régresse de nouveau plus tard. En se basant sur ces résultats, nous pouvons supposer que la présence de la science dans le domaine public est liée à d'autres phénomènes sociaux, notamment l'existence d'une dynamique comme le mouvement populaire global, qui peut avoir un lien de causalité ou de connexion avec une pensée en train de se former dans la société, y compris les champs scientifiques qui s'y rattachent.

Nombre d'articles contenant une présentation de concept dans 4 journaux arabes: 2010 - 2014

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Figure 46

Hormis l'analyse scientifique, les autres méthodes de traitement des sciences se réduisent considérablement, comme le révèle le graphe no. 46 qui porte sur la présentation du concept, malgré l'importance vitale de ce genre de traitement pour la compréhension scientifique de la réalité et sa nécessité afin de trouver un terrain d'entente pour les dialogues, en particulier dans une période qui connaît des changements réels ou potentiels de la réalité sociale,

politique et cognitive. Bien qu'il existe un grand nombre de concepts liés à la science traités par les journaux comme on le verra par la suite, les journaux arabes cosent généralement peu d'effort pour revoir le contenu des concepts et leur signification, bien qu'il existe d'importantes exceptions, comme dans le journal prestigieux «Al-Quds», qui était le seul dans notre échantillon à avoir utilisé diverses méthodes de traitement des sciences ; de même que pour le journal «Al-Hayat».

Le journal Al-Quds en tant que modèle pour la présence de tous les types d'articles dans les journaux: Nombre d'articles

Figure 47

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Dans le cas d'un classement des sciences sociales selon leurs spécialisations habituelles, on assiste à la présence dominante de quelques-unes des disciplines et à l'absence quasi complète d'autres. Nous notons dans ce contexte, la faible présence de l'économie comme science (bien qu'elle soit présente dans les informations), à l'exception de "Al-Ahram". Les sciences politiques sont clairement présentes dans tous les journaux pour des raisons qui peuvent sembler évidentes et se rapportent à des sujets généraux de la presse, même si nous savons que la présence de toute science sociale dans un journal est un choix pour le journal et non une nécessité. Par ailleurs, on assiste à une faible présence des sciences politiques dans "An-Nahar", et une présence plus forte de la sociologie et de l'anthropologie, ainsi qu'une présence significative de la psychologie qui est quasiment absente dans les autres journaux. Ahmad Moussa Badawi (Badawi 2015) suppose que ce phénomène est peut être lié à la spécificité de l'équilibre politique délicat au Liban, où se trouve le plus grand public du journal, à savoir l'existence d'une certaine situation qui incite à éviter les sujets politiques sensibles et mettre en évidence d'autres sujets de recherche plus tolérés pour servir de dénominateur commun dans une société divisée (il faut souligner que les hypothèses

dans les sciences sociales se reflètent dans ce contexte par des propositions explicatives qui doivent être démontrées et ne sont pas des faits probants).

Nous notons une présence permanente des sujets historiques dans certaines tribunes, comme le magazine « Ash-Sharq Al Awssat », qui vient en tête de classement en sciences contemporaines. Ici, nous concluons que l'histoire politique occupe de façon évidente la première place dans les catégories de l'histoire que l'on trouve dans toute la presse, suivie par l'histoire sociale, et en dernière place l'histoire des religions.

Le manque de représentation de l'histoire des religions peut sembler étrange durant une étape qui a été marquée par une forte présence de grands mouvements islamistes ; ce qui signifie que ces mouvements ont été perçus, ou qui se sont considérés eux-mêmes, comme des mouvements essentiellement à caractère politique, en dépit du fait qu'ils s'appuient sur un discours religieux. Mais il est possible que ce phénomène soit la preuve d'un autre facteur qui est que la religion ne se traite pas comme une question historique mais comme un simple fait contemporain de sorte que l'histoire des religions prend une fonction de prédication et non pas une forme scientifique.

Les taux de la présence des spécialisations des sciences sociales dans la presse selon les articles

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Présence des différents domaines d'histoire dans 5 journaux arabes 2010 - 2014

	Histoire Politique	Histoire Sociale	Histoire Religieuse	Total
Ratios parmi les types d'histoire dans "Al-Ahram"	74	32	4	100
Ratios de l'histoire en général en sciences sociales dans "Al-Ahram"	19			
Ratios parmi les types d'histoire dans « Ash-Sharq Al Awssat »	71	25	4	100
Ratios de l'histoire en général en sciences sociales dans « Ash-Sharq Al Awssat »	41			
Ratios parmi les types d'histoire dans "Al-Quds"	61	5	34	100
Ratios de l'histoire en général en sciences sociales dans "Al-Quds"	10			
Ratios parmi les types d'histoire dans "Al-Hayat"	38	33	29	100
Ratios de l'histoire en général en sciences sociales dans "Al-Hayat"	9			
Ratios parmi les types d'histoire dans "An-Nahar"	43	14	43	100
Ratios de l'histoire en général en sciences sociales dans "An-Nahar"	11			
Ratios parmi les types d'histoire dans tous les journaux*	63	52	12	100
Moyenne des ratios de la présence de l'histoire en général en sciences sociales dans tous les journaux	18			

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

* selon le nombre total des articles de tous les journaux

Les sujets à caractère scientifique présentés dans la presse

Nous passons dans ce qui suit au contenu de la pensée scientifique dans la presse comme perçu à travers les concepts utilisés. Il est évident que la plupart des

concepts qui ont été sujets à une analyse scientifique dans la presse sont également présents dans les informations quotidiennes, mais leur présence scientifique dans la presse ou leur absence nous donnent une idée de la relation entre l'événement quotidien et la pensée scientifique.

Les sujets traités dans 5 journaux arabes, 2010 - 2014

Degré d'intérêt	Concept général	Notions conceptuelles relatives au concept général
1	Le printemps arabe	Révolution -printemps arabe -soulèvements arabes
2	L'islam politique	L'islam politique - le fondamentalisme islamique - le salafisme - les Frères musulmans - les groupes islamiques- communauté religieuse
3	Démocratie	Démocratie- changement démocratique- élections
4	Les femmes	Droits des femmes - participation des femmes – emancipation des femmes
5	Participation communautaire	État civil - société civile - participation communautaire
6	Terrorisme	Terrorisme- organisations terroristes - islamophobie
7	Confessionnalisme	Confessionnalisme - problème des minorités - crise sectaire
8	Tyrannie	Tyrannie - domination - dictature - régime militaire - fascisme politique
9	Urbanisation	Urbanisation - développement urbain - modernisation - planification - bien-être
10	Nation	Nationalisme arabe - identité religieuse - identité ethnique
11	Justice sociale	Droits de l'homme - égalité - justice sociale - exclusion sociale
12	Jeunesse	Droits de jeunes-participation des jeunes -autonomisation des jeunes
13	Systèmes politiques majeurs	Système arabe - système mondial - système régional
14	Économie	Capitalisme - économie de marché - économie mondiale- crise économique
15	Renaissance	Renaissance arabe - renaissance- culture arabe
16	Corruption	corruption politique - corruption économique - corruption - lutte contre la corruption
17	Psychologie	Études psychologiques - problèmes psychologiques - santé mentale
18	Éducation	Éducation - droit à l'éducation - développement de l'éducation - éducation gratuite
19	Palestine	Sionisme - occupation - question palestinienne - colonies - colonialisme
20	Développement	Développement - développement durable - développement local - développement économique
21	Civilisations	Civilisation- choc des civilisations - dialogue des civilisations
22	Mondialisation	Mondialisation - mondialisation culturelle mondialisation économique
23	Libéralisme	Libéralisme- néolibéralisme
24	Famille	Famille- enfance-travail des enfants - itinérance - délinquance juvénile

Tableau 14

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Le tableau no. 14 révèle des résultats complets sur le degré d'intérêt mondial porté pour la presse arabe dans son ensemble pour l'ensemble des questions soulevées durant la période de 2010 à 2014. Il convient de noter que le tableau ci-dessous suit un classement par ordre décroissant, en commençant par les questions les plus présentes sous le microscope de l'analyse scientifique en arrivant à celles qui sont le moins présentes. Chaque case du tableau comprend le concept clé, suivi des concepts qui lui sont rattachés que l'équipe de travail a recensés afin d'émettre un résultat global de la présence du concept.

Le tableau no. 14 reflète la réalité des médias durant la période islamiste entre 2010 et 2014 et son traitement scientifique dans la presse. Les événements les plus importants de cette période, comme présentés dans les médias, étaient le phénomène du «printemps arabe» qui vient en premier, suivi par une question qui lui a été associée d'une façon ou d'une autre, même si elle était plus ancienne que lui, qui est l'islam politique. D'autres sujets se rapprochent dans l'ordre de ces deux sujets qui sont étroitement liés à ces derniers, comme la démocratie qui occupe la troisième place et la participation communautaire qui vient en cinquième place. Tous ces sujets qui sont en tête du classement se distinguent par le fait qu'ils symbolisent la problématique du changement, d'abord et avant tout, mais de façon globale. Il est évident ici que nous sommes confrontés à des

sociétés qui aspirent à un changement global, malgré les différentes visions sur la nature du changement souhaité et également sur les priorités. Par exemple, les questions qui donnent à la problématique du changement une dimension de subtilité relative à des problèmes ou des voies spécifiques, comme la jeunesse (classée 12ème) l'éducation (classée 18ème) le développement (classé 20ème), et la justice, même sociale (classée 11ème), régressent tous devant les dix concepts les plus présents. Cependant, le printemps arabe est fortement présent comme toile de fond de la plupart des sujets du tableau ci-dessus, y compris les sujets qui ont été mentionnés (jeunesse, la justice sociale, éducation, développement), ainsi que dans d'autres questions, en particulier la tyrannie (classée 8ème) et la corruption (classée 16ème). Il est de même intéressant de mentionner les phénomènes fortement présents dans les problèmes des femmes à savoir la question des droits et de la participation (classée 4ème), et loin de la question de la famille qui comprenait le dialogue traditionnel sur le rôle des femmes mais qui vient actuellement (la famille) au bas du classement. Ce phénomène ne signifie pas nécessairement l'émancipation des femmes de leur famille, pour ainsi dire, mais que la famille ne constitue pas un problème social majeur et donc ne nécessite pas une discussion profonde. De même, l'un des paradoxes est que le domaine privé, représenté ici par la famille, n'inclut pas le domaine public, même

dans le but de comprendre sa nature.

En parallèle, il convient de noter la permanence de la question de l'identité nationale dans la mesure où le concept de la nation apparaît parmi les dix premiers concepts, mais met en évidence la présence relativement faible d'un autre concept qui lui était associé historiquement, qui est la question palestinienne, qui occupe actuellement le bas du classement (19, et vient en un classement plus bas si l'on exclut le journal « Al-Quds »). Il est possible d'expliquer ce résultat par deux raisons: d'abord, le caractère sensible de la période de l'étude (2010-2014) qui a connu des phénomènes qui se sont accaparés la priorité du traitement, à savoir le « printemps arabe » et toutes les autres questions qui lui sont relatives telles que la démocratie et la participation sociale, la justice, la corruption et d'autres problèmes liés aux appels au changement social global. Puis la deuxième raison, probablement le plus essentiel, qui est l'hypothèse de la clarté de la question palestinienne. Car l'analyse scientifique traite en général des questions qui nécessitent d'être expliquées ou explorées, et s'éloigne de toutes les questions évidentes, à moins que le chercheur estime que cette clarté qui semble évidente renferme des mystères susceptibles d'être élucidés et présentés. Mais nous ne trouvons rien dans le débat historique sur la Palestine dans le monde arabe qui conteste le caractère de clarté de cette question ; ce qui signifie que la Palestine est présente

dans la presse principalement comme une information et non comme une science. Dans tous les cas, il ne faut pas perdre de vue le fait que l'hypothèse de clarté ne signifie pas nécessairement l'absence de la connaissance de ce phénomène en question. Car la clarté de la question palestinienne ne signifie pas une incapacité à intensifier le débat scientifique sur cette dernière, où il existe a un rôle naturel des sciences politiques et de l'histoire, et même d'une science qui peut sembler lointaine comme la psychologie qui traite des problèmes psychologiques liés à l'occupation. Et par conséquent, il est toujours possible de concevoir un rôle pour tout sujet en sciences sociales même si l'analyse de ce dernier paraît évidente. En fin de compte, il semble que la faiblesse de la présence des questions qui ont une approche globale et ambiguë en même temps, comme les civilisations (classées 21ème) et la mondialisation (classée 22ème, et il convient de noter que ce sujet se classe très bas même s'il enregistre une présence soutenue dans tous les autres cadres du domaine public et dans les périodiques culturels et scientifiques ; ce qui démontre l'existence d'un grand intérêt mais qui reste assez superficiel pour ce sujet). Chacun de ces deux concepts sont vastes et n'ont pas de place ici pour être approfondis. En revanche, il est particulièrement étrange qu'il n'y ait pas d'intérêt plus grand pour la question de la mondialisation en raison de sa place centrale dans l'histoire moderne. Un des facteurs peut se résider dans un

sentiment commun de l'absence d'un rôle actif du monde arabe dans la fabrication de ce phénomène, malgré qu'il soit très exposé à lui. Mais il y a d'autres raisons plus importantes que le manque de clarté des paramètres de base de la façon d'étudier la mondialisation en Occident, car les études sur la mondialisation sont encore dispersées ou limitées dans des écoles, des méthodologies et des disciplines spécifiques, en dépit de quelques exceptions qu'il est inutile de résumer ici. La régression du sujet des civilisations, qui a été lié à une période des années quatre-vingt dix spécifiquement par des débats sur la mondialisation, s'explique peut-être par le fait qu'il semble d'une utilité limitée aujourd'hui en raison des réseaux sociaux mondiaux, et l'existence d'autres cadres de discussion comme l'Islam, la question de l'identité et les questions du patrimoine national, qui semblent plus aptes à évoquer le contenu souhaité que le concept de civilisation.

La présence des livres

Il est possible de dire que la critique de la presse sur les livres de sciences sociales est le moyen de communication rapproche le plus le lecteur de la presse et le produit de ces sciences. Il est de même commun que ce genre de livres se retrouvent dans les pages culturelles, où le sujet des sciences sociales s'identifie avec les poèmes, les romans, l'art et autres. Mais il est aussi possible de trouver cette discipline dans d'autres

rubriques d'un journal. En général, les livres de sciences sociales ne sont pas fortement présents dans la presse, et il y a eu une détérioration de leur présence durant la période de l'étude, malgré la présence évidente d'indicateurs élevés d'intérêt pour les sciences sociales notamment ceux des journaux comme « Al-Quds », suivi par « Al-Hayat », qui s'intéressent à la présentation de livres. Dans un échantillon de 4 journaux (nous avons exclu «An-Nahar» afin d'obtenir des taux significatifs de plus de 5 ans) nous avons trouvé une présentation de 110 livres durant cinq ans, soit une moyenne de 5 à 6 livres par journal chaque année, une présence modeste bien que son niveau cognitif dépasse sa taille, surtout si l'on considère le livre comme le contenu d'une matière de connaissance plus approfondie qu'un article de journal dont la taille équivaut à celle d'un résumé de livre. Il n'y a aucune raison apparente pour le déclin de ce genre de présence de la pensée scientifique dans la presse durant la période de l'étude, et il semble qu'il s'agit d'un recul en raison de l'essor exceptionnel de la présentation de livres dans les premières années de l'étude. Toutefois, cette baisse se poursuivra par la suite, même à un rythme moins soutenu. Nous notons que la plus grande baisse enregistrée concerne la présentation de livres arabes qui semblent moins importants que les livres étrangers dans les années 2011 et 2012, avant récupérer un peu par la suite. En examinant les titres des livres, il apparaît clairement que les journaux sont plus intéressés

par les livres, comme «Al-Quds» qui examine également des livres sur un plus large éventail de sujets liés aux sciences sociales. Cependant, la plupart des journaux sont axés sur la présentation de livres qui sont pertinents aux concepts plus larges de

la présence sur la liste des concepts mentionnés ci-dessus, mais de façon à permettre au journal de sortir un peu du travail journalier des événements afin d'explorer leur contexte scientifique et leurs répercussions historiques et culturelles.

Nombre de livres de sciences sociales examiné dans 4 journaux arabe, par langue de publication, 2010 - 2014

La présence des chercheurs en sciences sociales : les biographies et les auteurs d'articles

En plus d'examiner les livres et les analyses scientifiques, deux genres de la présence personnelle de

spécialistes en sciences sociales dans les journaux sont mis en évidence : la biographie et l'auteur d'articles. Les biographies des chercheurs en sciences sociales arabes et étrangers reflètent une forme de présence des sciences sociales dans les journaux, même si elles consistent

en une présence personnelle. La biographie est l'un des moyens qui permettent d'atteindre un contenu intellectuel, ou tout au moins un moyen de se référer à l'importance d'une pensée d'une certaine nature ou comme une étape d'une certaine vie. Il est possible de ne pas trouver beaucoup de biographies de chercheurs en sciences sociales dans le domaine public, en particulier si les personnages n'ont pas d'importantes responsabilités dans la vie politique ou les organismes gouvernementaux, ou si leurs réalisations sont généralement centrées autour de leur rôle académique. Mais on suppose que la présence du chercheur en tant que biographie dans le domaine public indique dans une certaine mesure une relation vitale entre lui et la société, et nous fournit également des indications préliminaires quant à l'étendue de l'influence mutuelle entre eux. Nous observons ici une présence relativement faible des chercheurs en sciences sociales, mais elle est significative dans tous les journaux, en dépit de la différence dans le degré de cette présence, qui est relativement marquée dans le journal «Al-Quds», qui se penche sur les sciences sociales et qui a adopté 10 biographies sur 17 que nous avons observées durant la période de l'étude, et rare ou inexistante dans d'autres journaux. Ces scientifiques sont souvent des chercheurs connus

dans les milieux culturels publics, tels que Mohammed Abed Al-Jabri, Abdul Wahab Meseiri, Mohammed Arkoun, Hussein Marwa et Nasr Hamed Abou Zeid, et nous trouvons aussi dans une moindre mesure des chercheurs compétents qui méritent une plus grande reconnaissance comme Hossam Tamam et Ahmed Geddi. Il convient de noter que la plupart de ceux-ci s'intéressent à un système de connaissances centré sur les questions du patrimoine et sur la vulgarisation des savoirs et travaillent à travers les champs de connaissances ; ce qui donne à leurs réalisations un caractère global qui correspond à ce que nous avons observé précédemment par rapport à l'intérêt porté pour les concepts généraux au détriment des concepts qui soulèvent des questions nécessitant une plus grande précision sur la nature du projet ou du parcours, à l'instar de l'éducation ou du développement durable. Nous ne trouvons donc aucune biographie de scientifiques aux réalisations scientifiques pointues, y compris les réalisations pratiques. Ceci n'est pas forcément surprenant puisque les idées générales s'identifient avec une situation sociale caractérisée par une lutte continue depuis des décennies sur des questions de dimension stratégique, notamment les questions de l'identité et du rôle toléré aux facteurs externes, ainsi que la question du rôle de l'histoire dans la création d'un avenir.

Nombre de biographies des chercheurs en sciences sociales dans 4 journaux arabes, 2010 - 2014

Figure 55

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Ce qui peut être déduit à ce niveau c'est la présence de biographies d'intellectuels étrangers aux différents rôles tels que Hannah Arendt, Jean-Louis Fabiani, Eric Hobsbawm, John Locke et Maxime Rodinson. Malgré leur nombre relativement faible, il convient de noter la diversité de leurs domaines cognitifs par rapport aux scientifiques arabes. À l'exception de Rodinson dont la biographie est la plus associée au système du patrimoine dans les journaux, nous observons des biographies

de chercheurs non arabes dont les réalisations ont inclus la mise en place des règles de la pensée libérale classique, l'innovation dans des méthodes simples pour écrire l'histoire sociale, locale et mondiale, la critique de la bureaucratie de la modernité et de l'État moderne et la sociologie de la connaissance. Bien que ces réalisations aient également des dérivations à caractère exhaustif, elles évoluent dans des sphères différentes et se réfèrent souvent à des observations pointilleuses

Les penseurs en sciences sociales dans 4 journaux arabes, 2010 - 2014

Tableau 15

Revue	Année	Nom du chercheur -biographie publiée
Al-Ahram	2013	Muhammad Arkoun
Al-Ahram	2014	Nasr Hamid Abu Zayd
Al-Sharq Al-Awsat	2010	Ghazi Al-Qussaybi
Al-Sharq Al-Awsat	2014	Eric Hobsbawm
Al-Sharq Al-Awsat	2014	John Locke
Al-Quds	2010	Michèle Vianès
Al-Quds	2010	Muhammad Abed Al-Jaberi
Al-Quds	2010	Jean-Louis Fabiani
Al-Quds	2011	Ahmed Jdey
Al-Quds	2011	Muhammad Arkoun
Al-Quds	2011	Abd Al-Wahab Al-Massiri
Al-Quds	2012	Hussein Mroueh
Al-Quds	2013	Abd Al-Kabir Al-Khatibi
Al-Quds	2014	Hannah Arendt
Al-Quds	2014	Muhammad Abed Al-Jaberi
Al-Hayat	2010	Maxime Rodinson
Al-Hayat	2011	Hussam Tammam

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. *“Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes”*. (Document de référence de l’Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

des dynamiques intellectuelles et de la vie quotidienne de la société contemporaine dans laquelle évolue le chercheur.

Mais la présence personnelle des sciences sociales la plus importante dans les journaux, au niveau

qualitatif et quantitatif, est celle de la présence d’auteurs eux-mêmes. Durant la période de l’étude, nous avons trouvé 1214 articles relatifs aux sciences sociales dans l’échantillon, rédigés par 680 auteurs. Et comme nous nous y attendions, l’abondance

de la production scientifique a varié dans les journaux, avec 90% des auteurs ayant rédigé moins de trois articles, alors qu'environ 9% des auteurs étaient responsables de 35% de la présence des sciences sociales dans les journaux. Ce phénomène peut être évalué de différentes manières. Il est possible de s'appuyer dessus comme indication sur la prédominance d'un

nombre relativement limité d'auteurs sur les sciences sociales sous leur forme journalistique. Cependant, la prédominance est une question relative et non absolue et a besoin d'une évaluation qualitative qui se base sur des critères spécifiques à travers lesquels on peut décider de l'étendue des dégâts ou des avantages de toute sorte de dominance surtout situation sociale.

Ratio de la dominance : ratio des auteurs par rapport au ratio de leur production dans la presse

Source: Badawi, Ahmad Musa, Mahmud Abdallah et Hani Suleiman. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Journaux Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

La responsabilité de 90% des auteurs dans la présence de 65% des matières scientifiques dans les journaux ne correspond pas à la nature de la production scientifique dans sa forme générale, car une plus grande

présence d'auteurs aux prestigieuses biographies en recherche par rapport à ceux qui sont encore au début de leur vie scientifique est attendue. Néanmoins, des différences importantes subsistent entre les journaux. Par exemple, il

n’y a pas de journal dans lequel ont été rédigés plus de 10 articles sauf le journal “Al-Ahram” et “Ash-Sharq Al Awssat”, avec un taux supérieur dans ce dernier, car il y a 5 livres (sur un total de 73) qui détiennent environ 34% de la présence des sciences sociales dans ce journal, et deux auteurs dans “Al-Ahram” qui ont produit 8% de la présence scientifique dans ce journal. Malgré l’existence de meilleurs taux du pluralisme dans d’autres journaux, l’intérêt journalistique pour les sciences sociales impose un effort pour diversifier les sources de la science présentée au lecteur ou dans un autre sens diversifier davantage les auteurs.

Le tableau no.16 présente un classement décroissant des auteurs les plus présents dans les journaux selon le nombre d’articles par auteur durant la période de l’étude qui comprend 32 personnes qui ont rédigé six articles ou plus. Ce classement met en évidence la présence d’auteurs chevronnés qui ont une grande expérience en production scientifique à l’instar de Sayed Yassine et Radwan Al Sayed qui se classent en tête du tableau ; ce qui donne une première indication sur le fait que les critères des journaux dans la classification de la qualité scientifique correspondent aux normes de la communauté scientifique sous sa forme académique malgré les différentes méthodes de traitement. Cette obser-

vation a peut être une autre indication qui est la capacité du chercheur lui-même à s’adresser à un public plus large grâce à son expertise scientifique accumulée ; une capacité qui n’a peut être pas le degré d’appréciation qui lui est redevable au sein de la communauté scientifique malgré l’existence de certaines tendances contemporaines qui encouragent cette orientation (2005 Burawoy et Brewer 2013). Il

Les auteurs les plus présents dans les journaux		
Classement	Nom de l’auteur	Nombre d’articles
1	As-Sayyid Yassin	25
2	Ridwan As-Sayyid	20
3	Sa’id Bensa’id Al-Alawi	15
4	Amal Musa	12
4	Hussein Shubakshi	12
6	Nabil Abd Al-Fattah	11
7	Hisham Salih	10
8	Jabir Asfour	9
8	Aminah Khayri	9
8	Muta’ Safadi	9
8	Mohamad Abd Al-Hakam Diab	9
12	Bashir Musa Nafi’	8
12	Shafiq Nathim Al-Ghabra	8
12	Iyad Abu Shaqra	8
15	Ma’ moun Fandi	7
15	Jabir Habib Jabir	7
15	Mohamad Sayyid Rassass	7
15	Salah Salem	7
15	Samir Murcus	7
15	Ibrahim Darwish	7
15	Madawi Ar-Rashid	7
15	Sa’id Ash-Shihabi	7
23	Georges Goha	6
23	Dima Tariq Tahboub	6
23	Walid Abi Murshid	6
23	Mohamad Abd As-Sattar Al-Badri	6
23	Taha Abd Al-Aleem	6
23	Nader Farjani	6
23	Mustafa Al-Fiqqi	6
23	Karam Al-Hilou	6
23	Majed Kayali	6
23	Khalid Ghazal	6

Source: Identique à la figure 56

Tableau 16

convient de noter que notre focalisation sur les journaux anciens nous a fourni un indicateur sur les options scientifiques se rapportant soit à l'élite soit au public traditionnel de la presse arabe, en dépit du fait que la sélection de l'échantillon de cette manière a mené de façon involontaire à l'exclusion d'une nouvelle génération de jeunes auteurs d'articles.

Mais nous ne devons pas oublier ici que la différence entre les générations jouent aussi son rôle car la la préférence pour les journaux pour adultes mène à une plus grande représentation des groupes d'âge caractérisés par une présence masculine dominante. Le dernier phénomène important dans le tableau no.16 réside dans le fait que ce qui distingue les chercheurs en sciences sociales dans le domaine public est le fait qu'ils marient le scientifique et homme de culture, c'est-à-dire l'homme qui a une perception globale et qui s'intéresse aux dialogues sociétaux, mais qui semble également avoir la capacité d'apporter un plus à ce qui est ordinaire, même à un niveau compréhensible, qui revêt une précision d'expression relative et se présente comme un avis indépendant, bien que les scientifiques aient une préférence pour un mélange de libéralisme, de gauchisme et de patrimoine dont les taux varient d'un cas à un autre.

Un regard sur la presence électronique: «Al-Moudoun»

Des tentatives pour employer du potentiel dans l'espace virtuel apparaissent sur un site électronique moderne relativement récent qui est le journal «Al Moudoun» (Villes) dont la présence se limite à cet espace.. Contrairement aux journaux imprimés, l'événement n'est pas présenté comme une nouvelle dans « Al Moudoun » parce que le site se considère comme un journal électronique non pas un portail d'informations. Or l'événement apparaît directement de façon analytique qui relie deux phases : l'avant et l'après l'événement. On retrouve ici un phénomène probablement plus fréquent de nos jours dans les journaux électroniques que dans les prestigieux journaux en papier, qui est la présentation des sciences sociales rattachées à une position politique bien claire. Bien que les journaux en papiers et les journaux électroniques se caractérisent par le fait qu'ils échappent à l'application des normes académiques, il semble que l'espace virtuel donne aux journaux qui s'y trouvent exclusivement une plus grande chance d'adopter les positions de groupes probablement avec un volume plus grand que ce que permette représenter l'espace de la presse imprimée au sein des frontières du monde arabe. En effet, le journal électronique « Al-Moudoun» représente - d'après

son rédacteur en chef Sateh Nour Eddine dans un entretien mené avec lui - le courant civil démocrate libanais et arabe et le courant modéré et l'une des tribunes contre la tyrannie. Nous assistons ici à la naissance d'un phénomène qui est différent de ce que nous voyons sur le site scientifique «Aranthropos » autour duquel se forme le noyau d'une communauté scientifique. Car le groupe auquel s'adresse « Al Moudoun » est un courant social, bien qu'il n'existe aucun parti ou organisation qui le représente. Ainsi, les événements deviennent une occasion faire valoir l'importance de du site, car ce dernier suppose que l'événement ne se déroule qu'à travers lui. Ainsi, la position de l'auteur apparaît en premier, qu'il soit un avis ou un jugement, dans tous les articles, soit explicitement ou implicitement. Par conséquent, ce journal électronique est comparable au magazine illustre qui est « Al Aadab » que nous avons observé dans les magazines culturels, où l'importance de la position dans la compréhension de la réalité est également soulignée, notamment le choix de la méthode d'analyse et de son application. Cependant, nous remarquons un impact qualitatif et quantitatif de la présence des chercheurs en sciences sociales. Car dans 55 articles relatifs aux sciences sociales que nous avons examinées dans « Al Moudoun », les auteurs qui travaillent dans le domaine académique comme chercheurs en sciences sociales constituent une petite minorité qui ne dépasse

pas 8% des auteurs de ces articles, mais qui en ont produit 22%. Il est donc possible de déduire que leur présence quantitative dépasse leur nombre, ce qui mène dans la plupart des cas à l'amélioration qualitative de la présence des sciences sociales. Il était donc évident que les articles rédigés par des chercheurs professionnels en sciences sociales, comme Ahmad Beydoun, se sont caractérisés par une nature scientifique beaucoup plus que d'autres articles similaires. Mais le problème auquel est confronté "Al Moudoun" à ce niveau, comme le révèle son rédacteur en chef, se trouve dans l'impossibilité pour certains universitaires de continuer à écrire en tant que journalistes. Ce problème est similaire à ce que nous voyons dans la relation entre la société civile et les chercheurs en sciences sociales, où il n'y a pas de relations permanentes ou organisées de façon institutionnelle, mais il existe des efforts individuels dans ce sens qui porteront leurs fruits lorsqu'ils seront effectués.

Les sciences sociales sur les chaînes satellitaires

Depuis le début de la dernière décennie du siècle dernier, les chaînes satellitaires arabes ont commencé à occuper un grand espace dans la zone arabe commune. Il était donc nécessaire dans cette étude d'adopter un échantillon de chaînes présentes à une grande échelle dans le domaine public arabe dans un même pays.

L'étude vise à déterminer la nature des sciences sociales, le cas échéant, dans des documentaires et des programmes interactifs qui conservent une plus grande marge que les autres programmes ayant recours à certaines formes scientifiques pour aborder des problématiques. En raison du grand nombre de programmes, la durée de temps a été limitée à six mois, à partir du premier jour du neuvième mois (Septembre) de 2014 jusqu'à la fin du deuxième mois (Février) de l'an 2015. Initialement, 10 programmes diffusés par 5 chaînes satellitaires ont été sélectionnés dans le cadre du plan d'échantillonnage qui a été modifié par la suite en raison de difficultés logistiques, à savoir le blocage par certaines chaînes de quelques uns de leur programmes à partir de 2015, et la difficulté d'obtenir des programmes qui répondent aux critères requis. Suite à une enquête sur plus de 30 satellites dirigés vers le monde arabe, 10 programmes aux critères requis ont été sélectionnés à partir de 6 canaux. Ces derniers comprennent quatre chaînes satellites arabes qui diffusent au niveau local et régional: "Al-Mayadin", "Al-Jazeera" en arabe, "Al-Manar", et deux autres canaux étrangers qui diffusent en langue arabe: "BBC Arabic" (BBC en arabe), "Sky News Arabia" (Sky nouvelles en arabe). Suite à une autre enquête exhaustive de laquelle ont été exclus les programmes politiques récents, les journaux télévisés et tout autre programme n'ayant pas de lien aux sciences sociales, les débats

télévisés, les documentaires et les programmes sociaux suivants ont été sélectionnés: "kharej Al Qayd" et "Watha'iqi Al-Mayadin" de la chaîne "Al-Mayadin"; "Tahet Al Mahjar" et "Alam Al Jazeera" de la chaîne "Al-Jazeera"; "Rawafed" et "Watha'iqi de la chaîne "Al-Arabia"; "Dounyaya" et "Machhad" de la chaîne BBC en arabe; "Habat Mesk" de la chaîne "Al-Manar"; "An Qurb" de la chaîne Sky News en arabe. De même, un échantillon aléatoire d'épisodes de chacun de ces programmes et de l'analyse de leur contenu a été choisi, sachant que l'étude a pris en compte ici le respect d'une sélection de critères de sondage similaires à ceux utilisés pour identifier la présence des sciences sociales dans les autres cadres du domaine public, à savoir l'exclusion de tout ce qui se rapporte aux informations quotidiennes y compris des informations culturelles et des celles sur des réunions scientifiques. L'étude a été limitée aux matières qui comportent l'analyse ou la présentation d'un des concepts des sciences sociales (tels que l'auto-administration, le développement durable, l'inégalité, la société civile), ou une présentation des sciences qui dépasse les généralités pour un concept plus répandu (comme la démocratie, la révolution, le libéralisme, l'état, le clan, le capitalisme, l'urbanisation), une matière explorant un livre des sciences sociales, la biographie d'un chercheur en sciences sociales, ou le traitement d'une question sociale ou un phénomène qui

peut utiliser de façon évidente une expertise ou des recherches en sciences sociales. Nous avons essayé à travers cette étude d'arriver à une vision préliminaire sur deux questions relatives à la présence des sciences sociales sur les chaînes de télévision: Quel est le degré de l'analyse scientifique approfondie adressée au public arabe? Quels sont les sujets principaux des sciences sociales que ces chaînes utilisent de façon approfondie ou courante?

Le degré de profondeur

Il était nécessaire dans le projet de l'étude de séparer l'emploi courant et l'emploi en profondeur des sciences sociales sur les chaînes satellitaires. Il était de même normal que cette distinction ne se fasse pas selon les normes académiques, mais sur la base de normes adaptées à la nature des chaînes satellitaires comme cadres non spécialisés s'adressant au grand public, même si elles utilisent parfois des méthodes appropriées à leur nature pour présenter une sorte de vision scientifique dans les programmes sélectionnés. Sous cet angle, il est possible de classer l'épisode sous une catégorie à travers laquelle on assiste à un recours à la science en profondeur à condition qu'elle corresponde au moins à trois des formes de traitement suivantes:

- Inviter des spécialistes et des experts et leur donner la possibilité de transférer leur expertise ainsi que que quelques-uns des résultats

des études sur le sujet de l'épisode.

- Se référer à des rapports spécialisés ayant recours à des évidences, ou à des études et des rapports scientifiques.

- Examiner la priorité de la documentation du concept ou du phénomène discuté durant l'épisode.

- Adopter la diversité, la superposition et le croisement dans les approches scientifiques.

- Utiliser des concepts scientifiques, les expliquer et les relier à des composantes du phénomène traité durant l'épisode.

- Relier le phénomène qui est le thème traité durant l'épisode avec ses composantes de façon structurelle.

- Adopter des méthodologies et des étapes dans le processus des épisodes qui sont plus proches des techniques scientifiques dans la recherche.

- Incorporer les micro-idées (micro) à des entités majeures (macro) dans l'analyse des phénomènes ou inversement.

- Recours à des épisodes pour le renforcement des résultats d'une enquête sur les groupes ciblés ou inversement.

- Se fier à l'auto-argument ou à l'argument critique de la part de

l'invité durant sa présentation de l'approche proposée pour obtenir davantage de résultats scientifiques.

- Bâtir l'épisode sur la problématique comme un moyen de lancer le dialogue ou le traitement et pour montrer la nécessité d'une profondeur d'analyse pour traiter le sujet.

Contrairement au traitement en profondeur des sujets, le traitement courant semble ignorer ces pratiques et les remplace par un traitement avec les caractéristiques suivantes:

- Présenter les concepts et les phénomènes de façon superficielle sans essayer d'arriver à une signification plus profonde au moyen de preuves.
- Se référer à des témoignages et des expériences personnelles sans avoir la certitude de pouvoir les généraliser ou sans se soucier de pouvoir les comparer.
- Tomber dans des contextes plutôt narratifs qu'analytiques, notamment les cas qui nécessitent d'être traités en profondeur.
- Limiter l'analyse à la mise en évidence de la superficialité des choses, comme l'identité, la pratique sociale ou le loisir.
- Orienter l'analyse vers la promotion d'une idée ou d'un groupe politique spécifique, ou

présenter les faits comme un moyen direct ou indirect pour de la publicité rentable.

- La dominance de la description, de l'influence émotionnelle et de l'impression sur le contenu de l'émission.

Le tableau no. 17 révèle que moins du quart des épisodes dans les documentaires et les débats télévisés de cet échantillon évoquent les sciences sociales de manière à faire bénéficier le domaine public de leurs productions. De même, les sciences sociales se trouvent dans plus de trois quarts des épisodes de façon courante sans apporter aucun élément qualitatif ou méthodologique supplémentaire à la question traitée. Il convient de noter également à cet égard qu'il existe des différences entre les canaux et non seulement entre les programmes. Par exemple, les taux les plus élevés d'approfondissement dans un sujet sont enregistrés dans les deux programmes observés de la chaîne Al-Arabia où ils arrivent à 40% et 33%, et le plus faible dans les programmes de la BBC en arabe et Al-Manar. Ici, il convient de souligner que ce qui apparaît dans ce propos demeure dans le cadre des observations préliminaires qui doivent être étudiées de façon plus approfondie pour les confirmer ou les infirmer et d'étudier également les origines de la prise de décision sur les chaînes satellitaires et la façon dont elles mènent à des résultats différents, en plus d'une plus longue période pour l'étude pour pouvoir observer l'éventuelle existence de

motivations ou de causes spécifiques pour l'amélioration de la présentation

scientifique dans les programmes ou au contraire leur détérioration.

Les types de traitement des sujets sociaux dans 10 spectacles diffusés sur 6 chaînes satellite arabes

Titre des programmes	Chaîne	Type de programme	Fréquence de diffusion	Temps de diffusion (temps de Beyrouth)	Rediffusion durant la semaine	Nombre d'émissions ciblées	Nombre et ratio des épisodes selon le type de traitement	
							Traitement courant: nombre (ratio)	Traitement approfondi: nombre (ratio)
Kharej Al-Qayd	Al-Mayadeen	Dialogue	Hebdomadaire	Dimanche, 7pm	0	23	17 (74%)	6 (26%)
Watha'iqi Al-Mayadeen	Al-Mayadeen	Documentaire	Chaque 2 semaines	Différents jours, 11pm	0	12	9 (75%)	3 (25%)
Taht Al-Mijhar	Al-Jazeera	Documentaire	Hebdomadaire	Mercredi, 5:05pm	2	10	8 (80%)	2 (20%)
Alam Al-Jazeera	Al-Jazeera	Documentaire	Hebdomadaire	Dimanche, 6:30pm	4	27	20 (74%)	7 (26%)
Rawafid	Al-Arabiya	Dialogue	Hebdomadaire	Mercredi	3	25	15 (60%)	10 (40%)
Watha'iqi Al-Arabiya	Al-Arabiya	Documentaire	Hebdomadaire 10 jours	Pas précis	0	6	4 (67%)	2 (33%)
Dunyana	BBC Arabe	Dialogue	Hebdomadaire	Vendredi, 9:05pm	0	23	20 (87%)	3 (13%)
Al-Mashhad	BBC Arabe	Dialogue	Hebdomadaire	Lundi, 7:30pm	4	24	21 (88%)	3 (12%)
Habbat Misk	Al-Manar	Social	Quotidien	Matin	13	26	23 (88%)	3 (12%)
'An Kathab	Sky News Arabe	Documentaire	Hebdomadaire	Après-midi Vendredi	0	23	17 (74%)	6 (26%)
Total						199	154 (77%)	45 (23%)

Source: Kasr, Ubadah. 2015. "Présence des Sciences Sociales sur les chaînes Satellites Arabes." (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales)

Relation entre la qualité scientifique et la fréquence de diffusion durant une semaine*

Tableau 18

Nombre de rediffusions durant une semaine	Une seule fois	3 fois	4 fois	5 fois	14 fois
Nombre de programmes	5	1	1	2	1
Moyenne du ratio du traitement approfondi à travers les programmes	25%	20%	40%	19%	12%

Source: Kasr, Ubadah. 2015. "Présence des Sciences Sociales sur les chaînes Satellites Arabes." (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

* Sur la base de 10 programmes diffusés par 6 télévisions satellite arabes

Les résultats de l'étude reflètent quelques liens entre la qualité scientifique du programme en général et la rediffusion de ses épisodes pendant la même semaine, c'est-à-dire que les programmes de qualité atteignent un degré modéré de rediffusion de l'émission par rapport à d'autres, alors que les programmes de qualité scientifique plus modestes obtiennent les plus hauts degrés de rediffusion. Mais le modèle le plus présent est une faible diffusion de programmes de qualité moyenne, puisque la moitié des programmes étudiés de l'échantillon diffusent leurs épisodes une fois par semaine seulement, en proposant à leur public des traitements de fond dans 25% du total des épisodes et des traitements courants dans les 75% restants. Mais étant donné que tous les programmes de l'échantillon

ont inclus des épisodes de haute qualité, même à des degrés divers, un potentiel considérable apparaît dans divers documentaires et débats télévisés sur les chaînes satellitaires arabes pour promouvoir leur contenu scientifique adressé aux téléspectateurs arabes, notamment à travers une utilisation plus large des méthodes de présentation modernes dans les épisodes scientifiques de qualité et dont les plus importants sont résumés dans la liste des formes approfondies de traitement des sujets ci-dessus.

Les sujets présents dans les documentaires et les débats télévisés

L'étude dénombre 281 sujets tous aptes à se transformer en un concept scientifique selon le style

de traitement dans cet échantillon de chaînes satellitaires arabes qui comprenait 72 thèmes centraux et 209 sous-thèmes liés aux programmes de thèmes centraux. Après une étude des priorités de présence quantitative des sujets, le printemps arabe vient en tête du classement durant la période de l'étude, comme cela est le cas dans toutes les sphères du domaine public observées durant la même période. Toutefois, cette attention est la même sur les chaînes satellites, en particulier avec ce que l'on appelle « terrorisme », qui est un sujet faiblement remarqué dans d'autres cadres. Il convient de souligner ici le caractère sensible de la période de l'étude dans le cas des chaînes satellitaires, qui a coïncidé avec l'émergence du mouvement "Daech". Il convient également de noter que cette catégorie inclut tous les concepts reliés à la question de l'extrémisme tout en conservant le concept de « terrorisme » comme cadre contenant ces débats, non pas à cause de sa signification analytique qui peut ne pas avoir de valeur scientifique ou cognitive, mais parce que les chaînes satellitaires arabes l'adoptent comme concept beaucoup plus que d'autres pour désigner un phénomène social récent sans mentionner la nécessité de distinguer analytiquement ce genre de discussions du sujet plus ancien qu'est l'islam politique qui se classe en cinquième position en termes de préoccupations des chaînes satellitaires arabes.

L'étude révèle la présence de sujets majeurs liés au printemps arabe, malgré les différents contextes de leur présentation, de même que les mouvements de protestation en général qui occupent la quatrième place, et les concepts des droits de citoyenneté et droits de l'homme qui viennent en deuxième place englobant un ensemble de sujets conceptuels qui leur sont relatifs comme l'égalité, la discrimination,

Sujets des épisodes documentaires et de dialogue dans les chaînes satellites selon le degré de présence*

Degré de présence	Sujet		
1	Terrorisme	Printemps arabe	
2	Les droits de citoyenneté et droits de l'homme		
3	Les groupements	L'état	
4	Les mouvements de protestation	L'immigration	
5	L'islam politique		
6	La femme		
7	La société civile	La famille	La violence
8	La révolution technologique	Le développement	L'éducation
9	Le mariage	Les élections	Le pétrole La population

Tableau 19

Source: Kasr, Ubadah. 2015. "Présence des Sciences Sociales sur les chaînes Satellites Arabes." (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

*L'étude a été limitée aux neuf premières places en raison du grand nombre de différents sujets dont la présence est presque similaire à partir du dixième classement et au-delà.

le racisme et la justice dans ses diverses formes. Des traces ou des contenus liés à cette question apparaissent dans les sujets de l'État et des groupements en occupent la troisième place des préoccupations des chaînes satellitaires. La première comprend toutes les questions liées à la nature de l'État moderne et de son avenir, en particulier sa relation avec ses citoyens, et la seconde inclut les modalités de l'organisation de ces citoyens en dehors du cadre de l'État en tant que partis, syndicats, communautés, tribus, associations artisanales ou autres formes de formation de groupe. La notion de société civile qui maintient la septième place de ces préoccupations d'ordre réglementaire est liée à la société en dehors du cadre de l'État. Enfin, il convient de souligner la participation significative de toutes les questions qui se rapportent aux femmes de façon analogue à ce qui existe dans d'autres cadres du domaine public, en particulier les journaux, ce qui peut signifier que nous sommes confrontés à un changement social important, surtout que les questions les plus présentes sur les femmes dans ce cas sont liées aux questions des droits, de la participation et de la citoyenneté, d'une manière qui va au-delà des débats traditionnels sur les femmes dans la famille (septième place) et le mariage (neuvième place). Malgré le fait que les questions traditionnelles se classent parmi les neuf premières

places des sujets sociaux qui représentent l'intérêt principal des chaînes satellitaires arabes, elles restent moins importantes que les problématiques modernistes et libératrices des femmes et qui semblent reliées à une panoplie de concepts libéraux et civils généraux dans les chaînes satellitaires, comme est le cas dans les différents autres cadres du domaine public.

Les sciences sociales dans les magazines populaires

Nous prenons dans ce rapport la présence des sciences sociales dans les magazines largement répandus de façon exploratoire qui ne revendique pas l'exhaustivité de couverture autant qu'il vise une définition préliminaire de la nature des sciences sociales dans ce domaine. Par conséquent, nous avons limité notre évaluation à quatre magazines illustres et largement répandus, dont deux sont publiés chaque mois qui sont "Al Arabi" (l'Arabe) du Koweït et "Al Majala" (Magazine) de Londres, et deux hebdomadaires publiés en Égypte, le magazine ancien de femmes "Hawaa" (Eve) et "Rose Al-Youssef" qui est un magazine de points de vue et de positions qui a une longue tradition dans le monde du journalisme. Afin de déterminer les sciences sociales et les classer dans ce domaine, nous avons adopté les mêmes critères que nous avons utilisés dans les journaux et les autres cadres du domaine public.

Ratio des pages consacrées aux sciences sociales dans 4 magazines populaires , 2010- 2014

Tableau 20

	2010	2011	2012	2013	2014	Moyenne des pages d'un article
Al-Arabi	17	20	13	16	4	5
Rose Al-Youssef	6	6	2	0	0	2.6
Al-Majalla	8	19	23	20	16	3.1
Hawwa'	10	12	18	15	Non disponible	2
Moyenne	10	14	14	13	10	3.2

Source: Hajjaj, Ali. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Magazines culturels Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

Nous remarquons d'abord que les magazines largement répandus allouent un plus grand espace pour les sciences sociales, et en général avec un taux de plus de 10% des magazines malgré quelques exceptions. Mais nous n'avons pas eu besoin ici de réfléchir profondément sur le contenu des articles pour détecter de grandes différences qualitatives dont l'importance dépasse les données quantitatives dans ce domaine. Il est donc évident que le magazine koweïtien "Al Arabi" se classe incontestablement en première place en termes d'emploi des sciences sociales, car la moyenne des pages consacrées à un seul article

dépasse nettement celle d'autres magazines dans cette catégorie, en plus du fait que leurs auteurs sont souvent des chercheurs spécialistes qui occupent des postes universitaires importants dans les sciences sociales, notamment l'anthropologue égyptien Ahmed Abou Zeid et Ibrahim Suleiman Al Asskari, rédacteur en chef du magazine "Al Arabi". De plus, on trouve dans ces articles une prudence dans la présentation, une réflexion sur l'historique des phénomènes sociaux, un sérieux dans le traitement des idées et de la réserve dans l'emploi des positions politiques. Un élément primordial qui persiste dans ces articles réside dans

une diversité grandissante au niveau des grands thèmes qui correspond avec le contenu des périodiques culturels moins répandus. De même, l'orientation de cet illustre magazine eflète le monde arabe dans son ensemble car on y remarque quatre catégories de questions au caractère arabe commun qui constituent les sujets principaux de façon presque égale. Ces sujets comprennent le cas de la Palestine, le sionisme, le conflit israélo-arabe, la colonisation, ainsi que les questions culturelles et tout ce qui s'y rattache comme la question de la civilisation, le patrimoine, l'orientalisme, puis une panoplie des

concepts de modernisation tels que la renaissance, le développement et le progrès et d'autres et finalement une panoplie de questions liées à l'ensemble du changement politique global comme la révolution, la démocratie, la liberté, le pluralisme, le pouvoir, la gouvernance, et l'État civil. Ces questions sont suivies d'un grand nombre de discussions intermittentes dont les plus avancées sont celles qui sont souvent dominées par un caractère moderne, comme la mondialisation, la consommation, le marché et d'autres.

Le magazine mensuel "Al Majala" et l'hebdomadaire "Hawaa" ne sont

Modèle: Ordre décroissant de quatre panoplies des notions conceptuelles les plus présentes dans le magazine "Al Arabi"

Tableau 21

1	Palestine: le sionisme, le conflit israélo-arabe, la colonisation, la résistance.
2	Culture: l'identité, la civilisation, le patrimoine, l'orientalisme, l'intellectuel.
3	Modernité: la renaissance, le développement, le progrès.
4	Civilité: la révolution, la démocratie, la liberté, le pluralisme, le pouvoir, la gouvernance, le contrôle populaire, l'état civil, la société civile.

Source: Hajjaj, Ali. 2015. "Présence des Sciences Sociales dans les Magazines culturels Arabes". (Document de référence de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales).

pas très différents, car on trouve dans leur contenu un intérêt grandissant pour le printemps arabe durant la période de l'étude, quoique sous des formes compatibles avec les orientations générales de ces deux périodiques qui tentent souvent d'appréhender les phénomènes

révolutionnaires du point de vue de l'ancienne orientation du périodique, et non pas en se basant sur une analyse novatrice sur la nature des révolutions. De même, dans des cas similaires, le contenu publié ne porte pas beaucoup sur l'effort employé pour tirer une leçon des révolutions mais, au

contraire, sur la façon d'apprendre à ces dernières la manière de se comporter dans le système cognitif habituel du périodique. Dans le cas de "Al Majala", qui est prédominé par un caractère journalistique para-scientifique, l'attention portée à l'analyse des révolutions semble confinée dans une large mesure dans des articles sur l'islam politique et sur un modèle qui reflète l'appréhension du magazine pour ces courants. Ceci peut être perçu à travers le fait que ce magazine évite de mentionner un aspect positif sur aucun de ces courants dans tous les pays, et a même complètement ignoré le reste du phénomène révolutionnaire. En revanche, le niveau d'analyse reste ici nettement supérieur à celui des magazines qui se sont complètement enlisés dans le fond, comme l'a fait le magazine "Rose Al-Youssef".

Il semble également que les auteurs du magazine "Al Majala", qui sont pour la plupart des doctorants, des universitaires, des chercheurs et des experts qui se soucient d'une méthode d'analyse qui dépend dans une certaine mesure de l'utilisation des concepts, l'analyse des phénomènes sociaux, le jumelage de données, l'utilisation de références, et la progression dans les conclusions avant d'atteindre le résultat qui est connu à l'avance. Toutefois, la méthodologie donne au résultat une plus grande crédibilité et la forme requise scientifiquement, car même si les erreurs ne sont pas exclues il habitue au moins le lecteur à s'attendre à un certain degré de professionnalisme dans l'analyse.

Nous assistons également dans ce cas à quelques tentatives pour profiter de la présence du magazine "Al Majala" dans le monde virtuel afin d'ajouter de nouveaux types de connaissances qui dépassent ceux présentés dans le domaine de la presse imprimée. Malgré cette nouvelle forme, ces tentatives visent la continuité de l'approche qui a offert au magazine imprimé un capital culturel qui doit être préservé; ce qui peut lui éviter de se lancer, le cas échéant, dans des aventures dont le rendement n'est pas connu. Il apparaît clairement ici que le magazine "Al Majala" qui a été lancé en Mars 1980 à Londres comme l'un des publications de la compagnie saoudienne de recherche et de publication, essaie de préserver sa réputation comme il se décrit, un site d'étude des "idées qui se cachent derrière les informations", de mettre en place des analyses approfondies et de présenter des propositions pour les décideurs politiques de la région. Mais cela n'exclut pas le fait qu'il existe de nouvelles innovations utilisant les capacités du monde virtuel comme celle qui consiste à se connecter avec le site du magazine américain des Affaires étrangères ("Foreign Affairs") d'où "Al Majala" sélectionne des articles et les traduit en arabe. En général, les articles tentent de traiter les phénomènes et les concepts de façon distincte de ceux des journaux similaires, ou plus particulièrement sous une forme sérieuse et para-scientifique, même si elle n'est pas au même niveau de ceux publiés par les sites scientifiques sérieux comme "Aranthropos" mentionné précédemment. Mais en

général, cette publication cherche à préserver la continuité de son identité qui avait déjà été formée à l'époque de son magazine imprimé où l'article se basait dans une certaine mesure sur l'utilisation de concepts, l'analyse de phénomènes sociaux, le jumelage des données, l'utilisation de références, et la progression dans les conclusions. De même, l'identité des auteurs a reflété une présence distinguée des sciences sociales dans un magazine non scientifique et non spécialisé.

Le magazine "Hawaa" (Eve) se différencie des autres n'étant pas un magazine d'ordre général, mais plutôt un magazine répandu qui se concentre sur les questions relatives aux femmes et leur vie quotidienne, notamment la question des droits des femmes et de leur participation, ainsi que la vie traditionnelle, comme la famille, l'enfance, la beauté, la maison, la mode, le mariage et d'autres. Ces sujets occupent tout l'espace alloué à la pensée para-scientifique dans "Hawaa" avant l'étape du printemps arabe, où l'on constate l'absence de sujets liés aux changements sociaux, comme la pauvreté, la culture de la diversité ou la société civile dont aucun ne représente plus de 1% des articles comparativement à 33% sur la famille, suivie par la santé, l'éducation et les examens des enfants. Mais avec le début du printemps arabe, nous remarquons un intérêt pour le sujet de la révolution que nous ne trouvons pas du tout durant l'étape antérieure, car ce sujet équivaut à peu près en termes de nombre d'articles au thème de la famille durant la période entre 2011-2013. De

même, la question de la participation politique des femmes apparaît de façon plus évidente. En général, le fait que ce magazine a un message spécifique contribue dans une certaine mesure à déterminer le rôle des sciences sociales et les façonner. Les phénomènes généraux comme la révolution prennent ici un aspect pratique qui peut être déduit de la centralité des questions relatives aux femmes, en particulier grâce à une certaine vision de ces questions de la part d'une catégorie de femmes appartenant à la classe moyenne. Cependant, en général, nous ne pouvons pas dire que nous sommes face à une pensée scientifique comparable à celle que l'on retrouve dans "Al Arabi" ou encore dans «Al Majala», car les contributions de "Hawaa" prennent le caractère d'articles rapides qui donnent au lecteur un semblant de connaissances, même si elles ne sont pas comparables à celles contenues dans d'autres magazines.

Ainsi, l'étude révèle clairement que les magazines les plus répandus varient considérablement en termes de la qualité scientifique de leurs contenus, car il semble clair que notre examen reflète jusqu'à présent un classement qualitatif étant donné que nous trouvons la meilleure qualité d'utilisation des sciences sociales dans "Al-Arabi", suivi de "Al Majala" et "Hawaa". Le magazine "Rose Al-Youssef" se classe au bas de cet échantillon au niveau du contenu scientifique, en particulier lors de la phase de la lutte meurtrière pour le pouvoir en Egypte au lendemain

de la révolution, à savoir en l'an 2012 et juste après, où il connaît la disparition complète de tout ce qui peut être appelé sciences sociales, et ce, après une période de présence modeste d'un taux ne dépassant pas 6%. Les sujets, quant à eux, reflètent directement le conflit politique qui prévaut en Egypte durant la période de l'étude. Ainsi, les préoccupations qui prennent une priorité sont l'islam politique, le confessionnalisme, la laïcité, le courant Takfir (une pratique courante parmi les islamistes radicaux qui considèrent d'autres personnes comme infidèles) et l'avenir du libéralisme en Égypte. Si nous observons de près ce contenu, nous ne trouverons pas beaucoup de profondeur dans aucune de ces questions, mais nous rencontrons une méthode qui consiste en un aperçu dont l'objectif est d'avoir un accès rapide à une position politique spécifique sans le moindre intérêt pour la compréhension scientifique de l'un de ces phénomènes. Il est évident dans ce cas que la priorité est donnée aux positions politiques au détriment de la compréhension scientifique des phénomènes. Ceci est associé à la volonté de renoncer complètement à la science, qui apparaît dans ce cas un an après le début de la révolution et la polarisation politique en Egypte.

Cette affaire soulève de nombreuses questions sur l'importance des sciences sociales dans le domaine public, en particulier dans les situations où il y a des changements dans le paysage politique général et l'émergence de cadres et de nouvelles

possibilités d'action, comme ce fût le cas au début du printemps arabe. Il est facile de dire que les sciences sociales ont un rôle indicatif dont l'importance apparaît dans des circonstances qui exigent une connaissance d'un nouveau genre et qui ne sont pas établies d'avance ; c'est-à-dire les circonstances révolutionnaires, où l'on assiste à un effondrement des connaissances habituellement sur la nature de la société et de ses capacités. La pensée scientifique contemporaine dans le domaine public peut gagner ici une importance exceptionnelle en raison de la présence d'un intérêt plus grand pour ce qui est nouveau et prometteur. Mais pour profiter de cette situation il est nécessaire que les scientifiques et les intellectuels jouent leur rôle ; ce qui ne peut être fait par d'autres qu'eux-mêmes. Cela signifie en particulier prendre un recul pour percevoir la réalité de façon à pouvoir analyser et explorer la nature des phénomènes, et non pas de se perdre dans le labyrinthe de cette réalité et de se contenter de prendre des positions politiques qui ne dépassent pas ce qui est déjà connu. Ces positions ne donnent pas à la réalité une connaissance sérieuse et créative qui est en mesure de contourner le marasme politique habituel qui ne convient dans aucun cas aux situations révolutionnaires, mais qui au contraire l'attire vers lui dans le cas de l'absence d'options novatrices qui ne sont fournies que par celui qui est capable d'avoir une vision plus profonde et plus complète qu'à l'accoutumée.

Conclusion

Il n'était pas prévu que le sondage entrepris dans le cadre de ce rapport produise des résultats surprenants comme la constatation d'une croissance des sciences sociales sans précédent dans le monde arabe dans les différentes plates-formes de l'étude.

Une première conclusion incontournable est le fait de reconnaître l'existence d'une croissance accélérée des sciences sociales au niveau de leur présence dans différents cadres scientifiques, en dépit du fait que cette croissance ne peut être comparée à celle présentes en d'autres sciences et qui est imposée par la technologie du XXI^e siècle qui pousse la jeune génération ainsi que les chercheurs à rester constamment informés de son développement à travers des perspectives de recherche. Elle oblige également les universités, les centres de recherche, les associations professionnelles, la société civile et les médias à lui consacrer l'espace et le temps qui lui sont nécessaires.

Avant de s'attarder en détail sur les conclusions potentielles de l'étude sur la présence des sciences sociales dans de larges cadres, on ne peut passer outre les différents éléments

qui ont joué un rôle crucial dans les conclusions et les propositions.

Premièrement : les cadres dans lesquels s'est limitée l'étude à partir d'échantillons spécifiques dans des pays spécifiques ont inclus à la fois des universités, des centres de recherche, des associations professionnelles, des revues scientifiques, la société civile, les périodiques culturels et les chaînes satellites.

Deuxièmement, les circonstances entourant la croissance de ces sciences dans la région sont celles-là mêmes qui ont accompagné la réalisation de cette étude dans toutes les phases de l'application de la méthodologie afin d'aboutir à des résultats réels et précis correspondant à la nature de toute recherche scientifique. Il convient de noter que ces conditions peuvent être réduites à un seul concept qui est le «printemps arabe» et tout ce qu'il a engendré comme conséquences à tous les niveaux.

Troisièmement: les obstacles qui ont empêché l'accomplissement de certains des échantillons mais sans avoir d'incidence sur l'achèvement de l'étude et sans diminuer l'importance de l'échantillon étudié

et des conclusions qui en ont résulté.

En prenant en considération les facteurs mentionnés ci-dessus, et en se basant sur les résultats conclus par des chiffres et des statistiques, il est possible d'émettre une conclusion générale correspondant au cadre général présent, avec quelques réserves par rapport aux détails et leur constitution. Cette conclusion consiste à dire que les sciences sociales ont connu un développement qualitatif et quantitatif au niveau de la production cognitive dans différents domaines cognitifs dans la région arabe. Par ailleurs, s'attarder davantage dans les détails des cadres cognitifs inclus dans l'étude mène à des conclusions détaillant la présence des sciences sociales dans chaque cadre séparément.

Les universités

Les universités semblent être l'endroit adéquat pour chercher une forte présence des sciences sociales. Cependant il apparaît clairement qu'il y a une marge pour le développement des sciences sociales dans les universités arabes pour atteindre des niveaux appréciables à l'échelle mondiale et prendre une part active dans la création de l'avenir arabe. Et il paraît également évident, s'appuyant sur le paysage actuel que ces sciences, quand elles sont présentes dans les universités arabes, sont dominées par un discours

de modernité qui qui s'illustre par des disciplines reliées au projet de modernité et de modernisation au détriment d'autres disciplines qui étudient la culture de la société, ses traditions et sa mémoire historique comme l'anthropologie et l'histoire sociale.

Quand on appréhende la réalité des sciences sociales et leur présence dans les universités arabes prestigieuses et nouvellement établies, il est évident que leur existence sous une forme traditionnelle est encore limitée à 48% des universités arabes seulement. Et si ce faible pourcentage est uniquement justifié par l'âge récent des universités, alors le Maghreb a enregistré les taux les plus élevés, en particulier l'Algérie et le Maroc. Il est à noter que l'économie prédomine de loin dans ce que présentent ces universités par rapport aux autres spécialisations, notamment l'anthropologie qui occupe la dernière place dans toutes les universités.

Les centres de recherche

L'approche du rôle des universités dans l'enseignement des sciences sociales ne peut être séparée des centres de recherche dont la moitié d'entre eux démarre le travail dans les universités, les considérant comme un terrain de recherche riche en outils qui facilitent le travail du chercheur. Cependant, cette réalité n'enlève pas de l'importance à ce que produisent les centres de

dépassent pas 5% chacune. Le plus frappant dans cette partie et qu'il convient de souligner en conclusion est que ces trois disciplines ont une forte présence dans les périodiques (histoire, sociologie, science politique) qui dépasse celle qu'elles ont dans les universités. Alors que la grande surprise est réservée à l'anthropologie qui, en dépit du fait qu'elle soit très peu mentionnée dans tous les domaines, se démarque dans les périodiques où sa présence dépasse celle qu'elle occupe dans les universités. Ceci démontre l'importance des revues scientifiques à mettre en évidence quelques-unes des disciplines enfouies dans les cadres cognitifs, en particulier les universités.

Les associations professionnelles

L'accélération évidente du rythme de la création d'associations professionnelles indique clairement que les sciences sociales dans le monde arabe s'orientent vers la création d'une identité propre à elles.

Dans ce domaine, le rapport qui examine les périodiques publiés par des associations professionnelles et le degré de présence des sciences sociales dans ces derniers conclut que les sciences économiques ont le plus grand élan institutionnel parmi les sciences sociales dans le monde arabe. Alors que le point faible qui peut être déduit de l'étude numérique réside dans le fait que la plupart

des associations professionnelles s'adressant à un public local, et la preuve en est que 59 associations sur 68 travaillent dans le cadre d'un seul État arabe.

L'étude approfondie des contenus provenant des associations professionnelles nécessite une recherche indépendante, mais il était nécessaire de les résumer vu leur statut important d'incubateur de connaissances de base en sciences sociales, même si elles produisent encore actuellement un faible contenu.

La société civile

Après avoir établi une définition selon laquelle la société civile est composée d'institutions indépendantes à laquelle l'affiliation est volontaire et qui s'organisent en dehors du cadre des partis politiques et de l'État, il paraît évident d'après l'étude d'un échantillon d'associations de la société civile que ces dernières utilisent toutes les sciences sociales mais ne les produisent pas, et ce, dans le but d'atteindre leurs propres objectifs et non en vue de la recherche et de la réalisation d'objectifs académiques.

Les périodiques culturels

Les résultats du sondage qui a inclus cinq périodiques de présence arabe répandue indiquent que les sciences sociales sont fortement présentes de manière presque stable à un taux qui atteint 20% du total des pages

dans les périodiques étudiés. Ce taux démontre la relation forte entre les sciences sociales et les conditions culturelles existantes dans le monde arabe malgré la présence d'un grand espace pour clarifier et développer la relation entre la science et la culture dans la réalité arabe.

La presse

Il pourrait sembler pour celui qui étudie la présence des sciences sociales qu'il va rencontrer des niveaux très élevés en termes de contenu se rapportant aux sciences sociales dans les quotidiens en raison de leur densité éditoriale. Cependant, les résultats de l'enquête qui figurent dans le présent rapport qui comprenait cinq journaux de différents pays révèlent une faiblesse manifeste de l'existence de la pensée scientifique, même sous sa forme journalistique non spécialisée. Par conséquent, l'accent était mis sur des sujets qui traitent de phénomènes sociaux, alors que le résultat n'était pas encourageant lorsqu'il était calculé selon les critères requis pour la classification des sujets dans la catégorie de la « présence scientifique ». Les chiffres révèlent que les matières scientifiques ne dépassent pas plus de 3,3% de la superficie totale du journal, même si l'on suppose que ce dernier est en mesure d'absorber presque 10% des articles scientifiques sans pour autant altérer sa nature journalistique. Le journal "Al Quds" devance le reste des journaux

inclus dans l'étude, et constitue un exemple typique de la présence de diverses formes de présentation scientifique dans la presse arabe ayant un grand nombre de disciplines qui sont dans la catégorie des "sciences sociales." Ce qui est remarquable dans les résultats du sondage du journal "Al Quds" est la diversité des formes de présentation scientifique, la complexité d'analyse et de présentation des concepts, des livres, des biographies, des rapports de conférences.

Les chaînes satellitaires

L'expérience de l'étude de la présence des sciences sociales sur les chaînes satellitaires arabes semble intéressante particulièrement lorsqu'elle examine cinq chaînes satellitaires proéminentes et observe leurs programmes dont les contenus dépassent la nature simple des informations quotidiennes. Cette étude mène à la conclusion que les sciences sociales évoquées durant les épisodes observés sont dominées par la méthode courante alors que la méthode approfondie, dont le domaine public peut bénéficier, est souvent absente. De plus, le « printemps arabe » est toujours présent dans ce cadre et vient au premier plan des questions soulevées dans l'échantillon des épisodes sélectionnés. De même, le « terrorisme » était à son apogée durant la période de l'étude, au cours de la phase d'observation.

Par ailleurs, le point qui mérite d'être remarqué dans des propos déductifs se reflète dans les questions se rapportant aux femmes et des questions qui lui sont relatives, tels que les droits, la participation et la citoyenneté. Même si ces questions n'étaient pas fortement présentes sur les chaînes satellitaires arabes, leur simple traitement revêt une sorte de développement et d'ouverture à des questions cataloguées par un large public dans la catégorie des "traditions et particularités".

En résumé, alors que les sciences sociales ne cessent de croître qualitativement et quantitativement dans différentes parties du monde de façon à s'aligner avec les exigences de l'étude des sociétés modernes, surtout depuis la seconde moitié du siècle dernier, il semble que les sociétés arabes ont besoin davantage d'expériences intensifiées avant d'arriver à un temps où elles peuvent clamer ouvertement l'accomplissement de leurs fonctions quant à la capacité d'assurer une présence soutenue des sciences sociales dans toutes leurs manifestations dans des cadres complexes.

Références

حجاج، علي. 2015. "حضور العلوم الاجتماعية في المجلات الثقافية العربية". (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)

كسر، عبادة. 2015. "حضور العلوم الاجتماعية في الفضايات العربية". (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)

كسر، عبادة. 2015. "حضور العلوم الاجتماعية في المجلات الإلكترونية في العالم العربي". (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)

بدوي، أحمد موسى، ومحمود عبدالله، وهاني سليمان. 2015. "حضور العلوم الاجتماعية في الصحف العربية". (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)

الهراس، المختار. 2015. "تقييم دوريات العلوم الاجتماعية". كانون الثاني/يناير. (ورقة خلفية للمرصد العربي للعلوم الاجتماعية)

Majed, Rima. 2014. "The Presence of Social Science in Arab Civil Society Organizations." (Background Paper for the Arab Social Science Monitor)

Références publiées

إبراهيم، سعد الدين. 2014. "المرجعيات الغربية للعلوم الاجتماعية في الوطن العربي: مقارنة تأليفية". في **مستقبل العلوم الاجتماعية في العالم العربي**، تحرير ساري حنفي، ونورية بن غبريط-رمعون، ومجاهدي مصطفى، 59-73. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

الأمين، عدنان. 2014. "المسؤولية المدنية للجامعة". **مجلة الدفاع الوطني اللبناني**، عدد 90، تشرين الأول/أكتوبر، 5-54.

الخليفة، عبد الله بن حسين. 2014. "التكوين العلمي في علم الاجتماع: حالة السعودية". في **مستقبل العلوم الاجتماعية في العالم العربي**، تحرير ساري حنفي، ونورية بن غبريط-رمعون، ومجاهدي مصطفى، 194-153. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

رمعون، حسن. 2014. "ممارسة العلوم الاجتماعية في الجزائر". ترجمة سهام بدوية. في **مستقبل العلوم الاجتماعية في العالم العربي**، تحرير ساري حنفي، ونورية بن غبريط-رمعون، ومجاهدي مصطفى، 289-300. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

عبد الحسين، لاهي. 2014. "توجهات علم الاجتماع في العراق: الماضي والحاضر". في **مستقبل العلوم الاجتماعية في العالم العربي**، تحرير ساري حنفي، ونورية بن غبريط-رمعون، ومجاهدي مصطفى، 131-151. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

عروس، الزبير. 2014. "مدخل في تاريخ الممارسة السوسيولوجية وواقعها: المدرسة الجزائرية نموذجاً". في **مستقبل العلوم الاجتماعية في العالم العربي**، تحرير ساري حنفي، ونورية بن غبريط-رمعون، ومجاهدي مصطفى، 162-287. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

بدوي، أحمد موسى. 2014. "التكوين العلمي في العلوم الاجتماعية: حالة المشرق العربي". في **مستقبل العلوم**

الاجتماعية في العالم العربي، تحرير ساري حنفي، ونورية بن غبريط-رمعون، ومجاهدي مصطفى، 97-129. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

حجازي، محمد عزت، وسالم ساري، ومحمد شقرون، وغالي شكري، وعلي الكنز، وحيدر ابراهيم علي، وأحمد محمد حجازي، ومحمود الداودي، وسعد الدين ابراهيم، وعبد الباسط عبد المعطي، وفؤاد اسحق الخوري، واسحق القطب، وخلدون حسن النقيب، والمختار الهراس، وعبد الصمد الديالمي، والطاهر لبيب، وعبد الوهاب بوحدية، وفوزي العربي، وناهد صالح. 1986. نحو علم اجتماع عربي: علم الاجتماع والمشكلات العربية الراهنة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

حنفي، ساري، وريفاس أرفانيتس. 2015. البحث العربي ومجتمع المعرفة: رؤية نقدية جديدة. بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية.

الزاهي، نور الدين. 2011. المدخل لعلم الاجتماع المغربي. الرباط: دفاتر وجهة نظر.

Burawoy, Michael. 2005. "For a Public Sociology." *American Sociological Review* 70(1).

Habermas, Jürgen. 1991 [1962]. *The Structural Transformations of the Public Sphere*. Translated by Thomas Burger. Boston: MIT Press.

Hanafi, Sari. 2011. "University Systems in the Arab East: Publish Globally and Perish Locally vs Publish Locally and Perish Globally." *Current Sociology* 59(3): 291-309.

Karajah, Sa'ed. 2007. "Civil Society in the Arab World: The Missing Concept." *The International Journal of Not-For-Profit Law* 9(2).

Brewer, John D. 2013. *The Public Value of the Social Sciences*. Bloomsbury.

McGann, James G. 2015. *2014 Global GoTo Think Tank Index Report*, Philadelphia: The Lauder Institute, University of Pennsylvania. UNDP United Nations Development Programme and MBRF Mohammed bin Rashid Al Maktoum Foundation. 2015. *Arab Knowledge Report 2014: Youth and Localisation of Knowledge*. Dubai: Al Ghurair.

Méthodes et Outils

L'Observatoire Arabe des Sciences Sociales est considéré comme un projet majeur du Conseil Arabe des Sciences Sociales qui vise à créer un observatoire permanent consacré à mener une enquête qui touche le paysage général et l'évaluation des tendances de recherche relatives aux sciences sociales dans les pays arabes. À cette fin, des méthodes quantitatives et qualitatives sont utilisées pour recueillir des données sur la situation de l'enseignement supérieur en général et des sciences sociales en particulier et les analyser, ainsi qu'un site web relatif aux ressources qui a été également lancé pour la publication et la diffusion des données et des analyses.

L'Observatoire Arabe des Sciences Sociales comprend trois domaines principaux de recherche :

- L'infrastructure de la production cognitive relative aux institutions et aux ressources ;
- Les capacités et les caractéristiques dont jouissent les communautés des sciences sociales dans la région;
- La capacité des sciences sociales arabes à influencer les sciences sociales mondiales d'une part, et le débat public et les politiques de l'autre.

Des données seront collectées pour le bénéfice de l'Observatoire arabe des sciences sociales grâce à l'utilisation d'une variété d'outils, notamment la mesure: (1) réaliser un questionnaire pour effectuer toutes les deux années un sondage électronique pour les chercheurs des sciences sociales indépendants ; (2) une matrice pour créer une base de données qui englobe les institutions dont l'activité est dans le domaine des sciences sociales; (3) Documents de référence/privés relatifs à des questions spécifiques (pour plus de détails se référer à la section relative aux outils de collecte de données, utilisés par l'Observatoire Arabe des Sciences sociales ci-dessous).

Les données qui ont été recueillies et analysées seront disponibles à travers deux mécanismes: les ressources et les publications relatives aux données. La base de données consultable, qui sera disponible sur le site Web du projet, constitue une ressource importante dans cette première catégorie. Quant aux publications, le rapport arabe des sciences sociales constitue un outil essentiel de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales. Les autres publications qui seront produites par l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales comprennent des rapports se rapportant

aux données des bulletins précis portant sur les politiques et des documents analytiques sur des questions spécifiques tirés des données. L'Observatoire Arabe des Sciences Sociales fera de même appel à ces données et veillera à les partager totalement.

Le projet de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales va se composer de plusieurs étapes qui vont s'étaler sur deux années conduisant à la création d'un observatoire permanent d'ici la fin de l'année 2019. La période d'essai, qui a pris fin au cours du premier trimestre de 2015, a porté essentiellement sur l'élaboration d'un cadre de travail qui oriente tous les travaux de recherche et les activités de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales (voir ci-dessous) et la création d'outils pour la collecte de données et leur analyse, ainsi que la mise en place du premier «cadrage», de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales (voir ci-dessous pour plus de détails).

Le rapport arabe des sciences sociales est un bulletin publié une fois toutes les deux années et porte sur le développement de la recherche dans le domaine des sciences sociales dans la région arabe et comprend une analyse systématique et quantitative des données pour chaque rapport. Chaque rapport se focalise sur un aspect différent de la croissance de recherche en sciences sociales dans la région et vise à traduire et montrer le travail de la communauté des sciences sociales dans la région et ses plate-formes. Il souligne également

de grands thèmes d'importance pour les spécialistes en sciences sociales, les chercheurs, les universités, les organisations non gouvernementales, ainsi que les organisations et les donateurs sociaux travaillant dans le domaine de la recherche et du développement social.

Ce rapport d'encadrement des sciences sociales sera suivi par une série d'autres rapports en Mars 2017 puis en Mars 2019.

Le cadre de travail de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

Le cadre de travail qui dirige les différentes recherches et activités effectuées par l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales arabes comprend cinq composantes : Les individus, les institutions, les produits, les pratiques et les usages. Chaque composante est centrée sur différents modules comme suit :

1. Les institutions, les universités, les centres de recherche et les communautés professionnelles.
2. Les individus : les chercheurs indépendants travaillant dans les pays arabes ou les chercheurs arabes résidant dans les pays de la diaspora titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat en sciences sociales de n'importe quelle université dans le monde et/ou engagés dans la recherche dans le domaine des sciences sociales.
3. Les produits: les bibliothèques, les archives, les maisons d'édition, les

thèses de doctorat et les sujets relatifs, les revues scientifiques et les programmes scolaires.

4. Les pratiques: les comités de sélection, les comités d'arbitrage, la gouvernance, l'allocation des ressources dans les universités et les instituts de recherche, les pratiques de mise à niveau, la confirmation d'emploi, les bourses d'études et de recherche et les conférences universitaires.

5. Les usages: mise en place des politiques, la planification du développement, le discours public, les conférences et la publication, notamment les réseaux sociaux traditionnels et modernes.

Les outils de collecte et la compilation des données utilisés par l'Observatoire des Sciences Sociales Arabes

Les outils de collecte et de compilation de données au profit des diverses composantes des sciences sociales comprennent:

1. La matrice

La matrice a été développée pour recueillir les informations suivantes sur le contexte national, les institutions et les produits nationaux connexes.

• le contexte national: comprend des informations relatives au contexte national comme suit: la taille de la population, la population des jeunes (17-30 ans), le budget annuel de l'État

alloué au système de l'enseignement supérieur public, le pourcentage des dépenses publiques sur l'enseignement universitaire du total du PIB (produit intérieur brut), le nombre d'étudiants universitaires par sexe, le nombre de diplômés par sexe, le total des inscriptions à l'enseignement supérieur, le taux de personnes utilisant l'Internet et le total du budget national alloué à la recherche.

• Les universités: les universités incluses dans l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales sont considérées comme des institutions qui attribuent des certificats et sont désignées par le terme «université», qui accordent au moins un brevet dans deux domaines indépendants ou plus, donnent au moins un diplôme dans l'un des domaines des sciences sociales, octroient un certificat professionnel après une étude de suivi pendant quatre ans ou plus dans deux domaines indépendants ou plus et/ou accordent un certificat professionnel après une étude de suivi pendant quatre ans ou plus dans l'un ou plusieurs domaines des sciences sociales.

Les universités comprennent les institutions publiques et privées, les institutions à but lucratif et non lucratif, les institutions électroniques qui sont officiellement enregistrées dans les pays où elles se trouvent, certaines pouvant être certifiées dans un autre pays, ayant une branche ou un campus à distance dans ce pays. L'Observatoire ne comprend pas les

collèges, les établissements d'enseignement supérieur spécialisés et les institutions de formation professionnelle et technique.

Les informations qui doivent être rassemblées comprennent les universités concernées comme suit: des informations concernant le contact privé et l'adresse, le campus, le budget, les conditions d'admission et les diplômes attribués, le personnel enseignant, le personnel non enseignant, les étudiants, les primes et les bourses d'études. Les informations suivantes sont recueillies en ce qui concerne les départements et les facultés de sciences sociales dans les universités: le budget de chaque département au sein de chaque faculté, une liste des facultés de sciences sociales, les diplômes attribués et les conditions d'admission dans chaque faculté, sans oublier le personnel académique, les étudiants, les bourses, la collaboration et les programmes éducatifs.

• Les centres de recherche : les centres de recherche inclus dans l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales sont ceux basés dans les universités et les institutions de réflexion internationales en dehors des universités publiques et des universités à but lucratif, les centres des annexes qui effectuent des recherches (scientifique et non scientifique) sur les disciplines que le l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales inclut dans la catégorie des sciences sociales. Tandis que les organisations de développement mul-

tilatérales et les organisations non gouvernementales ne sont pas couvertes par l'Observatoire, de même que les centres de recherche situés en dehors de la région. En outre, la matrice englobe les centres de recherche qui ont été fermés ou suspendus et dont la date de clôture est disponible.

La distribution des informations à recueillir sur les centres de recherche se fait dans plusieurs directions: des informations privées relatives au contact, l'emplacement, les facilités, les sujets, le financement, le budget, le directeur, le conseil d'administration, les chercheurs, le personnel administratif, les publications les activités, les subventions et les bourses.

• Les associations professionnelles: les associations professionnelles incluses dans l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales comprennent celles qui sont reliées aux spécialisations que l'observatoire considère comme rattachées aux sciences sociales.

Les informations qui doivent être rassemblés sur les associations professionnelles sont les suivantes: les informations relatives au contact et les sujets traités, le président et le conseil d'administration, le personnel, le financement, le budget, l'adhésion et les activités.

• Les revues scientifiques: Les périodiques couverts par l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales sont des publications régulières sur une

institution dans la région arabe (similaires aux publications mensuelles, bimensuelles, trimestrielles et annuelles) et qui sont examinées par des spécialistes, tel qu'un expert en la matière, un éditeur professionnel, un comité de rédaction, qui font partie de la prestation d'une série de publications (comme des magazines de recherche et scientifiques, une série de livres, des magazines de commentaires et avis, des documents de travail, des études), (des publications arbitrées et non arbitrées) notamment celle dont la publication est toujours en cours ou celles dont la publication a été suspendue.

Les informations relatives aux périodiques scientifiques comprennent: les informations privées relatives au contact, les questions traitées, la fréquence de publication, le modèle, et la circulation, la taille, le style, le moyen et le financement.

Il convient de noter que les données qui ont été recueillies jusqu'à présent à travers la matrice comprennent ce qui est à la disposition du public sur internet et par le biais des bases de données accessibles au public. Ces données n'ont pas encore été vérifiées au niveau national, il n'a pas été vérifiée. La vérification de ces données n'a pas encore été effectuée au niveau national. Or la vérification est actuellement en cours et la version mise à jour de la matrice sera publiée sur le site web du projet une fois terminée.

En plus de tout ce qui précède, une

méthodologie de collecte des données sera développée pour les composantes des produits, des pratiques et des usages dans les étapes ultérieures du travail de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales.

1. Le questionnaire :

Le questionnaire utilisé pour recueillir des données sur les individus par le biais d'un sondage en ligne deux fois par an. Le questionnaire est composé des cinq sections suivantes: (1) les données personnelles (telles que le nom et la nationalité); (2) le parcours scolaire et universitaire (c'est-à-dire les universités qui ont été fréquentées); (3) le parcours professionnel (ou les postes qui ont été occupés); (4) les thèmes et la méthodologie de recherche (ou les publications); (5) le financement de la recherche.

Une longue et une courte version du questionnaire ont été développées. La version courte, composée de 29 questions, a été utilisée au cours de la période d'essai de l'Observatoire Arabe des sciences sociales. La version longue, composée de 80 questions, sera utilisée dans les étapes ultérieures (voir la section sur la mise en place de l'observatoire ci-dessous). Il convient de noter que les questionnaires sont disponibles en trois langues: l'arabe, l'anglais et le français.

• Les parties ciblées et la couverture: le questionnaire inclut les chercheurs dans le domaine des sciences socia-

les qui travaillent dans la région arabe ou qui résident dans les pays de la diaspora, titulaires d'une maîtrise ou d'un doctorat ou un équivalent en sciences sociales de n'importe quelle université dans le monde et/ou sont impliqués dans la recherche dans le domaine des sciences sociales - qu'ils soient engagés dans la recherche, dans l'éducation ou dans l'administration.

La communauté initiale ciblée par le sondage a inclus tous les scientifiques des sciences sociales, titulaires d'un diplôme dans l'une des disciplines des sciences sociales, et engagés par un établissement d'enseignement au cours de la période du sondage dans l'un des cinq pays suivants: l'Algérie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et le Liban. Cependant, étant donné les défis auxquels nous sommes confrontés dans l'accès à cette communauté cible durant le délai imparti, elle a été limitée aux membres du Conseil Arabe des Sciences Sociales.

• Cadre du choix de l'échantillon: deux cadres ont été utilisés pour choisir l'échantillon dans ce sondage. Le premier cadre a été mis en place dans une tentative d'attirer la communauté cible initiale. Toutefois, en raison de la faible réponse reçue dans le rapport durant la période limitée de temps, le second a été créé pour la sélection de l'échantillon.

La premier cadre: il a été adopté dans la phase pilote les données secondaires ainsi que la base de

données internes du Conseil Arabe des Sciences Sociales en raison de l'absence d'une source fiable ou d'une base de données fiable pour les scientifiques en sciences sociales dans tous les pays sélectionnés.

À cette fin, l'équipe d'implémentation de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales a effectué une recherche sur Internet sur tous les établissements universitaires dans les cinq pays sélectionnés pour tenter d'établir un cadre pour le choix de l'échantillon.

Le deuxième cadre: il comprend des scientifiques en sciences sociales affiliés au Conseil Arabe des Sciences Sociales. Plus précisément, il comprenait les bénéficiaires de bourses du Conseil Arabe des Sciences Sociales, les demandeurs de subventions, les candidats à l'adhésion au Conseil, les requérants de conférences connexes et des membres du Conseil Arabe des Sciences Sociales.

• La méthode de sélection de l'échantillon: une stratégie mixte pour la sélection de l'échantillon a été suivie. Dans la première étape, un échantillon aléatoire a été choisi parmi les universités dans les quatre pays sélectionnés par le Conseil Arabe des Sciences Sociales. De plus, les universités considérées comme un centre pour les chercheurs des sciences sociales dans les pays observés ont été incluses afin d'accroître la représentativité de l'échantillon. Le Conseil Arabe des Sciences

Sociales a initié un contact avec des universités sélectionnées par courrier électronique (e-mail) pour les informer de l'objectif du sondage, sa portée ainsi qu'une copie du questionnaire. Le Conseil a de même demandé à ces universités de fournir une liste de spécialistes en sciences sociales travaillant pour eux pour pouvoir leur envoyer le questionnaire.

Mais quand il fût décidé d'utiliser le second cadre, la liste des membres du Conseil Arabe des Sciences Sociales a été modifiée. Toutes les personnes désignées dans le second cadre ont été ciblées et on leur a demandé de participer au sondage. Sur la base de cette liste, le questionnaire court a été envoyé à 531 personnes, et a enregistré un taux d'environ 17% de réponse.

- Collecte de données: un formulaire de consentement a été établi pour informer les répondants au sondage et obtenir leur approbation sur la nature confidentielle et volontaire de l'enquête. Les répondants devaient signer le formulaire de consentement avant de participer au sondage qui a été distribué par courrier électronique (email) et les données collectées ont été conservées dans une base de données électronique. Par la suite, les données ont été recueillies entre la mi-décembre 2014 et fin Janvier à 2015.

2. Les documents de référence

Comme mentionné précédemment,

chaque bulletin du rapport arabe des sciences sociales mettra l'accent sur un vaste sujet. Ce rapport d'encadrement se focalise sur les « formes de présence » associées à la recherche dans le monde arabe. Une approche a été établie sur les « formes de présence » des sciences sociales dans les institutions scientifiques qui comprennent les universités, les centres de recherche, les revues scientifiques, les associations professionnelles, ainsi que dans la société civile et la sphère publique, notamment les journaux, les périodiques culturels et ceux déployés sur une grande échelle, ainsi que les chaînes satellitaires. Des informations sur la « forme de présence » des sciences sociales dans les institutions scientifiques ont été recueillies et assemblées dans la matrice.

De même, le Conseil Arabe des Sciences Sociales a attribué délibérément sept documents de recherche qui forment des documents de référence sur le rapport des sciences sociales arabes, afin d'évaluer la présence régionale de la recherche liée aux sciences sociales dans la sphère publique et son utilisation par la société civile.

Cinq documents de référence ont évalué les ratios de temps et de l'espace attribués aux sciences sociales dans chacun des trois médias comme suit: les chaînes satellitaires, la presse, les magazines distribués à grande échelle et portant sur les affaires intellectuelles et culturelles et les revues électroniques. Les doc-

uments de référence ont également effectué une évaluation qualitative des études de cas de chacun des médias. Deux documents de référence supplémentaires ont présenté des études de cas sur l'utilisation de la recherche scientifique par la société civile dans la région arabe.

La méthodologie des documents de référence inclut les points principaux suivants:

- Les chaînes satellitaires, la presse et les magazines: un échantillon de 10 programmes diffusant sur 6 chaînes télévisées au niveau régional en langue arabe a été sélectionné et un ratio du temps de diffusion consacré aux sciences sociales a été calculé. Quant à la presse, un échantillon de 5 journaux en langue arabe distribués régionalement a été sélectionné et le ratio des pages ayant un contenu sur les sciences sociales a été calculé. Alors que la sélection des cinq journaux s'est basée sur le ratio de leur capacité de déploiement dans le monde arabe selon le site électronique alexa.com (les données sont datées du 10 septembre 2014).

En ce qui concerne les magazines, un échantillon de quatre magazines en langue arabe largement répandus et distribués au niveau régional ont été sélectionnés, ainsi que cinq autres magazines intellectuels en arabe distribués aussi au niveau régional (pas de revues universitaires), ainsi que quatre magazines exclusivement électroniques en langue arabe

et l'estimation du taux de leur pages contenant des sciences sociales.

Le document de référence sur les magazines largement répandus couvre la période de janvier 2010 à décembre 2014. En ce qui concerne les journaux, l'échantillon aléatoire a été formé au hasard à partir de 3 jours d'un mois qui sont le dixième jour, le vingtième jour et le trentième jour pour chacune des cinq dernières années, à l'exception d'un seul magazine dont la période qui la couvre s'est étendue d'août 2013 à septembre 2014.

Les documents de référence liés à la présence des sciences sociales sur les chaînes satellitaires, dans la presse et dans les magazines ont inclus une analyse ou une présentation de l'un des concepts des sciences sociales, tels que l'autonomie, le développement durable, l'inégalité, la société civile ainsi que d'autres concepts. Ces documents comprenaient également une évaluation scientifique de concepts populaires comme la démocratie, la révolution, le libéralisme, le gouvernement/l'État, la tribu, le capitalisme, l'urbanisation et autres. Par contre, ces évaluations ont exclu des matières au caractère quotidien comme les informations quotidiennes, notamment les informations culturelles et celles portant sur les rencontres scientifiques.

Les documents de référence relatifs aux journaux et magazines ont observé du matériel écrit comme la critique des livres de sciences sociales

ou les biographies de l'un des chercheurs en sciences sociales. L'évaluation s'est également référée à des matières comprenant un aperçu scientifique d'un concept lié aux sciences sociales.

- Les organisations de la société civile: en ce qui concerne les organisations de la société civile, le document de référence a examiné des études de cas portant sur l'impact de l'utilisation de la recherche en sciences sociales dans les programmes du développement social, le dialogue des politiques et les débats publics et si la sensibilisation et le déploiement ont atteint différents publics, que ce soit au niveau national ou régional. Les études de cas ont également inclus le contenu de la composante des sciences sociales, les détails des employés qui y sont engagés et si il y a eu recours à l'expertise nationale ou régionale.

L'étude de la société civile a inclus un échantillon composé d'une seule organisation non gouvernementale régionale et de quatre autres organisations non gouvernementales locales.

La création de l'Observatoire Arabe des sciences sociales

La création de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales va se faire sur plusieurs étapes menant à la création d'un observatoire permanent des sciences sociales arabes comme suit :

1. La phase pilote de l'Observatoire des sciences sociales arabes

La phase pilote de collecte de données s'est déroulée de Janvier 2014 jusqu'au premier trimestre de 2015 et a porté essentiellement sur les institutions et les individus, et dans une moindre mesure sur les produits. Cette phase a également inclus des données sur le contexte national.

La collecte de toutes les données sur les institutions et les produits de la phase pilote ont été limités aux domaines où les informations étaient disponibles au grand public par le biais des moteurs de recherche électroniques et l'examen des documents /critiques des preuves (se référer à la section sur les sources des données pour obtenir une liste des documents /documents et preuves).

En outre, en ce qui concerne les produits, un document de référence a été commissionné pour effectuer une analyse du contenu du type pertinent d'articles publiés dans les périodiques de sciences sociales des différents types d'institutions dans le monde arabe, ainsi que de faire une analyse critique des sujets, des méthodes et de la qualité des documents publiés.

La phase pilote était comme un essai des outils qui ont été étoffés, fournissant un terrain pour ce rapport, et déterminant l'évolution future. Cette phase a été consacrée de façon évidente à la production de ce rapport

qui encadre la scène afin d'instaurer les bases de la méthodologie de travail et contribuer à l'identification des sujets qui seront abordés dans les futurs rapports.

2. La première phase de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

La première phase a débuté au cours du deuxième trimestre de 2015 et s'étale jusqu'au premier trimestre de 2017 et bénéficiera des enseignements tirés au cours de la phase pilote. Quelquesunes des composantes et des domaines liés à l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales qui n'ont pas été couvertes au cours de la phase pilote continueront à être également suivies. Cette étape va de façon spécifique: collecter les informations sur les individus par l'utilisation du long questionnaire. 2. étendre la portée de la collecte des données sur les institutions et les produits pour inclure les domaines où les données qui lui sont relatives ne sont pas disponibles ouvertement, à atteindre en partie grâce à des efforts d'une sensibilisation adéquate. 3. Initier à collecter des données sur les pratiques et usages associées à l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales.

3. La seconde phase de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales

La seconde phase de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales s'étend du deuxième trimestre de 2017 jusqu'au premier trimestre de 2019 et utilise progressivement les composantes et les domaines relatifs à

l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales. Par exemple, cette phase élargira la portée de la collecte de données pertinentes aux disciplines pour inclure les sciences humaines.

4. L'Observatoire permanent

L'observatoire permanent naît à la fin de la deuxième phase après l'utilisation de tous les outils et la couverture des divers domaines liés à toutes les composantes de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales.

Les spécialisations couvertes par l'Observatoire

Nous avons eu affaire à des études interdisciplinaires et multidisciplinaires majeures en tant que sciences sociales dans le cadre de la phase pilote de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales: anthropologie, économie, histoire, science politique, psychologie, sociologie, études culturelles et études de genre. Il pourrait y avoir d'autres disciplines telles que les sciences humaines dans les étapes ultérieures de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales.

La couverture géographique

L'étude de l'Observatoire Arabe des Sciences Sociales couvre 22 pays arabes membres de la Ligue des États arabes, à savoir: l'Algérie, le Bahreïn, les Comores, Djibouti, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Irak, la Jordanie, l'Arabie Saoudite, le Koweït, la Libye, le Liban, la Mauritanie, le Maroc, Oman, la Palestine, le Qatar, la Somalie, le Soudan, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

Les Sources de données

Durant la phase pilote, les sources de données ont inclus les recherches relatives aux informations disponibles au public en plus de la documentation des répertoires suivants:

- Marseille Center for Mediterranean Integration (CMI). 2010. Strategic Mapping of Think Tanks, Mediterranean Countries and Beyond.

- Foundation for the Future. 2013. Arab Think Tanks Directory: Policy-Oriented Research Centers amid Transitions.

- L'Université américaine de Beyrouth, l'Institut Issam Fares pour les politiques publiques et les affaires internationales, la base de données de recherche et des politiques <http://www.arabpolicyresearch.com/>

- UPenn Global Think Tank Directory www.gotothinktank.com/

- Association of Arab Universities database www.university-directory.eu/Jordan/Association-of-Arab-Universities.html#.VCq5-2eSx4J

- Lebanese Association of Educational Studies. 2013. Directory of Universities in the Arab Countries. Version 1, January 2014.

- Association Internationale des Universités <http://www.iau-aiu.net/content/international-handbook-universitie>

- Centre des études de l'Union Arabe CAUS) <http://www.caus.org.lb/>

- E-Marefa <http://www.e-marefa.net/>

- Dar Al Mandumah www.mandumah.com/

“Toute société moderne devrait accorder, d’une façon ou d’une autre, une présence de qualité aux sciences sociales dans tous les cadres et contextes, y compris dans les instituts techniques et les écoles. Les sciences sociales sont parmi les techniques essentielles de formation du citoyen contemporain : un être humain qui discute la sagesse reçue, et à travers cette discussion acquiert une plus grande capacité de création et de découverte ; un être humain qui regarde sa réalité d’une perspective plus large ; un être humain savant et conscient, non seulement parce qu’il a acquis un savoir et des connaissances, mais surtout parce qu’il pratique ces connaissances dans sa vie de tous les jours, tout comme il mange, boit, communique et fréquente. En d’autres termes, un être humain qui aspire au savoir, qui en échange rend sa vie adaptée à la science et la science pertinente pour sa vie.”

Mohammed Bamyeh

A propos de l’auteur:

Dr. Mohammed Bamyeh est professeur de sociologie à l’Université de Pittsburgh et l’éditeur de l’Association Internationale de Sociologie. Il a obtenu son doctorat en sociologie de l’Université du Wisconsin-Madison en 1990. Auparavant, il a occupé la chaire Hubert Humphrey en études internationales au Macalester College à Saint Paul, Minnesota, et la bourse SSRC-MacArthur pour la paix et la sécurité internationale. Il a enseigné à l’Université de Georgetown, l’Université de New York et l’Université de Massachusetts. Ses domaines d’intérêt comprennent les études islamiques, la sociologie de la religion, la mondialisation politique et culturelle, la société civile et les mouvements sociaux, et la théorie sociale et politique comparative. Parmi ses livres “Intellectuals and Civil Society in the Middle East” (2012); “Anarchy as Order: The History and Future of Civic Humanity” (2009); “Of Death and Dominion” (2007); “The Ends of Globalization” (2000); and The Social Origins of Islam: Mind, Economy, Discourse (1999), gagnant de la mention honorable Albert Hourani de l’Association d’études du Moyen-Orient (Middle East Studies Association).

PREMIER RAPPORT 2015

المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

شارع جون كينيدي، رأس بيروت
بناية علم الدين، الطابق الثاني
بيروت، لبنان

Le Conseil Arabe pour les Sciences Sociales

Imm. Alamuddine, 2eme Etage
Rue John Kennedy, Ras Beyrouth
Beyrouth, Liban

Tel : 961-1-370214

Fax: 961-1-370215

E-mail: assm@theacss.org

ACSS_org

The Arab Council for the Social Sciences

www.theacss.org